

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: Studiengang Psychomotorik 15/19
Bachelorarbeit

Das Asperger-Syndrom

*Eine Literatarbeit über die Problematik der Diagnosestellung bei
betroffenen Mädchen & Frauen*

Eingereicht von Linda Toffolon
Begleitet durch Dr. Beatrice Uehli Stauffer
Zürich, 16. Januar 2019

Abstract

Diese Bachelorarbeit erläutert das Asperger-Syndrom nach den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV. Sie gibt zudem einen kurzen Einblick in das DSM-V und der damit einhergehenden Autismus-Spektrum-Störungen. Es wird der Frage nachgegangen, weshalb die Diagnose Asperger-Syndrom bei Mädchen und Frauen im Gegensatz zu männlichen Betroffenen erst spät oder gar nicht erfolgt. Zudem wird erörtert was für Folgen eine späte Diagnosestellung mit sich bringen kann. Anhand einer Literaturliste und durch Leitfadeninterviews bzw. Fragebögen mit Fachpersonen und weiblichen Selbstbetroffenen wird die Fragestellung beantwortet. Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich weibliche Betroffene in ihrem Verhalten und ihrer Symptomatik von männlichen unterscheiden, was Auswirkungen auf die Diagnosestellung hat. Ohne diesen Befund können die Folgen für die Betroffenen schwerwiegend sein. Zum Schluss werden zudem Möglichkeiten für die Psychomotoriktherapie in der Arbeit mit betroffenen Kindern und Erwachsenen aufgezeigt.

Schlüsselwörter: Asperger-Syndrom, Mädchen und Frauen mit dem Asperger-Syndrom, Psychomotorik, Klassifikationssysteme ICD und DSM.

«Bei mir setzte auf einmal eine unglaubliche Erleichterung ein. Ich wusste endlich wer ich bin! Warum ich so bin! Und dass das völlig in Ordnung ist und ich mich nicht dafür schämen musste! Und dass Beste: Ich war nicht allein! Da draussen gab es so viele andere Aliens, die wie ich auf dem falschen Planeten gelandet waren.»

(Schreiter, 2015, S.115)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
1.1	Einführung in die Thematik & Begründung Themenwahl	5
1.2	Fragestellung & Ziel der Arbeit.....	6
1.3	Aufbau der Arbeit	6
1.4	Methodik	7
2	Abkürzungs- & Begriffserklärungen	9
3	Das Asperger-Syndrom.....	10
3.1	Überblick	10
3.2	Geschichte zum Begriff Autismus.....	10
3.3	Klassifikation & Diagnosekriterien des Asperger-Syndroms	12
3.3.1	Einteilung des Autismus in die Klassifikationssysteme ICD & DSM.....	12
3.3.2	Diagnostische Kriterien des Asperger-Syndrom nach ICD-10 & DSM-IV.....	12
3.3.3	Diagnostische Kriterien der Autismus-Spektrum-Störungen nach DSM-V	14
3.4	Kernsymptomatik & Auffälligkeiten	17
3.4.1	Kernsymptomatik	17
3.4.2	Auffälligkeiten	22
3.5	Ursachen.....	26
3.5.1	Genetik	26
3.5.2	Kernspinstudien.....	28
3.5.3	Neuropsychologie.....	29
3.6	Häufigkeit des Auftretens.....	30
3.6.1	Zunahme der Prävalenz.....	30
3.6.2	Auffälliges Geschlechterverhältnis.....	31
4	Das Asperger-Syndrom bei Mädchen und Frauen	33
4.1	Überblick	33
4.2	Unterschiede zu männlichen Betroffenen	33
4.2.1	Zwei Grundtypen & typisch weibliche Verhaltensweisen.....	33
4.2.2	Gesellschaftliche Rollenerwartung an Mädchen und Frauen	34
4.2.3	Enorme Anpassungsstrategien.....	35
4.2.4	Altersgerechte und geschlechtstypische Spezialinteressen.....	36
4.3	Probleme bei der Diagnosestellung	36
4.3.1	Diagnostische Kriterien nach Typus B	36
4.3.2	Komorbide (Fehl-) Diagnosen & Begleiterkrankungen.....	37
4.4	Folgen der späten Diagnosestellung	38
5	Diskussion.....	41
5.1	Wichtigste Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen	41

5.2	Konsequenzen & Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis.....	42
5.3	Kritische Reflexion der Arbeit.....	43
5.4	Ausblick.....	44
6	Danksagung.....	45
7	Literatur- & Quellenangaben.....	46
7.1	Literaturangaben.....	46
7.2	Quellenangaben.....	47
8	Abbildungsverzeichnis.....	48
9	Tabellenverzeichnis.....	48
Anhang.....		49
Anhang A Interviews & Fragebögen Fachpersonen.....		49
A.1	Interview Dr. med. Ronnie Gundelfinger – 11. Oktober 2018, Zürich.....	49
A.2	Interview Maja Schneider – 15. Oktober 2018, Zürich.....	57
A.3	Fragebogen Prof. Dr. Andreas Eckert - 2018.....	68
A.4	Fragebogen Regula Weber – 2018.....	70
Anhang B Interview & Fragebogen weibliche Asperger-Betroffene.....		73
B.1	Interview Michèle Schlatter – 12. Oktober 2018, Zürich.....	73
B.2	Fragebogen Anonym - 2018.....	81

1 Einleitung

1.1 Einführung in die Thematik & Begründung Themenwahl

Der Begriff Autismus ist im Gesundheitsbereich vor allem durch den frühkindlichen Autismus geläufig. In den letzten Jahren taucht er aber vermehrt in der Gesellschaft auf. Besonders die Unterkategorie Asperger-Syndrom wird durch Fernseh-Serien oder Bücher immer bekannter und die Zahlen von Betroffenen sind steigend. Da wir in einer Zeit leben, in der zunehmend auf Integration bzw. auf eine Inklusion hingearbeitet wird, hat die Thematik auch für die Psychomotoriktherapie Relevanz. Schon heute werden Autisten, vor allem Asperger-Betroffene in den Regelklassen integriert, allerdings ist das Lehrpersonal nicht genügend darauf geschult, was für Massnahmen für diese Kindern getroffen werden müssen. Nach Auffassung der Autorin bietet die Thematik Autismus für die Psychomotorik somit eine mögliche Erweiterung ihres Arbeitsfeldes. Dafür ist allerdings eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Störungsbild nötig. Mit dieser Bachelorarbeit soll mit dem Asperger-Syndrom ein Teilaspekt des Autismus herausgearbeitet werden.

Im Sommer 2018 besuchte die Autorin das Wahlmodul *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)*, welches von Prof. Andreas Eckert an der Hochschule für Heilpädagogik durchgeführt wurde. Dort wurde unter anderem auch das ungleiche Geschlechterverhältnis von Betroffenen vorgestellt. So werden Jungen viermal häufiger diagnostiziert als Mädchen, die in der Diagnostik oft übersehen werden. Meist erfahren sie erst im erwachsenen Alter, dass sie von einer autistischen Störung betroffen sind. Das dies Schwierigkeiten nach sich zieht, ist nur verständlich. Besonders in der Gesellschaft begegnen ihnen geschlechtsspezifische Intoleranzen aufgrund der fehlenden Diagnose. Nach Ansicht einer Betroffenen ist das Bewusstsein, dass es auch erwachsene Frauen mit dem Asperger-Syndrom (AS) gibt, noch wenig verbreitet. *«Besonders, wenn eine Frau verheiratet und Mutter ist, einen sozialen Beruf hat und hie und da auch in der Öffentlichkeit erscheint, kann dies kaum mit einer autistischen Person in Einklang gebracht werden.»* (Fragebogen Anonym, 2018, Anhang B, S.81). Während das autistische Spektrum also immer besser erforscht wird, fehlt es an Fachwissen bei weiblichen Betroffenen. Dies führt dazu, dass ein Grossteil von ihnen nicht erkannt wird und ihnen deshalb die benötigte Unterstützung verwehrt bleibt. Unterdessen befassen sich aber im englischsprachigen Raum vermehrt Fachpersonen sowie weibliche Selbstbetroffene mit dem Asperger-Syndrom bei Mädchen und Frauen. Diese Auseinandersetzung hat in der Schweiz bis anhin noch nicht stattgefunden. Diese Arbeit soll somit auch das ungleiche Geschlechterverhältnis thematisieren und Eltern, sowie Fachpersonen dafür sensibilisieren, bei Auffälligkeiten genauer hinzuschauen.

1.2 Fragestellung & Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es einen Einblick in das Asperger-Syndrom zu geben und auf die Besonderheiten bei betroffenen Mädchen aufmerksam zu machen. Die Kenntnis über das Syndrom soll ermöglichen, dass betroffene Kinder allen voran Mädchen in ihrer Störung besser verstanden werden und für sie dadurch geeignete Massnahmen ergriffen werden. Bestenfalls soll die Arbeit zur Erkennung von weiblichen Betroffenen beitragen.

Die Fragestellung lautet:

Was macht die Diagnose bei Mädchen und Frauen mit dem Asperger-Syndrom im Gegensatz zu ihren männlichen Mitbetroffenen so schwierig und was sind die Folgen einer späten Diagnosestellung?

1.3 Aufbau der Arbeit

Um die Fragestellung zu beantworten wurde die Arbeit in drei Teile gegliedert. Zunächst wird das Asperger-Syndrom anhand klinischer Aspekte vorgestellt (siehe Kapitel 3: Das Asperger-Syndrom). Danach wird vertieft auf das Syndrom bei Mädchen und Frauen eingegangen. Dabei werden die Abweichungen zu männlichen Betroffenen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten eine Diagnose zu stellen, beschrieben (siehe Kapitel 4: Das Asperger-Syndrom bei Mädchen und Frauen). Zum Schluss werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und die Fragestellungen beantwortet. Dabei wird auch ein kurzer Ausblick auf die Möglichkeiten für die psychomotorische Arbeit gegeben. Weiter wird die Arbeit kritisch reflektiert und mögliche zukünftige Projekte und Arbeiten vorgeschlagen (siehe Kapitel 5: Diskussion).

In der Literatur wird der Ausdruck *Störung* für alle Abweichungen des gewöhnlichen Entwicklungsverlaufes beschrieben. Auch in meiner Arbeit wird dieser Begriff rege benutzt. Viele Betroffene des Asperger-Syndroms haben aber nicht das Gefühl an einer Störung zu leiden, sondern lediglich andere Gehirnstrukturen zu besitzen. Aus diesem Grund benutzen sie den Terminus «Neurotypisch» für Menschen mit üblichen Gehirnstrukturen (vgl. Interview Schneider, 2018, Anhang A). Die Autorin wird diesen Begriff ebenfalls verwenden sowie von *gewöhnlichen* statt *normalen* Verhaltensweisen schreiben, um diesem Empfinden Rechnung zu tragen. In der Arbeit wird das Wort *Autismus* zudem als Oberbegriff für alle autistischen Störungen verwendet. Des Weiteren umschließt der Begriff Theory of Mind auch den Perspektivenwechsel.

In dieser Bachelorarbeit werden, wenn möglich, geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen verwendet. Ansonsten wird der generische Maskulin verwendet, wobei ebenso das weibliche Geschlecht damit angesprochen werden soll.

1.4 Methodik

Diese Bachelorarbeit ist eine Theoriearbeit, die sich auf Fachliteratur über das Asperger-Syndrom bzw. Autismus stützt und durch Interviews sowie ausgefüllten Fragebögen von Experten und weiblichen Selbstbetroffenen ergänzt wird.

Das Thema fällt in den Gesundheitsbereich und wird deshalb Bezug auf die klinische Kategorisierung nehmen. Um die Arbeit besser zu verstehen, wird hier ein kurzer Überblick über die Einteilung psychischer Störungen gegeben, die mittels zweier Klassifikationssysteme erfolgt; zum einen in die *internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)* und zum anderen in das *Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen (DSM)* (vgl. Amorosa, 2010). Das ICD wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt. Es enthält alle medizinischen Fachbereiche, weswegen es als Grundlage für eine weltweite Identifizierung von Gesundheitstrends und -statistiken sowie zur Meldung von Krankheiten und Gesundheitszuständen gilt. Sie wird für alle klinischen Zwecke sowie für die Forschung verwendet und dient somit als diagnostischer Klassifikationsstandard. Zurzeit ist die zehnte Fassung in Gebrauch, welche 1990 zum ersten Mal erschien und seither immer wieder in überarbeiteter Fassung angeboten wird. Die aktuellste wurde im Januar 2018 verabschiedet. Eine Vorversion der ICD-11 wurde am 18. Juni 2018 veröffentlicht, um einen Einblick in mögliche Veränderungen zu ermöglichen. Die endgültige Fassung soll an der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2019 vorgestellt werden. Ihre Anwendung wird aber nicht vor dem ersten Januar 2022 stattfinden (vgl. WHO, 2018). Das DSM wird von der amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie (APA) herausgegeben und erlaubt die Diagnose und Klassifizierung von psychischen Störungen. Das Manual soll eine objektive Beurteilung der Symptomatik in einer Vielzahl von klinischen Situationen ermöglichen. Im Mai 2013 erschien die Neuauflage DSM-V, die sich in einigen Punkten von der Vorgängerversion DSM-IV unterscheidet (vgl. APA, 2018). Die wichtigste Änderung für diese Arbeit ist dabei der Wechsel der Begrifflichkeiten innerhalb des Autismus. So wird im DSM-V nicht mehr vom Asperger-Syndrom, frühkindlicher Autismus oder dem Atypischen Autismus gesprochen, sondern von den Autismus-Spektrum-Störungen. Die Gründe hierfür werden unter 3.3.3 – *Diagnostische Kriterien der Autismus-Spektrum-Störungen nach DSM-V* aufgeführt. In der Schweiz wird bis anhin noch das ICD-10 verwendet, die das Asperger-Syndrom noch aufführt, weswegen die Autorin sich mit wenigen Ausnahmen auf dieses System bezieht.

Die Herausarbeitung von Informationen zum Asperger-Syndrom erwies sich als schwierig, da sich in der Literatur mehrheitlich übersetzte amerikanische Fachbücher zum Autistischen Spektrum befinden, die nach dem DSM-V aufgebaut sind. Zudem gibt es bis heute nur wenig Bücher, die sich mit Mädchen und Frauen mit dem Asperger-Syndrom beschäftigen. Um

detailliertere Auskünfte zu erhalten, entschloss sich die Autorin Interviews mit Fachpersonen im Bereich Autismus und weiblichen Betroffenen mit dem Asperger-Syndrom durchzuführen. Ergänzend wurden Fragebogen durchgeführt. Die Interviews und die Fragebögen folgen einem strukturierten Leitfaden. Die Fragestellungen wurden Themen konzentriert aber offen gestellt, sodass es den befragten Personen möglich war, frei zu erzählen. Durch konkrete Zwischenfragen konnte die Autorin Einfluss auf die Richtung des Gespräches nehmen. Zu Beginn wurde der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. med. Ronnie Gundelfinger interviewt, der als leitender Arzt der Autismus Fachstelle an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Zürich tätig ist und einen grossen Erfahrungsschatz mit autistischen Menschen aufweist. Anschliessend wurde die Heilpädagogin Maja Schneider befragt, die an der Stiftung Kind und Autismus als Hauptleiterin der Beratungsstelle und des Kurswesens arbeitet und dadurch ebenfalls grosses Wissen in diesem Bereich besitzt. Ferner wurde zur Vervollständigung Andreas Eckert, Leiter der Fachstelle Autismus an der Hochschule für Heilpädagogik, mithilfe eines Fragebogens befragt. Im Oktober fand zudem eine Weiterbildung zum Thema *Mädchen und Frauen mit Autismus-Spektrum-Störungen* an der Pädagogischen Hochschule in Bern (PHB) statt, die von Regula Weber und der vom Asperger-Syndrom Betroffenen Aline Köstli durchgeführt wurde. Diese Veranstaltung erlaubte einen tieferen Einblick in die Thematik und lieferte zusätzliche Informationen. Anschliessend erklärte sich Frau Weber dazu bereit, ebenfalls einen Fragebogen auszufüllen. Mit Michèle Schlatter war es der Autorin möglich eine Selbstbetroffene kennen zu lernen und zu befragen. Daraus konnten wertvolle Einsichten gezogen werden. Eine weitere Betroffene, die gerne anonym bleiben möchte, füllte zudem einen Fragebogen aus. Die Interviews und Fragebögen sind unter *Anhang A - Interviews & Fragebögen Fachpersonen* und *Anhang B - Interview & Fragebogen weibliche Asperger-Betroffene* zu finden.

2 Abkürzungs- & Begriffserklärungen

Abkürzung	Erklärung
Anm. d. V	Anmerkung der Verfasserin
AS	Asperger-Syndrom
ASS	Autismus-Spektrum-Störung(en)
Bzw.	beziehungsweise
Etc.	et cetera
Hervorh. d. Spr.	Hervorhebung der Sprecherin
n. d.	nicht datiert
o. A.	ohne Angaben
Begriff	Erklärung
Asperger / Aspisp	Asperger-Betroffene.
Ausgeprägt Betroffene	Betroffene, die im Autismus-Spektrum in Richtung des frühkindlichen Autismus eingeordnet werden.
Komorbide Störungen	Zusätzliche Erkrankung im Rahmen einer definierten Grunderkrankung. Ein kausaler Zusammenhang ist möglich, kann aber auch unabhängig erfolgen (vgl. Stangl, 2019).
Konkordanzrate	Der Grad der Übereinstimmung bei Zwillingen bezüglich bestimmter Merkmale (vgl. Stangl, 2019).
Längsschnittstudie	Eine Form der Datenerhebung, bei der die gleichen Personen über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder untersucht und getestet werden. Dadurch lassen sich individuelle Entwicklungsverläufe der einzelnen Testpersonen beobachten (vgl. Stangl, 2019).
Neurotypisch	Menschen mit üblich entwickelten Gehirnstrukturen. Oft verwendet von Betroffenen.
Querschnittstudien	Eine Form der Datenerhebung, bei der zu einem Zeitpunkt verschiedene Personen getestet und miteinander verglichen werden (vgl. Stangl, 2019).
Theory of Mind	Fähigkeit Bewusstseinsvorgänge wie Emotionen, Ideen, Absichten und Meinungen anderer vorausahnen zu können sowie das eigene und das Verhalten anderer zu deuten (vgl. Stangl, 2019).

3 Das Asperger-Syndrom

3.1 Überblick

In diesem Kapitel wird ein Einblick in das Störungsbild Asperger-Syndrom gegeben. Zunächst wird kurz auf den geschichtlichen Hintergrund eingegangen, dann folgt die Einordnung des Syndroms in die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV bzw. DSM-V. Ebenfalls werden die Abweichungen der beiden Systeme beschrieben. Danach werden auf die Kernsymptomatik, Auffälligkeiten und die Ursachen des Syndroms eingegangen. Schlussendlich gibt das Kapitel Auskunft über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens in der Gesellschaft und im Geschlecht.

3.2 Geschichte zum Begriff Autismus

Der österreichische Kinderarzt Hans Asperger beschrieb 1944 die «Autistische Psychopathie» als eine Abweichung von der gewöhnlichen Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern (vgl. Amorosa, 2010). Die Symptomatik beschrieb er wie folgt:

Für die wesentliche Grundstörung halten wir eine Einschränkung des persönlichen Kontaktes zu Dingen und Menschen: während der Mensch normalerweise in ununterbrochenen Wechselbeziehungen mit der Umwelt lebt, ständig auf sie reagierend, sind diese bei den «Autistischen» beträchtlich gestört, eingengt. Der Autistische ist nur «er selbst» ... nicht ein lebendiger Teil eines grösseren Organismus, von diesem ständig beeinflusst und ständig auf diesen wirkend. (Asperger, 1968, S.177)

Die Arbeiten von Asperger wurden aufgrund der deutschen Sprache nicht international bekannt, sondern wurden nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz gelesen (vgl. Interview Gundelfinger, 2018, Anhang A). Etwa zeitgleich erläuterte der österreichisch-amerikanische Jugendpsychiater Leo Kanner den frühkindlichen Autismus (1943), welches auch Kanner-Syndrom genannt wird. Diese Störung fand durch die Verbreitung im englischsprachlichen Raum mehr Beachtung und prägte die klinische Forschung in der Kinderpsychiatrie massgeblich. Erst als die britische Kinderpsychiaterin Lorna Wing 1981 die Befunde von Asperger in englischsprachigen Zeitschriften veröffentlichte, rückte das Syndrom in den Fokus des allgemeinen Interesses (vgl. Amorosa, 2010). Wing war die erste, die konkrete Forschungsarbeiten betrieb, um die Bedeutung der Diagnose des Asperger-Syndroms herauszuarbeiten (vgl. Jørgensen, 2014). In Zusammenarbeit mit anderen Psychologinnen übersetzte sie in den 80er Jahren die Arbeiten von Asperger in das Englische, da sie einen Zusammenhang zwischen den beiden Kindertypen von Kanner und Asperger vermutete (vgl. Interview Gundelfinger, 2018, Anhang A). Wing beschrieb die wesentlichen Züge des Asperger-Syndroms wie folgt:

- Mangel an Empathie (Einfühlungsvermögen)
 - Naive, unzureichende und einseitige Interaktion
 - Gering ausgeprägte Fähigkeit oder Unfähigkeit, Freundschaften zu schliessen
 - Pedantische, repetitive Redeweise
 - Gering ausgeprägte nonverbale Kommunikation
 - Intensive Beschäftigung mit Spezialthemen
 - Unbeholfene und schlecht koordinierte Bewegungen und sonderbare Körperhaltungen
- (Burgoine und Wing, 1983, in Attwood, 2000, S.15)

Im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus fiel die Erforschung des Asperger-Syndroms allerdings sehr dürftig aus. Erst innerhalb des letzten Jahrzehnts befassten sich zunehmend mehr Studien und Untersuchungen mit diesem Syndrom und dessen Störungsbild (vgl. Jørgensen, 2014).

3.3 Klassifikation & Diagnosekriterien des Asperger-Syndroms

In diesem Unterkapitel wird zunächst die Einteilung des Autismus in die Klassifikationssysteme ICD und DSM erläutert. Danach werden die Diagnosekriterien des Asperger-Syndroms bzw. der Autismus-Spektrum-Störung beschrieben sowie deren Unterscheidung voneinander.

3.3.1 Einteilung des Autismus in die Klassifikationssysteme ICD & DSM

Die Tabelle 1 zeigt die Einteilung der autistischen Störung in die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV, als auch in der aktuellen Version DSM-V. Die vorangestellten Diagnose-Codes F84.- und 299.- erlauben eine schnelle und korrekte Zuordnung der Störung in die Systeme. Die Erklärung zu der Veränderung von DSM-IV zu DSM-V bezüglich der Begrifflichkeiten erfolgt bei 3.3.3 – *Diagnostische Kriterien der Autismus-Spektrum-Störungen nach DSM-V*.

Tabelle 1 - Unterschiedliche Klassifikation des Autismus nach ICD-10, DSM-IV und DSM-V

ICD-10 (DIMDI, 2017) F84.- Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	DSM-IV (APA, 2013) Tiefgreifende Entwicklungsstörung	DSM-V (DSM-V, 2015) Störungen der neuronalen & mentalen Entwicklung
F84.0 Frühkindlicher Autismus	299.00 Autistische Störungen	Autismus-Spektrum-Störungen
F84.1 Atypischer Autismus	299.80 Asperger-Syndrom	
F84.2 Rett-syndrom	299.80 Rett-syndrom	
F84.3 Andere desintegrative Störung des Kindesalters	299.10 Desintegrative Störung des Kindesalters	
F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung & Bewegungsstereotypien	299.80 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen, nicht näher bezeichnet	
F84.5 Asperger-Syndrom		
F84.8 Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen		
F84.9 Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet		

3.3.2 Diagnostische Kriterien des Asperger-Syndrom nach ICD-10 & DSM-IV

Das Asperger-Syndrom wurde 1992 von der WHO in die internationale Diagnoseklassifikation aufgenommen und zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Diese Störungen sind durch eine qualitative Abweichung der sozialen Interaktion und Kommunikation, sowie durch eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Verhalten geprägt (vgl. Krollner und

Krollner, 2018). Bereits Kanner und Asperger beschrieben die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen als angeboren oder in frühester Kindheit erworben. Betroffene dieser Störung, weisen eine schwere qualitative Abweichung des üblichen Entwicklungsverlaufes auf (vgl. Sinzig und Schmidt, 2013).

In den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV sind die diagnostischen Kriterien für das Asperger-Syndrom wie folgt beschrieben:

Tabelle 2 – Diagnosekriterien Asperger-Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV

ICD-10 (Remschmidt, 2008)	DSM-IV (Remschmidt, 2008)
1. Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung oder einer Verzögerung der kognitiven Entwicklung. Die Diagnose erfordert, dass einzelne Worte im 2. Lebensjahr oder früher benutzt werden.	1. Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktionen in mehreren (mindestens 2) Bereichen: (z.B. bei nonverbalen Verhalten, in der Beziehung zu Gleichaltrigen, in der emotionalen Resonanz
2. Qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktionen (z. B. unangemessener Einschätzung sozialer und emotionaler Signale; geringer Gebrauch sozialer Signale)	2. Beschränkte repetitive und stereotype Verhaltensmuster (z.B. in den Interessen, Gewohnheiten oder der Motorik)
3. Ungewöhnliche und sehr ausgeprägte umschriebene Interessen (ausgestanzte Sonderinteressen) und stereotype Verhaltensmuster	3. Klinisch bedeutsame Beeinträchtigung in sozialen oder beruflichen Funktionsbereichen
4. Die Störung ist nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung zuzuordnen.	4. Kein klinisch bedeutsamer Sprachrückstand und keine klinisch bedeutsame Verzögerung der kognitiven Entwicklung
	5. Die Störung erfüllt nicht die Kriterien einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung.

Das Asperger-Syndrom, welches noch unsicher klassifiziert ist [siehe Anmerkung unten] unter F84.5, weist wie der frühkindliche Autismus dieselben qualitativen Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen auf und ist durch eingeschränkte, stereotype, repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten gekennzeichnet. Im Unterschied zum frühkindlichen Autismus fehlen die allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. der fehlende

Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwicklung. Asperger-Betroffene zeigen zudem häufig eine auffallende Ungeschicklichkeit (vgl. APA, 2015).

Anmerkung: Die Kriterien in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV unterscheiden sich zu den ursprünglichen Beschreibungen der *Autistischen Psychopathie* von Hans Asperger. Aus diesem Grund haben einige Autoren Kriterien ausgearbeitet, die sich stärker an der Originalarbeit orientieren (vgl. Mattila et al. 2007; Gillberg & Gillberg 1989; Szatmari et al. 1989, in Amorosa, 2000). Diese Vielfalt an unterschiedlichen Definitionen für das Asperger-Syndrom macht deutlich, dass ein Vergleich von Studien bei all diesen verschiedenen diagnostischen Konzepten schwer möglich ist (vgl. Amorosa, 2000). Nach Mahoney et al. (1998) gelingt eine ausreichende und verlässliche Zuordnung in die Untergruppen der Tiefgreifenden Entwicklungsstörung [ausgehen von ICD-10 & DSM-IV, Anm. d. Verf.] nur für den frühkindlichen Autismus (vgl. in ebd.).

3.3.3 Diagnostische Kriterien der Autismus-Spektrum-Störungen nach DSM-V

Das amerikanische Manual DSM-V hob 2013 die Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen auf und fasste sie unter dem Begriff der *Autismus-Spektrum-Störungen* zusammen. Ausgangslage hierfür war, dass sich bei einer Studie von mehreren Autismus Zentren in Amerika herausstellte, dass die Fachpersonen sich zwar bei der Diagnose Autismus einig sind, aber die Zuordnung in die Unterkategorien vielfach differieren. Sie gehören zu den *Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung* und nicht mehr wie in der vorherigen Version DSM-IV bzw. im ICD-10 zu den Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Diese Störungen sind gebunden an bestimmte Entwicklungsphasen und treten früh, oft vor dem Schuleintritt in Erscheinung. Die betroffenen Kinder zeigen typische Entwicklungsdefizite, die zu Beeinträchtigungen im persönlichen, sozialen, schulischen oder beruflichen Bereich führen (vgl. APA, 2015).

Die Kriterien für die Autismus-Spektrum-Störungen werden im DSM-V folgendermassen beschrieben:

Tabelle 3 – Diagnosekriterien Autismus-Spektrum-Störungen nach DSM-V

DSM-V (APA, 2015)	
<p>A. Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg.</p> <p>- Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit</p>	<p>z. B. abnormen sozialen Kontaktaufnahme, Unvermögen auf soziale Interaktionen zu reagieren bzw. zu initiieren etc.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird - Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen 	<p>z. B. von einer schlecht aufeinander abgestimmten verbalen und nonverbalen Kommunikation bis zu abnormen Blickkontakt und abnormer Körpersprache etc.</p> <p>z. B. Schwierigkeiten das eigene Verhalten an verschiedene soziale Kontexte anzupassen, Freundschaften zu schliessen etc.</p>
<p>B. Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich in mindestens zwei der folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen manifestieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache - Festhalten an Gleichbleibenden, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens - Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind - Hyper- oder Hypoaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen 	<p>z. B. einfache motorische Stereotypen, Aufreihen von Spielzeug oder das Hin- & Herbewegen von Objekten, Echolalie, idiosynkratischer Sprachgebrauch etc.</p> <p>z. B. extremes Unbehagen bei kleinen Veränderungen, Schwierigkeiten bei Übergängen, Bedürfnis das gleiche Essen zu sich nehmen etc.</p> <p>z. B. starke Bindung an oder Beschäftigung mit ungewöhnlichen Objekten, extrem umschriebene oder perseverierende [wiederholende, Anm. d. Verf.] Interessen etc.</p> <p>z. B. scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz/Temperatur, ablehnende Reaktion auf spezifische Geräusche, Struktur oder Oberfläche, exzessives Beriechen oder Berühren von Objekten etc.</p>
<p>C. Die Symptome müssen bereits in der früheren Entwicklungsphase vorliegen</p>	
<p>D. Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen</p>	
<p>E. Diese Störungen könne nicht besser durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder eine Allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden</p>	

Bestimme, ob:

- Mit oder ohne begleitende intellektuelle Beeinträchtigung
- Mit oder ohne begleitende sprachliche Beeinträchtigung
- In Verbindung mit einer bekannten körperlichen Erkrankung, Genetischen oder Umweltbedingung [...]
- In Verbindung mit einer anderen Störung der Neuronalen und Mentalen Entwicklung oder einer anderen Psychischen oder Verhaltensstörung [...]
- Mit Katatonie [...]

Neu können Schweregradindikatoren verwendet werden, um die aktuelle Symptomatik differenziert zu beschreiben. Der Schweregrad soll den Grad der benötigten Unterstützung wiedergeben, wobei eins = Unterstützung erforderlich, zwei = Umfangreiche Unterstützung erforderlich, drei = Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich, bedeutet. Der Schweregrad ist kontextabhängig, zeitlich variabel und kann auch einen Wert weniger als eins betragen. Zwei Bereiche werden dabei getrennt voneinander betrachtet: *Soziale Kommunikation* – Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg - sowie *Restriktive, repetitive Verhaltensweisen* – Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten. Nach der Einteilung der Schweregrade können zusätzliche Bestimmungen hinzukommen; als Beispiel: Mit oder ohne Begleitende Intellektuelle Beeinträchtigung», «Mit oder ohne Begleitende Sprachliche Beeinträchtigung» oder «In Verbindung mit einer anderen Störung der Neuronalen und Mentalen Entwicklung oder einer anderen psychischen oder Verhaltensstörung (vgl. APA, 2015).

[Einschätzung zu den Veränderungen im DSM-V durch die befragten Fachpersonen](#)

Die für meine Arbeit befragten Fachpersonen sehen in der Neudefinierung der Begrifflichkeit negative als auch positive Effekte. So wird durch den Wechsel zur Autismus-Spektrum-Störungen die Gemeinsamkeit des Spektrums hervorgehoben und nicht mehr von einer klaren Trennung in die Unterkategorien ausgegangen (vgl. Eckert, Fragebogen 2018, Anhang A). Nach Schneider (2018) gibt es teilweise fließende Übergänge und gewisse Entwicklungen innerhalb der Störung, die im DSM-IV bzw. ICD-10 nicht berücksichtigt wurden und nun im DSM-V und voraussichtlich auch im ICD-11 zum Tragen kommen. Diese Veränderung in den Diagnosekriterien trägt dazu bei, dass Betroffene in unterschiedlichen Bereichen ausgeprägt betroffen sein können, während es zuvor zwingend entweder ein Asperger-Syndrom oder ein frühkindlicher Autismus war. Zudem sind die Kriterien jetzt umfassender beschrieben und mehr ressourcen- statt defizitorientiert. (vgl. Interview, Anhang A). Als Herausforderung wird allerdings die Vielfalt des Spektrums angesehen, welche es schwierig macht die betroffene Person in Berichten und Gutachten angemessen zu beschreiben (vgl. Eckert, Fragebogen 2018, Anhang A). Zudem hat der Begriff Asperger-Syndrom für viele Betroffene einen wichtigen Stellenwert, auf den sie auch stolz sind und sich damit identifizieren (vgl. Interview

Schneider, 2018, Anhang A). *«Das Problem ist einfach, dass der Begriff Asperger-Syndrom anders klingt als Autismus und das ist den Leuten auch wichtig. Asperger klingt ein wenig nach Nerd oder schon fast nach Genie und ist natürlich irgendwie eine angenehmere Bezeichnung als Autismus.»* (Interview Gundelfinger, 2018, Anhang A, S.49). Bis zur Ablösung des ICD-10 durch die ICD-11 wird die Diagnose Asperger-Syndrom weiterhin anwendbar sein (vgl. Eckert, Fragebogen 2018, Anhang A). Gundelfinger (2018) und Scheider (2018) werden auch in der Zukunft die Begrifflichkeit weiterverwenden, wenn ihre Klienten die Symptomatik eines Asperger-Syndroms aufweisen (vgl. Interview, Anhang A).

3.4 Kernsymptomatik & Auffälligkeiten

In diesem Unterkapitel werden die Kernsymptomatik und die häufigsten Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms erläutert.

3.4.1 Kernsymptomatik

Die Kernsymptomatik werden nach den Kriterien des ICD-10 bzw. DSM-IV beschrieben. Die einzige Ausnahme stellt dabei die soziale Interaktion dar, die nach DSM-V dargestellt und nicht in Kommunikation und Interaktion aufgeteilt wird wie es in ICD-10 und DSM-IV noch der Fall ist. Der Grund dafür liegt darin, dass die beiden Begrifflichkeiten kaum voneinander trennbar sind. Deshalb werden in dieser Arbeit die Kommunikation und die Interaktion ebenfalls gemeinsam erläutert. Dabei wird zuerst die nonverbale Kommunikation beschrieben und später die soziale Interaktion. Dort wird auch der Einfluss der Theory of Mind dargelegt.

[Schwache zentrale Kohärenz – Detailwahrnehmung vs. Gesamtwahrnehmung](#)

Wahrnehmung und Denken sind bei neurotypischen Menschen von einer zentralen Kohärenz geprägt, das heisst Reize werden stets in einem Bezugssystem zu anderen Reizen und Informationen gesehen (vgl. Kamp-Becker und Bölte, 2014). Sie sorgt dafür, dass neue Informationen in einem Kontext aus früheren Erfahrungs- und Wissensbeständen eingeordnet werden kann. Dabei werden sie auf ihre Relevanz untersucht und entsprechend gewichtet. Durch diese Bewertung wird unsere Aufmerksamkeit nur auf die in dem Moment wesentlichen Dinge gerichtet. Bei einer mangelnden zentralen Kohärenz fällt die Aufmerksamkeit willkürlich auf bestimmte Objekte (vgl. Schuster, 2007). Bei Menschen mit Autismus ist die zentrale Kohärenz allgemein schwach ausgeprägt. Ihre Wahrnehmung richtet sich auf einzelne isolierte Details und weniger auf den Kontext oder die Zusammenhänge von Gegenständen (vgl. Kamp-Becker und Bölte, 2014). Dadurch haben sie ihre Aufmerksamkeit oft nicht auf das im Moment wesentliche gerichtet. Die Fokussierung auf Teilaspekte kann aber auch von Vorteil sein (vgl. Interview Schneider, 2018, Anhang A). So kann es vorkommen, dass sie einen unbekanntem Text zwar schnell lesen und perfekt auf Fehler prüfen können, aber entscheidende Probleme haben, den Inhalt zu verstehen Diese Tendenz zur schwachen

Kohärenz kann aber auch als eigener Stil der Informationsverarbeitung bezeichnet werden, der auch Vorteile mit sich bringt. Durch ihre Konzentration auf Details können Betroffene Dinge wahrnehmen, die anderen Menschen gar nicht auffallen würden. Während sie beim Auswendiglernen von Fakten hilfreich sein kann, ist sie bei der Interpretation von sozialen und anderen Situationen hinderlich, da hierfür eine ganzheitliche und kontextgebundene Wahrnehmung notwendig ist (vgl. Preissmann, 2012). Im Alltag ist die mangelnde zentrale Kohärenz in der beachtlichen Beobachtungsgabe für Details sichtbar. Betroffene erleben ihre Welt als aus vielen Einzelementen zusammengesetzt und bemerken sofort, wenn sich auch nur ein Detail verändert hat. Diese kleinen Veränderungen können das Gefühl auslösen, als ob ihre mühsam zusammengefügte Welt aus den Fugen gerät (vgl. Schuster, 2007). Bei Kindern führe diese in der Regel zu Angst, da jede noch so geringfügige Änderung als eine Bedrohung wahrgenommen wird (vgl. Klicpera und Innerhofer, 2002, in Schuster, 2007).

Kommunikation und Interaktion

Die Sprachprobleme beim Asperger-Syndrom sind meist nicht im sprachlichen, sondern im kommunikativen Gebrauch erkennbar (vgl. Jørgensen, 2014). Diese Kommunikationsschwäche differenziert sie von neurotypischen und spracherwerbsgestörten Kindern, die in ihrem kommunikativen Verhalten weitgehend neurotypischen gleichen (vgl. Schuster, 2007). Sie können dem Gespräch folgen, den Standpunkt des Gegenübers wahrnehmen, Zwischenfragen stellen und nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Ebenfalls können sie erkennen, ob der Gesprächspartner ihrem Erzählen folgen kann oder nicht und gegebenenfalls erneut versuchen sich verständlich zu machen. Diese Fähigkeit hat ein autistisches Kind nicht (vgl. Szagun, 2006). Unter Umständen stehen ihm die feineren sprachlichen Mittel zur Verfügung, allerdings sind sie nutzlos, da es sie nicht kommunikativ anzuwenden weiss (vgl. Schuster, 2007). Es zeigt sich also, dass Sprache und Kommunikation nicht gleichzusetzen sind. Während die Sprache ein mögliches Mittel zur Interaktion darstellt, ist die Kommunikation jedoch unabhängig von Sprache und kann auch durch nonverbale Zeichen erfolgen (vgl. Frith, 2005, in ebd.). Die Kommunikation umfasst somit den Gebrauch von sprachlichen und nicht-sprachlichen Werkzeugen zum Zwecke der Interaktion (vgl. Vogeley, 2012).

Nonverbale Kommunikation

Kinder mit Asperger-Syndrom haben Mühe in sozialen Situationen angemessen zu interagieren. Es zeigen sich Auffälligkeiten in ihrem nonverbalen Verhalten wie der Mimik, Gestik, Gebärden, Körperhaltung sowie des Blickkontakts (vgl. Remschmidt, 2008). Oft gibt es keine Übereinstimmung zwischen dem, was das Kind ausdrücken will und den angewendeten nonverbalen Signalen wie Tonfall, Körperhaltung und Gestik. Dies wird als minderentwickelte Fähigkeit der natürlichen Synchronisierung zwischen dem Inhalt der

sprachlichen Mitteilung und den begleitenden Signalen verstanden (vgl. Jørgensen, 2014). Die nonverbale Kommunikation ist somit vielleicht die häufigste und grösste Schwierigkeit autistischer Personen überhaupt. Während Betroffene starke mimische Ausdrücke wie beispielsweise Weinen oder Lachen gut erfassen können, sind subtilere differenzierte nonverbale Äusserungen aus den Bereichen der Mimik, Gestik und Körpersprache oft nur schwer verständlich und mühsam herauszulesen (vgl. Vogeley, 2012). Komplexere Gefühle als Ärger und Freude, werden von autistischen Kindern im Schulalter deshalb oft nicht erkannt und bei der Beurteilung einer Situation nicht berücksichtigt, was oft zu Fehleinschätzungen führt (vgl. Amorosa, 2010). Im folgenden Zitat beschreibt eine Betroffene die Schwierigkeit mimische Ausdrücke bei anderen zu verstehen:

Ich wollte diese Kinder buchstäblich «be-greifen» und tat es sozusagen wörtlich, indem ich permanent dem am nächsten von mir befindlichen Kind mit den flachen Händen ins Gesicht fasste. Dauernd wechselnde Gesichtszüge ängstigten mich, ich wollte sie einfach nur festhalten, damit sie eben so blieben, wie ich sie gerade zuvor noch gesehen hatte. (S. Pinke, n.d., in Preissmann, 2013, S.26)

Neben der unangemessenen Wahrnehmung dieser nonverbalen Zeichen ist auch die eigene Produktion passender und entsprechender Körpersignale besonders schwierig (vgl. Vogeley, 2012). Ihnen fehlt das intuitive Wissen welcher Gesichtsausdruck zu welcher Emotion gehört. In Studien, in denen betroffene Kinder verschiedene Gesichtsausdrücke zeigen sollten, konnten Beobachter diese fast nicht voneinander unterscheiden und auch bei der Nachahmung der Mimik des Untersuchungsleiters, liess sich der emotionale Gehalt ihrer Gesichtsausdrücke kaum deuten (vgl. Klicpera und Innerhofer, 2002, in Schuster, 2007). Betroffene müssen daher die nonverbale Kommunikation aktiv erlernen und lebenslang bewusst und konzentriert umsetzen. Sie gleichen einem Schauspieler, der ein bestimmtes Repertoire an Bewegungen für eine bestimmte Rolle einüben muss. Betroffene berichten, dass sie sich das mimische Verhalten und die dazugehörigen Gestiken erst in Universitätsseminaren zur nonverbalen Kommunikation angeeignet haben oder wie Vokabeln einer Fremdsprache einprägen mussten (vgl. Vogeley, 2012).

Auch der Blickkontakt ist eine besonders relevante Leistungsfähigkeit für Autisten (vgl. Vogeley, 2012). Für neurotypische Menschen gehören die Augen zu den wichtigsten Kommunikationsmitteln, so kann ein stabiler Blickkontakt ein Gespräch initiieren und aufrechterhalten (vgl. Schuster, 2007). Im Gegensatz dazu ist der Blick für Betroffene nicht informativ, das heisst. es lassen sich keine relevanten Informationen daraus ableiten. Die meisten schauen daher andere Personen häufig gar nicht an, da sie sich dadurch abgelenkt fühlen und sich dann nicht mehr adäquat auf die Sachinhalte des Gesprächs konzentrieren können (vgl. Vogeley, 2012). «*Warum sollte man sich beim Reden in die Augen schauen? Die Wörter kommen doch aus dem Mund, die Augen sind still.*» (Schreiter, 2015, S.52). Hans

Asperger (1961) bezeichnete dies als auffallendes Merkmal von Autisten, dass sie zu diesem kommunikativen Blickkontakt kaum fähig sind und wenn, dann nur durch Konzentration, nicht durch eigenes Interesse (vgl. in Schuster, 2007). Auch wenn viele Autisten gelernt haben, dass es sinnvoll und wichtig ist, andere Personen anzuschauen während man mit ihnen spricht, ergeben sich neue Schwierigkeiten. So ist es ihnen oft nicht klar, wie lange eine Person angeschaut werden sollte oder dass ihr Blick die Aufmerksamkeit des Gegenübers lenken kann (vgl. Vogeley, 2012). Die Fähigkeit auf Objekte zu deuten, um ein gemeinsames Interesse mit jemanden herzustellen oder dem Blick oder Geste einer Person zu folgen, wird auch *Joint Attention* genannt (APA, 2015). Die zeigende Funktion des Blickes ist Betroffenen oft nicht bewusst, was dazu führt, dass er nicht verändert wird und einen starren Charakter aufweist (vgl. Vogeley, 2012).

Eine besonders deutliche Störung sind Schwierigkeiten in der Gesichtswahrnehmung. Autistische Personen können andere Menschen mehrheitlich nicht anhand ihres Gesichtes wiedererkennen. Oft schliesst diese Schwäche auch solche Personen ein, die sie schon oft gesehen haben. Ob dies mit der mangelnden Aufmerksamkeit oder mit der Schwäche der Gesichtserkennung selbst zu tun hat, ist noch nicht geklärt (vgl. ebd.).

Ich sage immer, ich spüre andere Leute eher als das ich sie sehe. Ich habe ja auch eine schlechte Gesichtserkennung. Ich kenne die Leute nachher nicht mehr. Ich spüre die Leute...also man spürt die Leute sehr. Es gibt Leute, die tragen sehr viel auf sich, dass einen dann auch runterzieht oder belastet. (Interview Schlatter, 2018, Anhang B, S.73).

Die Störung Prosopagnosie ist verantwortlich, dass manche Menschen gar keine Gesichter erkennen können. Von ihr sind viele Autisten betroffen. Die Störung kann aber auch unabhängig von Autismus auftreten (vgl. Schuster, 2007). Klicpera und Innerhofer (2002) weisen in ihrem Buch daraufhin, dass die Gesichtswahrnehmung bei autistischen Menschen nach anderen Prinzipien abläuft, als bei neurotypischen. Während diese sich in erster Linie auf die Augenpartie in der oberen Gesichtshälfte konzentrieren, orientieren sich autistische Kinder hauptsächlich an Merkmalen der unteren Gesichtshälfte, bevorzugt der Mundpartie, wenn sie ihnen vertraute Personen auf Photographien wiedererkennen sollten (vgl. in ebd.)

Soziale Interaktion und Theory of Mind

Die Störungen der Interaktion bezieht sich auf die Schwierigkeit in der Beziehungsgestaltung. Es fällt Betroffenen schwer, sich auf andere Menschen einzustellen, ein Gespräch zu beginnen und in Gang zu halten, obwohl sie sich durchaus für die andere Person interessieren und den Kontakt ausdrücklich wünschen (vgl. Preissmann, 2012). Durch ihre soziale Ungeschicklichkeit und ihre Unfähigkeit, die Auswirkungen der eigenen Handlungen und Äusserungen einzuschätzen, irritieren die Autisten aber oftmals ihr Umfeld (vgl. Amorosa, 2010). Es fehlt ihnen weitgehend an sozialen Fähigkeiten im Bereich der Interaktion. In den

meisten Fachbüchern wird dabei vermutlich auf die mehrheitlich automatisch, unbewusste und schnell ablaufende Leistung Bezug genommen, sich in andere Menschen hineinzusetzen (vgl. Vogeley, 2012). Bei Autisten wird von einer mangelhaft entwickelten Theory of Mind ausgegangen. Unter diesem Begriff werden sämtliche Denkprozesse verstanden, die es ermöglichen fremdes und eigenes Verhalten zu erkennen und zu verstehen. Ebenfalls erlaubt sie Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Absichten und Wünsche anderer vorherzusagen und dadurch entsprechend zu agieren (vgl. Preissmann, 2012, S.8f).

Dies erklärt unter anderem ihre Schwierigkeiten subtilere soziale Vorgänge, Stimmungen, Anekdoten, Witze und Sarkasmus zu verstehen. Metaphern und Ironie sind weitere Elemente, die für Betroffene nicht deutlich differenzierbar sind. Zwar können viele Sprichwörter und Redewendungen auswendig gelernt werden, aber es fällt ihnen dennoch schwer bei zweideutigen Äusserungen zu entscheiden, was nun gemeint ist (vgl. in ebd.). Es gehört zu den Eigenarten des autistischen Sprachverständnisses, dass Aussagen wörtlich verstanden werden. Daher haben Betroffene Probleme, implizierte oder verborgene Bedeutungen von Äusserungen zu verstehen (vgl. Attwood, 2000). So kann es vorkommen, dass ein betroffenes Kind die realen Blumen anmalt, anstatt sie wie erwartet auf Papier zu bringen. Die Aufforderung «Male die Blumen» wurde von ihm exakt ausgeführt, aber entsprach nicht dem Wunsch des Sprechers. Aus diesem Grund sollten Anweisungen möglichst konkret formuliert werden (vgl. Wing, 1973, in Schuster, 2007).

Das Theory of Mind-Defizit der Betroffenen tritt in der sozialen Interaktion deutlich hervor. Es fehlt den Kindern mit Asperger-Syndrom die Befähigung zur Gegenseitigkeit in Gesprächen, da sie ihr Verhalten in der sozialen, emotionalen und/oder kommunikativen Bedeutung nicht situationsangemessen anpassen können (vgl. Vogeley, 2012). Ein ausgewogenes Gespräch beinhaltet, dass die Gesprächspartner gleichwertig und auf gegenseitig bereichernde Weise beteiligt sind. Die Voraussetzung hierfür ist, sich in den anderen hinein zu versetzen können, um den Erkenntnisstand des anderen abzuschätzen, zu erkennen, was ihn langweilt, ihm zu kompliziert ist oder ihn besonders interessiert (vgl. Schuster, 2007 und Klicpera und Innerhofer, 2002 in Schuster, 2007). So sprechen Betroffene oftmals unvermittelt und ohne Anpassung an die Zuhörer, was als Spontanrede benannt wird, und führen häufig Selbstgespräche (vgl. Remschmidt, 2008). Das sogenannte Monologisieren ist oft auch im Erwachsenenalter noch anzutreffen. Betroffene neigen zu ausschweifenden Monologen über Themen, die nur für sie spannend zu sein scheinen, ohne darauf zu achten, ob der Gesprächspartner daran interessiert ist oder nicht (vgl. Vogeley, 2012). Auffällig ist auch, dass autistische Kinder oft ungeachtet des Kenntnisstandes des Gegenübers einfach aus dem Zusammenhang gerissen beginnen zu erklären und dabei für den Kontext wichtige Informationen weglassen. Dies macht es für Zuhörer schwer den Gedankenvorgängen des Betroffenen zu folgen. Auch hier ist die Theory of Mind wesentlich, da es ohne sie so gut wie

unmöglich abzuschätzen ist, was eine andere Person bereits weiss oder was ihr noch mitgeteilt werden muss, um einen Sachverhalt nachvollziehen zu können (vgl. Schuster, 2007).

Die Fähigkeiten, die ein Gespräch erfordert, sind beträchtlich und laufen nach kommunikativen Regeln ab, die der neurotypische Mensch instinktiv beherrscht. Fehlt dieser Instinkt, tauchen viele Fragen zum Ablauf eines Gesprächs auf, die für einen gelingenden Dialog wichtig sind. Unter anderem: Wie beginne ich ein Gespräch? Wann bin ich an der Reihe zu sprechen? Wie lange darf ich reden? Was muss der andere wissen, um mir folgen zu können? (vgl. ebd.). Schlatter (2018) erklärt, dass sie für ein Gespräch mit einer neurotypischen Person mehr Energie benötigt als mit einem Mitbetroffenen. Mit ersteren muss erst ein Dialog über soziale Normen durchgespielt werden, bevor über den Grund des Anrufs gesprochen werden kann. So wird beispielsweise zuerst über die Kinder oder das neue Auto geplaudert, bevor der Ort und Zeitpunkt des Treffens abgemacht werden (vgl. Interview, Anhang B, S.73). Im Gegensatz wirkt der Dialog unter Selbstbetroffenen eher nüchtern: *«... wenn ich anrufe dann sage ich «Rosengarten um 3 Uhr» und dann sagt er «Nein um halb 4» und dann sage ich «ok» und es ist erledigt [lacht, Anm. d. Ver.]. Es ist nicht nötig, diese Verpackung.»* (ebd., S.73). Auch das Zuhören ist mit viel Arbeit verbunden und ist für Betroffene ein Kraftaufwand. Nach einem Gespräch müssen sich viele erst davon erholen (vgl. Schuster, 2007).

Durch diese Probleme in der nonverbalen Kommunikation und sozialen Interaktion ist es wenig verwunderlich, dass Betroffene Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme zu anderen Menschen und bei der Bildung von Freundschaften haben.

3.4.2 Auffälligkeiten

Die folgenden Auffälligkeiten gehen häufig mit einem Asperger-Syndrom einher. Im Gegensatz zu der Kernsymptomatik können diese allerdings auch bei anderen Störungsbildern auftreten. Daher ist es wichtig von den Auffälligkeiten nicht auf eine mögliche Störung ohne gründliche Abklärung der weiteren Symptomatik zu schliessen.

Kognition

Kognitiv bewegen sich die Betroffenen im Normbereich, da sie vielmals früh und gut lernen. Sie zeigen nicht selten eine gute bis überdurchschnittliche Intelligenz und verfügen über eine gute Fähigkeit abstrakt und logisch zu denken. Es kommt vor, dass sie in bestimmten Sachgebieten ein geradezu lexikalisches Wissen anhäufen, welches aber nicht angewandt werden kann, sondern es überwiegt die reine Speicherung der Informationen. In der Schule sind Kinder mit Asperger-Syndrom trotz ihrer Intelligenz oft schlechte Schüler, weil sie, ähnlich wie Kinder mit frühkindlichem Autismus, eine ausgeprägte Aufmerksamkeitsstörung haben. Die Ablenkung wird allerdings nicht durch äussere Umstände herbeigeführt, sondern folgt von innen heraus (vgl. Remschmidt, 2008). Sie weisen ein ungleichmässiges Kompetenzprofil auf,

was sich darin zeigt, dass sie oft Hilfe und Anleitungen bei scheinbar leichtesten Aufgaben, insbesondere alltagspraktischen Erledigungen, benötigen, während schwierige Anforderungen teilweise mühelos von ihnen erledigt werden können. Aussenstehende können dies oft schwer nachvollziehen, weshalb Betroffene vielmals auf Unverständnis stossen (vgl. Preissmann, 2012).

Sprache

Die Sprachentwicklung erfolgt frühzeitig. Sie beginnt häufig noch vor dem freien Gehen. Die Kinder bauen eine wandlungsfähige Sprache mit einem grossen Wortschatz und teilweise originellen Wortschöpfungen (Neologismen) auf (vgl. Remschmidt, 2008). Sie drücken sich sprachlich manchmal recht ungewöhnlich aus und es sind Auffälligkeiten in der Sprechstimme zu finden (vgl. Remschmidt, 2008). Hans Asperger (1961) beschrieb es folgendermassen: *«Ihre Stimme erinnere in ihrer Mechanik daran wie man Ausserirdische im Fernsehen gelegentlich sprechen liesse»* (in Schuster, 2007, S.192). Dies erklärt sich einerseits damit, dass Betroffene ihre Intonation selten kommunikativ einsetzen, folglich steht sie in keinem Bezug zum Inhalt des Gesagten. Die Sprechgeschwindigkeit und Stimmlage ändern die Kinder zufällig und nicht den üblichen Konventionen entsprechend. Besonders unpassend erscheinen dabei die abrupten Tempowechsel. Ungewöhnlich sind auch der Sprechrhythmus und das Stimmvolumen (vgl. Schuster, 2007) Dabei wird die Sprechweise von Betroffenen als hölzern, als singend oder auch als papageienhaft wahrgenommen. Diese Auffälligkeit legt sich mit den Jahren, da die Kinder gewöhnlichere Intonationsmuster annehmen, indem sie Menschen aus ihrem Umfeld imitieren (vgl. Klicpera und Innerhofer, 2002, in ebd.). Allerdings passen sich die Kinder eher selten an die Sprechweise von Gleichaltrigen an, sondern übernehmen Redemuster einschliesslich Sprachstil und Akzente von Eltern und anderen Erwachsenen. Es kommt auch vor, dass sie sich Ausdrücke aus dem Fernseher aneignen und diese in extremen Fällen im exakt gleichen Tonfall und derselben Aussprache wie der Fernsehsprecher wiederholen (vgl. Attwood, 2000).

Motorik

Gillberg (1989) beschreibt die Auffälligkeiten in der Motorik als besonderes Merkmal des Asperger-Syndroms (vgl. in Attwood, 2000). Diese beziehen sich dabei gleichermassen auf grob- und feinmotorische Aktivitäten. Nach Minshew et al. (1997) findet man bei Autisten unter anderem Schwierigkeiten beim Erlernen des Krabbelns und Sitzens, Probleme beim Schreiben und eine damit einhergehende unsaubere Handschrift, Mangel an Körperbeherrschung und Körpersprache, geringe Kontrolle des Krafteinsatzes, plumpe und schwerfällige Gestik, Auffälligkeiten beim Gangbild sowie eine allgemeine Ungeschicklichkeit (vgl. in Preissmann, 2017). Motorische Schwierigkeiten und Handlungsschwächen finden sich besonders häufig beim Asperger-Syndrom. Der Grund hierfür könnte allerdings daran liegen,

dass sie im Gegensatz zu ausgeprägt Betroffenen öfters im öffentlichen Raum anzutreffen sind und dadurch ihre motorischen Ungeschicklichkeiten im praktischen Bereich stärker auffallen, besonders dann, wenn sie im Alltag in ihrem Verhalten als unauffällig durchgehen könnten. Die Schwächen zeigen sich vor allem bei Bewegungsabläufen, die ein hohes Mass an Koordination erfordern, was in den meisten Sportarten der Fall ist. Betroffene müssen im Vergleich zu anderen Personen viel länger üben, um überhaupt den Umgang mit Sportgeräten zu erlangen (vgl. Schuster, 2007). Aufgaben, die zusätzlich noch ein gutes Gleichgewichtsgefühl erfordern, wie beispielsweise Fahrrad fahren, sind für Betroffene nur schwer zu lösen. Zudem haben sie Schwierigkeiten sich an ihrem eigenen Körper zu orientieren und ihn ihm Bezug zum Raum zu setzen, weswegen sie häufig stolpern oder gegen Hindernisse stossen (vgl. Attwood, 2008, in Preissmann, 2012). Menschen mit Autismus fehlt es meist an einer regulierten und gemässigten Grundspannung, weswegen sie oftmals Mühe mit der Initiierung von Bewegungen haben. Dadurch erscheinen ihre Bewegungsabläufe häufig explosionsartig. Die Probleme mit der Muskelspannung spiegeln sich aber auch in der Ausdrucksschwäche ihres Gesichtes wider. Dort befinden sich eine hohe Ansammlung von Muskeln, die es einem Menschen erlauben eine Vielfalt von verschiedener Mimik einzunehmen. Die Einschränkung des autistischen Ausdrucks wird zwar vielfach auf die fehlende Theory of Mind zurückgeführt, verantwortlich für die begrenzte Mimik könnte demnach aber auch die ungenau Motorik sein. So beschreibt Schuster (2007), dass sie das Zwickern lange üben musste, um es zu beherrschen.

Restriktive, repetitive Verhaltensmuster und Stereotypien

Unter Stereotypien wird eine heterogene Gruppe von sich ständig wiederholenden Bewegungen, Verhaltensweisen, Äusserungen oder Gedanken verstanden (vgl. Schuster, 2007). Es werden Körper- und Verhaltensstereotypien unterschieden. Ersteres umfasst alles, was es dem Betroffenen ermöglicht seinen Körper zu spüren: Händeflattern, Zwickern, hin- und her wippen, in die Hände beißen, sich drehen etc. Zweiteres beinhaltet die repetitive Auseinandersetzung mit demselben Gegenstand oder derselben Beschäftigung meist mit dem Spezialinteresse (vgl. Interview Schneider, 2018, Anhang A). Während jüngere und geistig stärker beeinträchtigte Kinder in der Regel eher einfache, motorische Stereotypien wie Händeflattern aufweisen, kommt es bei Asperger-Betroffenen mehr zu Fixierungen. Davon wird gesprochen, wenn Gegenstände bei Stereotypien mit einbezogen werden. So können Kinder stundenlang Kreisel drehen, über Oberflächen streichen, mit einem Stock auf eine Unterlage herunklopfen etc. Diese Fixierung kann zum Spezialinteresse werden (vgl. Schuster, 2007). Das Beharren auf Gleichförmigkeit und wiederholendes Spielverhalten, wie beispielsweise das Herumtragen eines bestimmten Gegenstandes oder das Aufreihen von Gegenständen, sind typische Verhaltensweisen von Betroffenen mit dem Asperger-Syndrom (vgl. Amorosa, 2010). Phänomene des Kindesalters sind vor allem die wiederkehrenden

Bewegungsmuster und die konkrete, andauernde Beschäftigung mit physikalischen Gegenständen und ihren Eigenschaften (vgl. Vogeley, 2012). Dieses Verhalten zeigt sich auch im kindlichen Spiel. Wie bei den *Spezialinteressen* erklärt, fokussieren sich die Kinder auf Teilaspekte eines Gegenstandes, beispielsweise die Räder eines Spielautos, welche sie pausenlos drehen, ohne das Auto jemals fahren zu lassen (vgl. Schuster, 2007). Für die Betroffenen ist das repetitive Verhalten sehr wichtig, da es als angenehm, stabilisierend und gewinnbringend im vermeintlichen Chaos des Alltages, der für sie über weite Strecken unvorhersehbar und unübersichtlich ist, erlebt wird (vgl. Vogeley, 2012). Die Gleichförmigkeit gibt Halt in einer als fremd und verwirrend wahrgenommenen Welt und stellt sicher, dass sie nicht aus den Fugen gerät. Das stereotypische Verhalten dient dabei als Kompensationsstrategie bei einer Reizüberflutung und wirkt ihrer Angst vor Veränderungen, die Autisten typischerweise aufweisen, entgegen. Dadurch haben Betroffene einen sehr hohen Bedarf an regelmässigen Strukturen und Abläufen, da Unregelmässigkeiten zu einer hohen Unzufriedenheit, führen, die von vielen Betroffenen als Stress erlebt wird (vgl. Schuster, 2007).

Spezialinteressen

Ein charakteristischer Wesenszug bei Kindern mit Asperger-Syndrom ist die Beschäftigung mit einem engumgrenzten Interessensgebiet, dem sogenannten «Spezialinteresse». Dabei spielt vor allem das Sammeln eine vorrangige Rolle (vgl. Attwood, 2000). So sammeln sie Informationen oder Gegenstände über einen engen spezifischen Bereich an, das weit über das übliche Interesse eines Menschen hinausgeht. Die Beschäftigung in diesem Spezialgebiet kann einen solchen Umfang einnehmen, dass andere vielseitige und altersentsprechende Interessen verschwinden (vgl. Jørgensen, 2014). Dies zeigt sich wiederum in der Interaktion: die betroffenen Kinder sind wenig am Spiel mit Gleichaltrigen interessiert, es sei denn, es geht um ihre Spezialinteressen. So sprechen sie mit jedem, der ihnen zuhört über ihr Spezialgebiet und stellen Fragen, deren Antwort sie teilweise schon kennen (vgl. Jørgensen, 1998, in Noterdaeme und Enders, 2010). Das besondere an diesen Spezialinteressen ist, dass Betroffene Dinge oft zweckentfremdet sammeln bzw., dass sie ein eher irrelevantes Detail an ihnen besonders faszinierend finden (vgl. Schuster, 2007). Dabei wird oft ein Grad an Perfektion für das Detail erreicht; als Beispiel Bahnfahrpläne auswendig lernen bis hin zum letzten kleinen Bahnhof (vgl. Vogeley, 2012). Wie bei den Stereotypen und Verhaltensmuster wird ein Zusammenhang zwischen der Intensität, in welcher die Beschäftigung mit dem Spezialinteresse erfolgt und dem Stressfaktor aus dem Alltag gezogen. So nimmt der Tätigkeitsdrang des Lieblingsthemas bei Belastung zu. Auch sie haben eine beruhigende Wirkung auf den Betroffenen, da sie daraus ausgerichtet sind in einem eng umgrenzten Gebiet Ordnung zu schaffen, indem etwas tabelliert oder katalogisiert wird (vgl. Attwood, 2000).

3.5 Ursachen

Bislang konnte die genaue Ursache von autistischen Störungen nicht nachgewiesen werden. Von den vorliegenden Untersuchungen wird jedoch auf die Beteiligung der folgenden Komponenten hingedeutet: *Genetische- und Umweltfaktoren, Körperliche Erkrankungen, biochemische Anomalien, Hirnschädigungen- und Hirnfunktionsstörungen, sowie Neuropsychologische- und kognitive Basisdefizite* (vgl. Kamp-Becker / Bölte, 2014). Beim Durchlesen der Literatur wird ersichtlich, dass trotz des nachhaltigen Forschens und zahlreichen Untersuchungen die Ursache von Autismus nicht eindeutig bekannt ist. Ein wichtiger Einflussfaktor ist mit Sicherheit die Genetik. Allerdings zeigt sich, dass auch andere Faktoren möglicherweise eine Rolle spielen und sich die Ursache von Person zu Person unterscheidet. Aufgrund der Vielzahl an Faktoren wird in meiner Arbeit nur auf die genetischen Ursachen eingegangen. Gerne leitet die Autorin an dieser Stelle interessierte Leser an einen Artikel von C. M. Freitag weiter, welcher sich ausführlich mit dem Stand der genetischen Forschung beschäftigt: *The genetics of autistic disorders and its clinical relevance: a review of the literature (2007)*.

3.5.1 Genetik

In den 1970er und 1980er Jahren wurden vermehrt genetische Krankheitsbilder und Chromosomenstörungen beschrieben, die autistische Symptome zeigten. Damit wurde die Relevanz der Genetik erstmals hervorgehoben (vgl. Rost, 2010). Für die These, dass Autismus eine vornehmlich genetisch bedingte Erkrankung ist, sprechen der frühe Beginn, die Häufigkeit des Auftretens in Familien und die unausgewogene Geschlechterverteilung. Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung (nach DMS-IV) liegt von Geburt an vor und Eltern können sich oft schon in den ersten Lebensjahren des Kindes an Verhaltensauffälligkeiten erinnern wie zum Beispiel fehlendes Lächeln oder fehlender Blickkontakt. Bereits am Ende des zweiten Lebensjahres können erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater eine verlässliche Diagnose stellen. Beeinflussung durch Umweltfaktoren sind in dieser Zeitspanne eher gering, während das Erbgut weitgehend bestimmt, ob sich eine autistische Störung entwickelt oder nicht (vgl. Vogeley, 2012). Anhand von Familienuntersuchungen und Zwillingsstudien kann überprüft werden, ob eine Erkrankung mehr durch genetische oder exogene Faktoren verursacht wird (vgl. Rost, 2010). Hier lässt sich beobachten, dass autistische Störungen unter Familienangehörigen vermehrt auftreten und die Vererbbarkeit innerhalb dieser Familien deutlich höher ist, als bei Personen, die nicht miteinander verwandt sind. Zuweilen weisen Familienangehörige oft auch autistische Verhaltensweisen auf (starke Zurückhaltung gegenüber sozialen Kontakten, besondere Ordnungsvorlieben etc.), die denjenigen des betroffenen Verwandten ähneln, welche aber für eine eindeutige Diagnose nicht ausreichend sind (vgl. Vogeley, 2012). Yirmiya und Shaked

(2005) fanden zudem heraus, dass sich oft Auffälligkeiten im Serotonin-Stoffwechsel bei autistischen Personen zeigten. Dies geht einher mit der oft erhöhten Rate von Depressiven- oder Angststörungen in den Familien von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen, die ebenfalls Veränderungen des Serotonin-Stoffwechsels aufzeigen (vgl. in Freitag, 2008). Die Wahrscheinlichkeit von Autismus betroffen zu sein, beträgt für ein Geschwisterkind fünf bis zehn Prozent, bei eineiigen Zwillingen gar 90 Prozent (vgl. Vogeley, 2012). Der Umstand, dass die Konkordanzrate der eineiigen Zwillinge nicht bei 100 Prozent liegen, deutet daraufhin, dass neben den genetischen Faktoren auch im geringeren Ausmass exogene Einflüsse bei der Entwicklung der autistischen Störungen mitwirken (vgl. Rost, 2010). Für den Einfluss der Genetik spricht auch das Geschlechterverhältnis von autistischen Störungen. In den allermeisten Studien zeigt sich, dass Jungen bzw. Männer häufiger von autistischen Störungen betroffen sind als Mädchen bzw. Frauen. Da das Geschlecht ebenfalls genetisch bestimmt ist, kann dies als wichtiger Hinweis für die genetische Ursache gedeutet werden (vgl. Vogeley, 2012). Auf diese Ursache wird im Kapitel *Weibliche Asperger-Betroffene* vertiefter eingegangen.

Trotz der intensiven Forschung ist bei 80% der Betroffenen die genaue genetische Ursache ungeklärt (vgl. Freitag, 2008). Es wird allgemein davon ausgegangen, dass eine grössere Anzahl von unterschiedlichen Risiko-Genen zusammenwirken, um eine autistische Störung zu verursachen. Unter den Forschern herrscht jedoch keine Einigkeit darüber, wie viele von diesen Genen tatsächlich wirken müssen, um zu diesem Risikoprofil beizutragen. Manche Autoren gehen von etwa fünf Genen aus, andere von fünfzehn. Die Zahl der Gene, die gewisse Anfälligkeiten für Autismus in sich tragen, ist vermutlich viel höher und liegt in der Grössenordnung von Hundert Genen (vgl. Vogeley, 2012). Mittlerweile ist allerdings deutlich, dass Gene auf den Chromosomen 2, 7, 15, 16 und 17, möglicherweise auch auf Chromosom 3 eine wichtige Rolle spielen. In diesen Gebieten finden sich sehr viele Gene, die einen Einfluss auf den Gehirnstoffwechsel bzw. die Gehirnentwicklung zeigen und so zu Entwicklungsstörungen des Gehirns führen könnten (vgl. Freitag, 2008). Die Vermutung liegt daher nahe, dass autistische Störungen einem komplexen Vererbungsgang unter Beteiligung von mehreren miteinander interagierenden Genen folgen. Jedes einzelne dieser Risiko-Gene kann zwar zur Entstehung der Störungen beitragen, zur vollen Ausprägung einer autistischen Störung führt aber erst eine bestimmte kritische Anzahl von funktionell gestörten Genen. Diese Gene stellen dementsprechend die Voraussetzungen her, dass sich die Störung entwickelt (vgl. Vogeley, 2012).

3.5.2 Kernspinstudien

Da Autismus-Spektrum-Störungen angeborene, biologisch bedingte Erkrankungen sind, wurde versucht über Kernspinstudien mehr über die Gehirnfunktion oder Gehirnentwicklung der Betroffenen herauszufinden (vgl. Freitag, 2008)

Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)

Bei diesen Studien wird die Durchblutung bei der Beobachtung einer bestimmten Denkweise oder bei der Durchführung einer Handlung gemessen. Es wird angenommen, dass eine erhöhte Durchblutung eine Aktivierung von Nervenzellen anzeigt, die aufgrund dieser Aktivierung mit mehr Sauerstoff und Glucose versorgt werden müssen. In diesen Studien wurden bisher insbesondere Aufgaben zur «Theory of Mind», zu den exekutiven Funktionen, der schwachen zentralen Kohärenz, zu sprachlichen Aspekten als auch auditive und visuelle Aufgabenstellungen durchgeführt (vgl. Castelli et al. 2002; Di Martino/Castellanos 2003; Gervais et al. 2004, in Freitag, 2008). Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen zeigten hier meist weniger Aktivierung in Bereichen des Gehirns, welche für diese Aufgaben zuständig sind. In erster Linie scheinen Teilbereiche des Frontallappen der Schläfenlappen und der Scheitellappen eine veränderte Funktion aufzuweisen (vgl. Freitag, 2008). Lainhart (2006) erklärt, dass vermehrt Studien durchgeführt wurden, welche eine verminderte Konnektivität von Gehirnarealen aufzeigten (vgl. in Freitag, 2008). So könnte eine veränderte funktionelle Konnektivität zwischen vorderer und hinterer Grosshirnrinde, die veränderten emotionalen Erfahrungen und die Beeinträchtigung der sozialen Fähigkeiten erklären (vgl. Schneider und Fink, 2013). Einen Beitrag zur Ursache von Autismus können die fMRT allerdings bisher nicht leisten, da sie immer als Querschnittsstudien durchgeführt wurden. Daher bleibt unklar, ob die funktionellen Unterschiede Ursache oder Folge der Störungsbilder sind (vgl. Freitag, 2008).

Strukturelle Magnetresonanztomographie (sMRT)

Auch hier liegen nur Querschnittsstudien vor. Der Vorteil der strukturellen Magnetresonanztomographie liegt darin, dass sie auch bei kleinen Kindern durchgeführt werden können und somit schon Informationen über Veränderungen bei jungen Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen aufzeigen (vgl. Freitag, 2008). Das Gehirnvolumen von betroffenen Zweijährigen Kindern, ist grösser als bei Gleichaltrigen ohne diese Störung (vgl. Hazlett et al. 2005 in Freitag, 2008). Dies steht im Zusammenhang mit dem starken Kopfwachstum im ersten und zweiten Lebensjahr bei etwa 70% aller betroffenen Kindern (vgl. Courchesne et al. 1999, in ebd.). Das grössere Volumen könnte möglicherweise mit einem zu geringen Abbau von Nervenzellen im ersten und zweiten Lebensjahr zusammenhängen. Bei gesunden Kindern läuft dieser Abbau automatisch ab, wobei wichtige Verbindungen zwischen Nervenzellen verstärkt und unwichtige reduziert werden (vgl. Frith, 2003). Im Laufe der Entwicklung bildet sich das Hirnvolumen zurück, was mit der oben beschriebenen reduzierten

Konnektivität zwischen den Nervenzellen erklärbar wäre. So senden einzelne Gehirnregionen, die unabhängig voneinander arbeiten, weniger Reize in andere Regionen aus, die in der Folge weniger Entwicklungs- und Wachstumsimpulse erhalten (vgl. Freitag, 2008).

3.5.3 Neuropsychologie

In der Neuropsychologie wurden verschiedenen Hypothesen über die Lokalisation des Asperger-Syndroms aufgestellt, konnten aber bis heute noch nicht bewiesen werden. Eine davon erwähnt die Möglichkeit, dass besonders die in der rechten Gehirnhälfte lokalisierten Funktionen beim Asperger-Syndrom gestört sind. Dazu gehören die soziale Kompetenz, die Melodie der gesprochenen Sprache, die räumliche Orientierung, das Problemlöseverhalten und das Verstehen von nonverbalen Signalen. Bei Schwierigkeiten dieser Art wird von einem «Rechts-Hemisphären-Syndrom» gesprochen (vgl. Semrud-Clikeman und Hynd, 1990, in Jørgensen, 2014).

Der folgende Abschnitt wurde aus dem Interview mit der Heilpädagogin Maja Schneider (2018) von der Stiftung Kind und Autismus entnommen. Nach Meinung der Autorin wird darin die Ursache aber auch ein Teil der Kernsymptomatik klar verständlich und nachvollziehbar beschrieben:

Für mich sind die Ursachen als Praktikerin eigentlich sehr simpel, es ist ganz klar, dass die Gehirnstrukturen von jemanden, der autistisch denkt, egal ob man jetzt vom Asperger oder ausgeprägt Betroffenen spricht, sich während der Schwangerschaft anders gebildet haben... Es ist alles auf das ausgelegt, dass wir sehr effiziente Bahnen haben, die von einem Ort zum anderen gehen ... und beim Autismus ist der grosse Unterschied, dass die Gehirnstrukturen nicht so angelegt sind, dass immer schön klare Bahnen gelegt sind, sondern die gehen kreuz und quer, links und rechts, ähnlich wie beim AD(H)S und so erhalten gewisse Orte, die für unser Denken eigentlich gar nicht wichtig sind, zu viel Aufmerksamkeit: das Detaildenken, das extrem sachliche... und dadurch, dass dies so angelegt ist, wird nach der Geburt ... wenn wir die Augen aufmachen, nach der Geburt, ist das Signal sofort auf unser Gegenüber gerichtet, dann schauen wir dorthin und bekommen so wichtige Informationen zurück, nach denen wir süchtig werden und immer Hormone ausschütten. Und da werden die Bahnen zum sozialen, zum Miteinander, zum zwischenmenschlichen, empathisch und und und [sic] von Anfang an unglaublich gefüttert. Und das Autistische Gehirn gibt diesen Befehl nicht ... und dadurch schauen sie an einen anderen Ort. Das hat für mich als Praktikerin so viel Sinn gemacht, es zeigt wirklich, dass sie von Geburt an ganz andere Befehle erhalten haben, von dem Computer, den wir hier oben haben, dass sie dadurch das soziale gar nicht erlernen durften. Dadurch macht es für sie auch keinen Sinn und haben deswegen auch gar nicht die Möglichkeit, das instinktiv zu entwickeln. Sie müssen es mühselig erlernen. Und deswegen denke ich, sind die Ursachen sicher genetisch bedingt, ganz klare Gehirnstruktur-Verarbeitungsstörungen, wie man sie auch nennt (Interview, Anhang A, S.57).

3.6 Häufigkeit des Auftretens

3.6.1 Zunahme der Prävalenz

Das DSM-V geht bei den Autismus-Spektrum-Störungen von einer, bis zu einem Prozent gesteigerten Prävalenz in den USA und anderen Ländern aus. Es ist allerdings unklar, ob dies auf ein gesteigertes Bewusstsein, Unterschiede in der methodischen Vorgehensweise in den Studien oder auf eine tatsächliche Zunahme der Störung zurückzuführen ist (vgl. APA, 2015). In den Jahren 1997 und 1999 wurde das autistische Spektrum mit einer Prävalenz von 2/1000 angegeben (vgl. Frombonne et al und Gillberg und Wing). In epidemiologischen Studien seit dem Jahr 2000 ist die Prävalenz auf 6,5-6.6/1000 angestiegen (vgl. Amorosa, 2010). Viele Forscher erklären sich die massive Erhöhung der Zahlen durch die schrittweise Erweiterung des diagnostischen Konzepts von Autismus und das gesteigerte Bewusstsein von Experten (vgl. Kamp-Becker und Bölte, 2014). Schneider (2018) sieht hierfür aber auch gesellschaftliche Gründe, die es einem autistischen Denken nicht einfach macht. Bereits im Kindergarten wird immer mehr Wert auf das soziale Miteinander und die Zusammenarbeit gelegt, während in der Grundschule immer weniger Frontalunterricht stattfindet. Die Umwelt ist zusätzlich laut, unübersichtlich und verändert sich rasant. Diese Umstände führen eventuell dazu, dass autistischen Verhaltensweisen mehr zum Vorschein treten (vgl. Interview, Anhang A). Das verstärkte Empfinden von Betroffenen *anders* zu sein in einer Welt, die den sozialen Kompetenzen eines Menschen einen hohen Stellenwert beimisst, kann aber auch dazu führen, dass Betroffene vermehrt in Büchern und im Internet recherchieren, was eine Diagnose nach sich ziehen kann (vgl. Rudy, 2012).

Im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus gibt es nur wenige Studien zur Prävalenz des Asperger-Syndroms (vgl. Remschmidt, 2008). Die einzige auf die Allgemeinbevölkerung bezogene Studie 1993 wurde von Ehlers und Gillberg in Schweden durchgeführt. Dabei fanden sie eine Häufigkeit von 7,1/1'000 Kinder im Alter zwischen sieben und 16 Jahren, was eine höhere Prävalenzrate als beim frühkindlichen Autismus ist (vgl. 1993, in Remschmidt, 2008). Die Studie von Fombonne ging 2003 aber nur von einer Prävalenz von 11/10'000 beim Asperger-Syndrom aus (vgl. in Kamp-Becker und Bölte, 2014). Zurzeit wird davon ausgegangen, dass eine Person von 1000 Menschen betroffen ist (vgl. Interview Schneider, 2018, Anhang A). Die Zahlen sind mitunter auch deshalb schwierig zu fassen, da die Diagnose des Asperger-Syndroms erst seit etwa 30 Jahren besteht (vgl. Interview Gundelfinger, 2018, Anhang A). Angaben zur Häufigkeit jeder Störung hängt von ihrer Definition ab. Wie im Unterkapitel 3.3.2 *Diagnostische Kriterien des Asperger-Syndrom nach ICD-10 & DSM-IV* schon besprochen, liegen unterschiedliche Definitionen des Asperger-Syndroms vor, was natürlich in den Untersuchungen zu uneinheitlichen Zahlenangaben führt. Grundsätzlich wird aber von einer ansteigenden Anzahl an Betroffenen ausgegangen, was auch an den

verbesserten Diagnosekriterien liegt (vgl. Interview Schneider, 2018, Anhang A). Eine weitere Erklärung für die Zunahme liegt auch beim höheren Bekanntheitsgrad des Asperger-Syndroms und der grösseren Akzeptanz (vgl. Amorosa, 2010). So existieren immer mehr Bücher, Filme oder Serien, in denen Personen mit dem Asperger-Syndrom die Hauptcharaktere spielen. Dadurch werden sie in der Öffentlichkeit immer präsenter (vgl. Interview Gundelfinger, 2018, Anhang A).

3.6.2 Auffälliges Geschlechterverhältnis

Die Diagnose Autismus-Spektrum-Störungen wird gemäss DSM-V viermal häufiger beim männlichen Geschlecht als beim weiblichen vergeben (vgl. APA, 2015). Das Verhältnis von Betroffenen mit einer Intelligenzminderung liegt bei 2 (männlich):1.(weiblich); bei Betroffenen mit durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten bei etwa 5-6:1 (vgl. Kamp-Becker und Bölte, 2014). Anzumerken ist, dass bei fast allen Entwicklungsstörungen die Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen. Das Geschlechterverhältnis orientiert sich dabei auch an den Kindern, die untersucht werden. Bei den schwerausgeprägten Betroffenen ist das Verhältnis etwas ausgeglichener als beim Asperger-Syndrom, bei dem früher teilweise von einem extremen Verhältnis von 8 :1 ausgegangen wurde (vgl. Interview Gundelfinger, 2018, Anhang A). Nach wie vor findet man in der Fachwelt beim Asperger-Syndrom immer noch ein Verhältnis von 6-8:1, allerdings wird zunehmend diskutiert, ob die «wahre» Verteilung nicht eher bei 4:1 oder sogar bei 2.5:1 liegt (vgl. Jenny, 2011; Hubbard, 2010, in Preissmann, 2013). Viele Erwachsenen-Psychiater machen die Erfahrung, dass sich das Verhältnis der ratsuchenden Personen und die daraus entstehende Anzahl an Diagnosen nahezu bei 1:1 liegt (vgl. Interview Preissmann, n.d., in Müller, 2016). Kamp-Becker und Bölte (2014) weisen darauf hin, dass sich in aktuellen Studien ein Zusammenhang zwischen der Kognition und dem Geschlecht der Betroffenen bezüglich einer Autismus-Spektrum-Störung findet. Betroffene Mädchen bzw. Frauen weisen öfters eine begleitende Minderung der kognitiven Fähigkeiten und Epilepsie auf. Damit erklärt sich das in der Prävalenz angegebene Verhältnis von 2(männlich):1(weiblich) bei Betroffenen mit Intelligenzminderung. Das DSM-V versucht das gängige 4:1 Geschlechterverhältnis bei den Autismus-Spektrum-Störungen mit den folgenden Worten zu erklären: *«Dies legt nahe, dass die Störung aufgrund einer subtileren Manifestation der sozialen und kommunikativen Schwierigkeiten bei Mädchen ohne zusätzliche Intellektuelle Beeinträchtigung oder Sprachverzögerung eventuell unerkant bleibt.»* (APA, 2015, S.74). Rudy (2012) ist davon überzeugt, dass es genauso viele Asperger-Mädchen und -Frauen gibt, wie Asperger-Männer und sie nur schwer auszumachen sind. So werden viele Frauen erst dann erkannt, wenn bei ihren Kindern eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird.

Im nächsten Kapitel wird das Geschlechterverhältnis genauer betrachtet und mögliche Gründe erläutert weswegen weniger Mädchen bzw. Frauen mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert werden oder die Diagnose erst spät erfolgt.

4 Das Asperger-Syndrom bei Mädchen und Frauen

4.1 Überblick

In diesem Kapitel wird auf die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Betroffenen mit dem Asperger-Syndrom eingegangen. Danach werden die Schwierigkeiten einer Diagnose bei Mädchen bzw. Frauen beschrieben. Anschliessend werden die Folgen einer späten Diagnosestellung herausgearbeitet.

4.2 Unterschiede zu männlichen Betroffenen

Experten sind unentschlossen, ob es grundsätzliche Unterschiede beim Autismus zwischen den Geschlechtern gibt. Frauen mit dem Asperger-Syndrom sind allerdings davon überzeugt. Im Folgenden werden die deutlichsten genauer beschrieben.

4.2.1 Zwei Grundtypen & typisch weibliche Verhaltensweisen

Bei den Autismus-Spektrum-Störungen wird von zwei Grundtypen ausgegangen: A) diejenigen, die die Unsicherheiten bei sich behalten und sich eher zurückziehen und B) diejenigen, die durch eine fehlende Impulskontrolle alle Unklarheiten sofort zum Ausdruck bringen zum Beispiel durch schreien, davonlaufen oder verweigern. Während man die Mädchen öfter beim Typus A findet, sind Jungen häufiger dem Typus B zuzuordnen (vgl. Fragebogen Weber, 2018, Anhang A). In diesem Typus und damit bei vielen männlichen Betroffenen zeigen sich all die offensichtlichen Symptome einer autistischen Störung wie:

- Schwierige Verhaltensweisen bei Nichtverstehen von sozialen Situationen
- Stören im Unterricht bei Unklarheiten von Aufgabenstellungen
- Gefühle nicht lesen und ausdrücken können (Soziale Skripts nicht lesen können)
- Schwierigkeiten in der Kommunikation
- Kontexte nicht verstehen (z.B. was darf und macht man wo und wo nicht)
- Fehlende Orientierung
- Spezialinteressen zelebrieren, dozieren (ebd. S.70)

Asperger-Mädchen weisen zwar häufig dieselben Symptome wie Asperger-Jungen auf, sind aber subtiler im Ausmass der Charakteristik. Sie können ihre Gefühle mehr verbalisieren und zeigen bei negativen Emotionen wie Frust und Ärger weit weniger aggressives Verhalten als Jungen (vgl. Attwood, 2006). Während diese die Auffälligkeiten im Verhalten meist nach aussen zeigen durch Stören des Unterrichts oder aggressives Benehmen, sind sie bei den Mädchen häufiger nach innen gerichtet. Sie sind ruhiger und können ihr Verhalten besser kontrollieren (vgl. Fragebogen Eckert, 2018, Anhang A). Oft wirken sie eher passiv und ziehen sich zurück, was nach Preissmann (2013) dem gängigen gesellschaftlichen Frauenbild, das als still, schüchtern, unschuldig und bescheiden angesehen wird, entspricht. Diese

Verhaltensweise wird als weit weniger störend empfunden und verlangt deshalb nicht nach sofortiger Intervention. Die Mädchen werden zwar als etwas eigenartig wahrgenommen, aber nicht wirklich als umfassend beeinträchtigt. Durch ihr unauffälliges Verhalten, wird oft nicht bemerkt, dass sie Unterstützung nötig hätten (vgl. Interview Preissmann, n.d., in Müller, 2016). Nach Schneider (2018) benötigt eine Fachperson viel Erfahrung, um ein Mädchen abzuklären. Nur wenige von ihnen zeigen das *«typische Textbuch Asperger-Syndrom»*, das heisst sie sind weniger stark sachlich-orientiert oder nur auf Spezialinteressen fokussiert wie die Jungen, sondern wirken durch ihre vermeintliche Schüchternheit eher unauffällig (vgl. Interview, Anhang A). So wird der mangelnde Blickkontakt bei Mädchen und Frauen häufig auf eine Gehemmtheit geschoben, welche für das weibliche Geschlecht nicht ungewöhnlich erscheint und führt deshalb auch nicht nur Vermutung einer autistischen Störung (vgl. Preissmann, 2013). Gundelfinger (2018) fasst das obige in einem Satz zusammen: *«Es stört nicht und ist halt irgendwie typisch Mädchen.»* (Interview, Anhang A, S.49).

4.2.2 Gesellschaftliche Rollenerwartung an Mädchen und Frauen

Unter weiblichen Betroffenen gibt es eine hohe Einigkeit darüber, dass sich gewisse Schwierigkeiten nur bei ihnen und nicht bei männlichen Mitbetroffenen zeigen. Die grösste Herausforderung sei dabei die Erwartung an Frauen, anderen gegenüber sensibel und empathisch zu sein. Diese Anforderung verlangt nach Fähigkeiten, die für Asperger-Frauen nur schwer zu bewältigen sind, wie genaues lesen von Körpersprache als auch angemessen darauf zu reagieren und das innere Verlangen emotional auf andere zu achten (vgl. Faherty, 2006).

Frauen werden gewöhnlich daran gemessen, wie gut sie es verstehen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, Impulse zu steuern, Konflikte zu bereinigen und andere Menschen emotional zu besänftigen. Ständig ist davon die Rede, dass Frauen den Männern gleichgestellt sind, aber noch heute wird erwartet, dass sie einen viel grösseren Teil der Verantwortung für das Glück anderer Leute übernehmen, als sie sich bewusst machen oder zugeben würden – für Frauen aus dem Spektrum eine völlig absurde Situation. (Stella, n.d., in Rudy, 2012)

Während Männer also zwar gleichermassen von der Störung betroffen sind, muss sich das weibliche Geschlecht zusätzlich mit der Herausforderung der gesellschaftlichen Rollenerwartung und Anforderungen an eine Frau auseinandersetzen (vgl. Faherty, 2006). Allerdings wirken viele Mädchen und Frauen mit Asperger-Syndrom in ihrem Auftreten und häufig auch in ihrer Denkweise eher männlich (vgl. Preissmann, 2013). Rudy (2012) vermutet, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Mädchen und Frauen mit Asperger-Syndrom ihre geschlechtliche Identität ähnlich wahrnehmen. So erklärt sie, dass sie selbst eine weibliches als auch männliches Selbst in sich vereint. Vielen Betroffenen ist das eigene Geschlecht auch

völlig gleichgültig (vgl. Preissmann, 2013). Obschon es demnach angemessener wäre, das Benehmen von betroffenen Mädchen und Frauen mit männlichen Verhaltensweisen zu vergleichen, werden sie als weiblich wahrgenommen und dementsprechend nach dem Verhalten und Kompetenzen nicht autistischer Mädchen und Frauen beurteilt (vgl. Rudy, 2012). Diese Schwierigkeit in der Entwicklung einer Geschlechtsidentität hat Auswirkungen auf die weiblichen Betroffenen hinsichtlich der gesellschaftlichen Erwartungen an eine Frau (vgl. Preissmann, 2013).

4.2.3 Enorme Anpassungsstrategien

Untersuchungen haben gezeigt, dass das Vertuschen der Schwierigkeiten vor allem bei Mädchen und Frauen weit verbreitet ist (vgl. Attwood, 2006). Nach Schilderungen von Betroffenen und Einschätzungen von Fachpersonen neigt ein grosser Anteil von Frauen mit dem Asperger-Syndrom zu einer starken Anpassung an die gesellschaftlichen Rollenerwartungen (vgl. Fragebogen Eckert, 2018, Anhang A). Nach Erfahrungen von Attwood (2006) sind Mädchen häufig motiviert Schlüsselkonzepte des sozialen Miteinanders zu lernen und verstehen diese auch schneller als Jungen. Daher haben sie die besseren Chancen *flüssiger* in der Anwendung von sozialen Fähigkeiten zu werden, was wiederum dazu führt, dass sie weniger auffällig sind und nicht abgeklärt werden. *«Nicht unbedingt, dass sie es verstehen oder es einfach für sie wäre diese Anpassungsleistung. Sie sind einfach viel sensibler die Schwingungen wahrzunehmen, wie sie sich verhalten müssen als die Jungen.»* (Interview Schneider, 2018, Anhang A, S.57). So gelingt es ihnen besser als Jungen, ihre Schwierigkeiten zu tarnen. Durch aufmerksames Beobachten versuchen sie andere Mädchen in ihrer Mimik oder Gestik nachzuahmen oder sogar soziale Verhaltensweisen zu kopieren, um in der Gruppe nicht aufzufallen. Oftmals versuchen sie auch die Dinge, die ihnen im sozialen Kontakt schwerfallen, auswendig zu lernen (vgl. Preissmann, 2013). Nach Gundelfinger (2018) setzen sich Mädchen ganz anders mit ihrer Störung auseinander. Sie entwickeln Copingstrategien und eignen sich durch entsprechende Filme oder Bücher Kompetenzen an, die ihnen im Umgang mit anderen behilflich sind (vgl. Interview, Anhang A). Aus diesem Grund haben diese Mädchen aber auch oft ein weniger ausgeprägtes Identitätsgefühl und laufen Gefahr vor lauter Anpassung ihre eigene Identität aufzugeben (vgl. Köstli, Weiterbildung 2018). So gibt es viele Betroffene, die durch ihre unglaublichen Beobachtungs- und Anpassungsfähigkeiten, versuchen die gesellschaftlichen sozialen Regeln zu erfüllen und sich dabei völlig überfordern und in Depressionen fallen (vgl. Interview Schneider, 2018, Anhang A). In ihrem Buch beschreibt Schreiter (2015) dies wie folgt: *«In die Augen schauen, Tics unterdrücken, Gespräche führen... Das alles verlangte seinen Tribut. Während ich nach aussen also immer «normaler» wirkte, ging es mir innerlich wieder rapide schlechter.»* (S.139).

4.2.4 Altersgerechte und geschlechtstypische Spezialinteressen

Betroffene Mädchen wählen als Spezialinteressen oft Themen aus ihrem Umfeld aus, zum Beispiel Literatur, Phantasiefiguren, Zeichnen und andere Dinge, die als eher typisch weiblich angesehen werden. Jungen hingegen entscheiden sich häufig für speziellere Interessensgebiete, mit denen sich ihre Altersgenossen in der Regel nicht beschäftigen, wie zum Beispiel der Toilettenspülung (vgl. Interview Preissmann, n.d., in Müller, 2016). Die bekanntesten Spezialinteressen von Jungen mit Asperger-Syndrom beziehen sich typischerweise auf den Bahn- oder Flugtransport, spezielle Gebiete der Wissenschaft und Elektronik, vor allem auf den Computer. Wird ein Junge mit einem enzyklopädischen Wissen in einem dieser Bereiche vorgestellt, ist es üblich, dass Fachpersonen eine Asperger-Diagnose vermuten. Obwohl Mädchen ebenfalls von diesen Gebieten fasziniert sein können, zeigt sich, dass ihre typischen Vorlieben vermehrt im «sozialen» Bereich liegen, was bei Jungen eher seltener der Fall ist. So kann das Interesse in Tieren sich auf das Pferd oder andere einheimische Tiere konzentrieren, was in der Gesellschaft immer noch als typisch Mädchen eingeordnet wird (vgl. Attwood, 2006). Dies beschreibt auch eine Betroffene wie folgt: «*Da meine Interessen im sozialen und psychologischen Bereich liegen, fallen sie nicht besonders auf.*» (Fragebogen anonym, 2018, Anhang B, S.81). Nichtsdestotrotz werden diese Interessen genauso exzessiv, obsessiv und repetitiv ausgelebt wie die Vorlieben der Jungen und sind geprägt durch häufiges Anordnen und Kategorisieren. Es ist also oft nicht das Interesse selbst, das die Mädchen von ihren Klassenkameradinnen unterscheidet, sondern die Intensität und die Qualität, mit der sie sich damit beschäftigen (vgl. Preissmann, 2013).

4.3 Probleme bei der Diagnosestellung

Alle die im obigen Unterkapitel beschriebenen Besonderheiten bei weiblichen Betroffenen machen begreifbar, warum das Erkennen des Asperger-Syndroms zurzeit nur selten frühzeitig gelingt. Die nachfolgenden Punkte tragen ebenfalls zur Erschwerung der Diagnose bei.

4.3.1 Diagnostische Kriterien nach Typus B

Die Kenntnis um die geschlechtsspezifischen Eigenschaften von Mädchen und Frauen mit Asperger-Syndrom ist nach wie vor begrenzt. Hans Asperger beschrieb das Syndrom damals ausschliesslich bei Jungen, sodass Ärzte häufig nicht wissen, wonach sie Ausschau halten müssen. Mädchen erhalten deshalb seltener eine frühzeitige Diagnose, weil die Kriterien in der Fachliteratur nach Grundtypus B, also nach den männlichen Verhaltensweisen und Eigenschaften ausgerichtet sind (vgl. Rudy, 2012). Die oft erstaunlichen sozialen Kompetenzen und die Anpassungsfähigkeit betroffener Mädchen täuschen oft über ihre Schwierigkeiten hinweg, weil diese in der Diagnostik eine hohe Gewichtung haben (vgl. Fragebogen Weber, 2018, Anhang A) Folgendermassen kommt es vor, dass Fachleute

typische weibliche Eigenschaften wie beispielsweise Schüchternheit fehlinterpretieren (vgl. Fragebogen Eckert, 2018, Anhang A). In der Abklärung müssten zusätzliche Aufgaben gestellt werden, die nicht durch Kompensations- und Anpassungsleistungen bewältigt werden können (vgl. Köstli, Weiterbildung 2018). Aus diesem Grund sind für Preissmann (2013) geschlechtsspezifische Modifikationen der aktuellen Diagnosesysteme erforderlich, die die speziellen Schwierigkeiten und Auffälligkeiten der Mädchen bzw. Frauen berücksichtigen.

4.3.2 Komorbide (Fehl-) Diagnosen & Begleiterkrankungen

Gezielte Forschungen zu Autismus bzw. zum Asperger-Syndrom bei Erwachsenen werden erst seit etwa 25 Jahren betrieben, wobei weibliche Betroffene erst viel später entdeckt wurden und heute noch wenig Beachtung finden. Durch den fehlenden Erfahrungs- und Wissensstand der Ärzte, erhalten betroffene Mädchen bzw. Frauen über die Jahre mehrere Diagnosen, die entweder nur einen einzelnen Aspekt des Syndroms (beispielsweise physische Tics) oder eine Begleiterkrankung, die zur Störung hinzukommt (beispielsweise manisch-depressive Erkrankungen) im Fokus haben. So werden ihnen Medikamente für eine nicht vorhandene Grunderkrankung oder für Begleitsymptome verschrieben, während die ursprüngliche Störung - das Asperger-Syndrom (AS) - nicht behandelt wird (vgl. Rudy, 2012). So trifft Preissmann (2016) in ihrer Arbeit als Ärztin und Psychotherapeutin immer wieder auf junge Frauen mit einer diagnostizierten Borderline-Störung, die sich im Gespräch und im Verlauf der Untersuchung dann aber als eine Form des Autismus herausstellt (vgl. Interview, n.d., in Müller). Werden Autismus-Spektrum-Störungen oder das Asperger-Syndrom übersehen, treten komorbide Störungen oftmals noch verstärkt hervor, da sich die Betroffenen vermehrt unter Druck setzen, um in der Gesellschaft bestehen zu können (vgl. Köstli, Weiterbildung 2018). Häufige solcher Komorbiditäten und Begleiterkrankungen sind unter anderem ADS / ADHS, Depressionen, Suizidalität, Zwangsstörungen, Essstörungen, Borderlinestörung, Angststörungen, Panikattacken, Schmerzen aus dem somatoformen Bereich, Psychose, Süchte, Traumatisierungen, oppositionelles Verhalten, histrionische Persönlichkeitsstörung, Leserechtschreib- und Sprachentwicklungsstörung, Mutismus und weitere. Die Krankheitsbefunde werden aber nicht als irrelevant eingeordnet, sondern als zusätzliche Diagnosen zum Autismus angesehen. Auch der befragten Betroffenen wurden viele unterschiedliche Diagnosen gestellt, die leicht vom Asperger-Syndrom abweichen. Autismus selbst wurde ausgeklammert, da sie als verheiratete und berufstätige Frau nicht in die Charakteristik passte (vgl. Fragebogen Anonym, 2018, Anhang B). Anderen Frauen erging es ähnlich:

Bei mir wurden alle möglichen Fehldiagnosen gestellt, angefangen von Schizophrenie bis multiple Persönlichkeitsstörung und manisch-depressive Erkrankung. Man verordnete mir so ungefähr jedes Antidepressivum, von dem ich je gehört hatte. Den Befund Asperger erhielt ich

erst mit 25, nachdem ein Psychologe jeden Test mit mir gemacht hatte, den es weltweit gibt, um nachzuweisen, dass von Asperger keine Rede sein konnte. Es war eine ungeheure Erleichterung. (Polly, n.d., in Rudy, 2012, S.192)

Die Mutter einer betroffenen Tochter erklärt, dass sie eine «diagnostische Odyssee» hinter sich haben, die mit dem vierten Lebensjahr der Tochter begann und erst kurz vor dem 20. Geburtstag mit dem Befund Asperger-Syndrom endete. So wunderte sie sich oft über die Probleme ihres Kindes, konnte aber durch die fehlende Fachliteratur über betroffene Mädchen viele Auffälligkeiten nicht verstehen und kann diese erst jetzt retrospektiv einordnen (vgl. Interview Schneider, n. d., in Preissmann, 2013).

Aber selbst wenn der richtige Befund vorliegt, zweifeln manche Ärzte an seiner Gültigkeit oder seinem Ausmass wie im folgenden Zitat sichtbar wird: *«Die meisten Ärzte, mit denen ich über die Asperger-Diagnose gesprochen habe, glauben es einfach nicht. In ihren Augen bin ich eine funktionierende Erwachsene, die durchaus in der Lage ist, ihren beruflichen Aktivitäten nachzugehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.»* (Brandi, n.d., in Rudy, 2012, S.197). Immer mehr Fachpersonen sind aber darum bemüht die Anzeichen, Symptome, positiven Aspekte und die Vielschichtigkeiten des Syndroms zu verstehen. Dadurch verändert sich die Einstellung und das Wissen um das Asperger-Syndrom zunehmend (vgl. Rudy, 2012).

4.4 Folgen der späten Diagnosestellung

Eine exakte Diagnose ist der Ausgangspunkt für eine angemessene Unterstützung, um in allen Lebensbereichen möglichst gut zurechtzukommen. In vielen Fällen stellt sie für alle Beteiligten eine grosse Erleichterung dar. Wird die Diagnose schon im Kindes- oder Jugendalter gestellt, ergibt sich für Betroffene schon früh die Möglichkeit sich mit seinen Auffälligkeiten auseinanderzusetzen und dadurch auch an einer Verbesserung zu arbeiten. Dadurch können viele Schwierigkeiten, Demütigungen und Verletzungen, die Betroffenen im Laufe ihres Lebens erfahren, verhindert werden. Durch die späte Diagnosestellung bei Mädchen und Frauen mit Asperger-Syndrom leiden viele von ihnen aber oft jahrelang still und fragen sich nach dem Grund ihres Anderssein (vgl. Preissmann, 2013 und vgl. Interview Preissmann, n.d., in Müller, 2016). Die Unkenntnis führte bei der interviewten Betroffenen zu viel Leid: *«Es hatte einen grossen Einfluss auf mein Selbstbild / meine Identität und meine soziale Integration ... meinen beruflichen Werdegang und meine finanzielle Sicherheit / Abhängigkeit.»*(Fragebogen Anonym, 2018, Anhang B, S.81).

Die Auswirkungen einer späten Diagnose oder einer Fehldiagnose können schwerwiegend sein. Durch das Ausbleiben des korrekten Befundes besteht die Gefahr, dass die komorbiden Diagnosen sich verschärfen und das eigentliche Störungsbild nicht erkannt wird. Damit erhöht sich das Risiko einer Fehlinterpretation der Symptome, was zu einer Differentialdiagnose führen kann (vgl. Fragebogen Eckert, 2018, Anhang A und Fragebogen Weber, 2018, Anhang

A). Diese Teil- bzw. Fehldiagnose bedeutet, dass Betroffene nicht die richtigen Ratschläge oder Medikamente erhalten, um den Anforderungen, die das Leben an sie stellt, gerecht zu werden (vgl. Rudy, 2012). Als Folge steigt die Gefahr an einer Depression oder einer Psychose zu erkranken (vgl. Fragebogen Eckert, 2018, Anhang A).

Ich lebte stets in einer Überforderung, da ich versuchte mich anzupassen an diese Gesellschaft / an eine Situation und dachte, wenn ich mich nur genügend bemühe, dann werde ich es schaffen. Diese ständige Überlastung führte zu zusätzlichen physischen und psychischen Erkrankungen, und ich bin seit Jahren sehr schnell erschöpft. (Fragebogen Anonym, 2018, Anhang B, S.81)

Viele Betroffene werden von einer Psychiatrie in die nächste überstellt, nehmen zahlreiche Medikamente ein, erleiden Burn-outs und trotzdem kann ihnen niemand genau erklären, was ihnen fehlt (vgl. Interview Schneider, 2018, Anhang A). Die Einnahme verschiedener Medikamente, die nur Teilsymptome behandeln, kann sogar bis zur Bedrohung der Gesundheit oder des Lebens darstellen: *«Es war ein Alptraum. Als sie die Antipsychotika verordneten, begann ich zu halluzinieren. Ich hörte Stimmen, die mir befahlen, mich zu scheiden.»* (Heather, n. d., in Rudy, 2012, S.193).

Erfolgt dann endlich die Diagnose Asperger-Syndrom und die fälschlich verabreichten Medikamente werden abgesetzt, stellt sich für viele Betroffene eine Entlastung ein. Viele schwierige Situationen aus der Vergangenheit sind nun verständlich und nachvollziehbar, was ihnen bei der Verarbeitung hilft (vgl. Köstli, Weiterbildung 2018 und Rudy, 2012). Mit der Diagnose bestätigt sich die Vermutung, die die meisten schon früh verspüren, dass sie eben doch anders sind. Mit der Diagnose erhalten sie eine Erklärung für ihr Verhalten. Die Diagnose zieht aber auch einen langen Verarbeitungsprozess mit sich, der auch von einer Trauerphase begleitet wird (vgl. Interview Schlatter, 2018, Anhang B, S.73).

Die Diagnose war teilweise eine Erklärung, die schlüssig für mich ist und manches in meinem Leben besser erklärt oder verständlich macht. Doch es wurden auch viele Hoffnungen damit begraben, dass sich einiges doch noch zum Guten wenden könnte in meinem Leben. (Fragebogen Anonym, 2018, Anhang B, S.81)

Die Erkenntnis mit dem Asperger-Syndrom geboren worden zu sein, ist noch keine Lösung für alle ihre Probleme. Meist fallen sie nicht als Menschen aus dem Spektrum auf, weil sie vielfach sehr intelligent sind und die Störung auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. In der Gesellschaft werden Betroffene somit immer wieder unwissentlich mit Situationen konfrontiert, die sie überfordern, in Panik versetzen und zu Zusammenbrüchen führen können (vgl. Rudy, 2012).

Durch die Diagnose werden den Betroffenen aber nicht nur ihre Einschränkungen, sondern auch ihre Stärken bewusster und sie können mit diesem Wissen beginnen ihre Lebensqualität

zu verbessern (vgl. Interview Schlatter, 2018, Anhang B). *«Der Autismus erklärte meine Wahrnehmung und mein Sein, und nach 32 Jahren Verzweiflung durfte ich endlich beginnen, mir und meiner eigenen Wahrnehmung zu trauen und Rücksicht auf mich und meine Grenzen zu nehmen.»* (Höhlriegel, Interview in Preissmann 2013, S.59). Auch für Schlatter (2018) hat sich die Situation mit der Diagnose verbessert: *«Ich muss mich nicht mehr zwingen dort und dort sozial mitzumachen, weil **man** [Hervorh. d. Spr.] es tut. Ich kann sagen «Nein ich mache das nicht oder ich gehe jetzt einfach». Ich glaube mir das jetzt herausnehmen zu können.»* (Interview, Anhang B, S.73).

Nach wie vor fehlen im Erwachsenenbereich adäquate Angebote für Betroffene mit Autismus. Die meisten Fachpersonen sind auf die Befunderhebung bei Kindern spezialisiert und ihr Wissen um erwachsene Betroffene geschweige von Asperger-Syndrom bei Frauen ist noch dürftig. (vgl. Rudy, 2012). Den Experten wird erst bewusst, dass betroffene Kinder auch im Erwachsenenalter noch Unterstützung benötigen. Mittlerweile gibt es wenige Erwachsenen-Psychologen und -Psychiater, die sich nun vertieft mit der Thematik auseinandersetzen. Es wird aber noch einige Zeit vergehen, bis sich darüber ein Kenntnisstand etabliert (vgl. Interview Gundelfinger, 2018, Anhang A).

5 Diskussion

In diesem abschliessenden Kapitel werden die wichtigen Ergebnisse dieser Bachelorarbeit nochmals aufgegriffen und die Fragestellung wird beantwortet. Anschliessend werden die Möglichkeiten für die psychomotorische Praxis aufgezeigt. Die Arbeit wird zudem kritisch hinterfragt und gibt Auskunft über eine mögliche Weiterführung des Themas.

5.1 Wichtigste Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

In dieser Bachelorarbeit wurden die theoretischen Hintergründe über das Asperger-Syndrom aufbereitet. Der Schwerpunkt lag auf den unterschiedlichen Verhaltensweisen von Mädchen und Frauen im Gegensatz zu männlichen Betroffenen. Sie zeigt auf, welche Schwierigkeiten die Mädchen und auch die erwachsenen Frauen im Verlauf ihres Lebens antreffen und warum eine späte Diagnose schwerwiegend sein kann.

Zu Beginn der Arbeit stellte sich die folgende Fragestellung:

Was macht die Diagnose bei Mädchen und Frauen mit dem Asperger-Syndrom im Gegensatz zu ihren männlichen Mitbetroffenen so schwierig und was sind die Folgen einer späten Diagnosestellung?

Es zeigt sich, dass zwischen den männlichen und weiblichen Betroffenen klare geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen. So zeigen Mädchen und Frauen subtilere Eigenschaften des Asperger-Syndroms und fallen deshalb bei den Diagnosekriterien, die auf männliche Verhaltensweisen ausgerichtet sind, häufig nicht auf. Ihre Zurückgezogenheit und Stille wird oft als Schüchternheit fehlinterpretiert, die in der Gesellschaft als typischen weiblichen Eigenschaft gewertet wird. Generell wählen betroffene Mädchen eher alters- und geschlechtsspezifische Interessen. Die Intensität, mit der sie sich damit beschäftigten, unterscheidet sich zwar nicht von betroffenen Jungen, aber sie werden von Aussenstehenden als gewöhnliche Mädchen-Interessen eingestuft. Im Umgang mit ihrem Umfeld zeigen sie zudem enorme Anpassungsleistungen und können andere in bemerkenswerter Weise nachahmen oder sogar ganze Verhaltensweisen kopieren. Dieses Benehmen wird durch den gesellschaftlichen Druck, der Rollenerwartung einer Frau zu entsprechen, noch zusätzlich gefördert. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Wissen um das Asperger-Syndrom erst seit gut 30 Jahren existiert, wobei die weiblichen Betroffenen nach wie vor vernachlässigt werden. All diese Gründe machen verständlich, weshalb es für Fachpersonen schwierig ist, Mädchen und Frauen mit dem Asperger-Syndrom zu diagnostizieren und ihnen stattdessen komorbide Störungen oder sogar Fehldiagnosen attestieren. Aus diesem Grund sind geschlechtsspezifische Anpassungen der Diagnosekriterien essentiell, um vermehrt Mädchen abklären zu können. Denn erfahrungsgemäss ist eine frühe Diagnose ausschlaggebend für einen besseren Umgang mit dem Syndrom.

Die Folgen eines späten Befundes können je nach Ausmass der Störung schwerwiegend sein. Durch die Unkenntnis über das bestehende Asperger-Syndrom vergrössert sich der Leidensdruck der Betroffenen, die von sich selbst und durch die Gesellschaft unter Druck gesetzt werden, wie alle anderen zu funktionieren. Durch die permanenten Anpassungsleistungen verschärfen sich komorbide Erkrankungen, gegen die sie Medikamente einnehmen, die nur Teilsymptome behandeln oder sogar die Symptomatik noch verschlimmern. Dadurch wird nicht nur ihre Psyche, sondern auch ihre Gesundheit oder im gravierendsten Fall ihr Leben gefährdet. Aber selbst, wenn eine Diagnose dann erfolgt, wird es für Betroffene nicht einfacher. Das liegt einerseits daran, dass es bis heute keine passenden Institutionen im erwachsenen Bereich gibt, die Abklärungen und Unterstützungsangebote anbieten und andererseits an unserer Gesellschaft, die Personen mit nicht neurotypischem Denken immer weniger Raum gibt.

5.2 Konsequenzen & Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis

Viele Schwierigkeiten die Betroffene mit dem Asperger-Syndrom aufweisen, sind Themen die häufig in der Psychomotorik aufgegriffen werden. Aus diesem Grund sieht die Autorin die Therapie als eine mögliche oder zumindest ergänzende Behandlungsform für Betroffene. Profitieren könnten sie unter anderem in folgenden Bereichen: Verbesserung der Fein- & Graphomotorik, Grobmotorik, Handlungsplanung, Körperwahrnehmung, Selbstkonzept, sowie sozio-emotionale Kompetenzen. Die Psychomotorik wird von Fachpersonen durchaus als geeignete Therapie für Betroffenen eingeschätzt. So sieht Schneider (2018) besonders für Mädchen eine Chance bezüglich des Aufbaus des Selbstwertgefühls und Mut in vielen Situationen. Aber auch der Perspektivenwechsel kann in dieser Therapie gut geübt werden, denn für viele Betroffene ist es schwierig zu verstehen, dass andere von einer unterschiedlichen Meinung ausgehen können, als sie selbst (vgl. Interview, Anhang A). In Rollenspielen können solche sozialen Interaktionen im sicheren Therapieraum geübt werden. Die Psychomotorik bietet als ressourcenorientierte Therapie zudem einen anderen Zugang zum Störungsbild. Durch eine wohlwollende und offene Umgebung können die Stärken und Wünsche des Kindes miteinbezogen werden. Im stressigen (Schul-)Alltag kann sie auch als Ruheinsel fungieren, in der das Kind wieder sich selbst sein darf. Auch die Selbstbetroffenen sehen ebenfalls positive Aspekte, die mit dieser Therapie einhergehen würden, vor allem im Hinblick auf die motorischen Schwierigkeiten, dem Selbstkonzept und speziell die Orientierung am und im eigenen Körper, als Abgrenzung zur Umwelt (vgl. Interview Schlatter, Anhang B und Fragebogen Anonym, 2018, Anhang B). Die Autorin zieht zudem aus den Informationen zudem den Schluss, dass die Therapie durchaus auf den erwachsenen Bereich ausgedehnt werden könnte, da Betroffene ihr Leben lang diese Schwierigkeiten zu bewältigen zu haben und sie darin Unterstützung benötigen.

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Für diese Arbeit ist wichtig zu erwähnen, dass Themen, welche den Gesundheitsbereich betreffen, einem steten Wandel unterzogen sind. Es gibt ständige Fortschritte, aber auch Abweichungen in der Literatur und unterschiedliche Auffassungsarten des Geschriebenen. Eine Arbeit in diesem Gebiet zu verfassen, ist deshalb mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Schon zu Beginn der Arbeit wurde der Autorin durch die vorhandene Literatur bewusst wie komplex das Störungsbild Autismus ist. Die zwei Klassifikationssysteme ICD und DSM unterscheiden sich in einigen Punkten voneinander und liefern keine einheitliche Definition. In der Forschung wird noch viel spekuliert und die bisher getroffenen Annahmen sind noch wagen. Durch den Wechsel zum *Autismus-Spektrum* sind nun zwar darin flüssige Übergänge möglich, aber nach Schneider (2018) wurde hier bloss umformuliert: *«es heisst nicht mehr frühkindlich und Asperger, sondern einfach ausgeprägt und leicht betroffen.»* (Interview, Anhang A, S.57). Um die Arbeit zu begrenzen, beschloss sich die Autorin deshalb nur einen Teilbereich des Autismus aufzugreifen – das Asperger-Syndrom. Im Hinblick auf den Wechsel zur ICD-11 erscheint die Herausarbeitung der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zwar sinnvoller, allerdings wäre durch die breite des Störungsbildes nur eine oberflächliche Auseinandersetzung möglich gewesen. Zum Entscheid das Asperger-Syndrom trotz der wechselnden Begrifflichkeiten zu beschreiben, liegt einerseits daran, dass in der Schweiz noch nach ICD-10 gearbeitet wird, in dem es noch Teil der Diagnostik ist und andererseits werden die interviewten Fachpersonen den Begriff voraussichtlich weiterhin verwenden. Zudem zeigt sich hier der Unterschied im Geschlechterverhältnis am deutlichsten. Die Eingrenzung ermöglichte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Asperger-Syndrom und erlaubt signifikante Auskünfte über das Störungsbild.

Die Interviews mit den Fachpersonen ermöglichten es der Autorin Wissenslücken zu schliessen und von ihren Erfahrungen in diesem Bereich zu profitieren. Sie waren eine Bereicherung bei der Erstellung der Arbeit. Es erwies sich als sinnvoll, die Interviews nach der Literaturrecherche durchzuführen, da so mit einem angemessenen Grundwissen in das Gespräch eingestiegen werden konnte. Das Interview mit Michèle Schlatter war für die Autorin sehr wegweisend. Durch den Kontakt mit der Betroffenen konnte die Auseinandersetzung mit der Literatur mit einer realen Person verknüpft werden. Um ein differenziertes Bild zu erhalten, wäre es zudem ein Anliegen der Autorin gewesen weitere weibliche Betroffene zu befragen.

Den Fragebögen konnten ebenfalls relevante Informationen entnommen werden. Die Antworten fielen allerdings etwas verkürzt aus und die Fragestellungen wurden teilweise nicht so wie von der Autorin erwünscht beantwortet. In einer weiteren Arbeit wäre es deshalb ratsam diese präziser zu formulieren, um Missverständnisse und abweichende Antworten zu vermeiden. Die Autorin hätte es zudem bevorzugt, alle Beteiligten persönlich zu interviewen,

um detailliertere sowie exaktere Auskünfte zu erhalten. Die vorgeschlagenen Daten der angefragten Personen für ein Interview lagen sehr zeitnahe zum Abgabetermin der Bachelorarbeit, weswegen diese nicht wahrgenommen werden konnten.

5.4 Ausblick

Mit dieser Bachelorarbeit wurde versucht die Schwierigkeiten, die mit dem Asperger-Syndrom einhergehen herauszuarbeiten und dessen Auswirkungen bei weiblichen Betroffenen zu erklären. Eine Fortführung der Arbeit wäre von der Autorin durchaus erwünscht, da aufgrund des Umfangs und der Zeit der Arbeit nur ein Ausschnitt des Störungsbildes Autismus thematisiert werden konnte. Als erster Schritt war es notwendig, den theoretischen Hintergrund zu erarbeiten. In einem nächsten Schritt wäre es nun sinnvoll den Bezug zur Psychomotorik herzustellen. Es zeigt sich, dass hier Potenzial für eine Erweiterung des Arbeitsfeldes liegt. Auch wenn heute bereits Therapeuten teilweise mit betroffenen Kindern in der Sonder- und Regelschule arbeiten, fehlt doch die berufliche Anerkennung. Dafür wäre es notwendig eine Arbeit zu verfassen, die sich damit auseinandersetzt, wie die Therapie in diesem Bereich Fuss fassen könnte. Es müsste erarbeitet werden, welches Wissen die Psychomotorik noch aufgreifen muss, um diese Zulassung zu erreichen.

Die Entwicklung eines Konzeptes für die Arbeit mit betroffenen Kindern in der Therapie wäre eine weitere Möglichkeit für eine Fortsetzung. Es könnte evaluiert werden, welche Interventionen und Angebote sich als hilfreich erweisen sowie welches Therapeutenverhalten im Umgang mit ihnen angebracht ist. Zusätzlich könnte die Gruppenkonstellation analysiert werden, im Bezug darauf, welche Vorteile eine gemischte Gruppe, die aus Betroffenen und Kindern mit anderen psychomotorischen Schwierigkeiten besteht oder eine homogene Gruppe von Selbstbetroffenen bringt.

Zudem könnte ein psychomotorisches Projekt mit Betroffenen auf die Beine gestellt werden. Es wäre dabei denkbar eine reine Mädchengruppe zu bilden. Durch den gemeinsamen Kontakt zu könnten sie von ihren Erlebnissen berichten und von den Erfahrungen anderer profitieren. Das Projekt könnte neben dem sozio-emotionalen Bereich auch die Förderung der Körperwahrnehmung und der Motorik allgemein aufgreifen. Hierfür wäre zu Beginn eine Bedürfnisabklärung der Betroffenen einzuholen. Solch ein Konzept wäre auch im erwachsenen Bereich denkbar, da es dort nach wie vor weniger passende Angebote gibt und die Probleme dennoch weiterhin bestehen bleiben. Damit würde sich eine weitere Möglichkeit für eine Felderweiterung in der Psychomotorik öffnen. Ein solches Projekt würde auch von der interviewten Selbstbetroffenen begrüsst (vgl. Fragebogen Anonym, 2018, Anhang B).

6 Danksagung

Besonderen Dank gilt meiner Betreuungsperson Dr. Beatrice Uehli Stauffer für die kompetente und unterstützende Begleitung dieser Arbeit, sowie für ihr Verständnis in Anbetracht der Umstände.

Des Weiteren geht mein Dank an

- meine Interviewpartner Ronnie Gundelfinger und Maja Schneider, die sich dafür Zeit nahmen und mir wertvolle Einsichten für meine Arbeit lieferten,
- Michèle Schlatter, die mir durch ihre Autographie einen vertieften Einblick in das Leben einer Betroffenen erlaubte,
- Andreas Eckert für die Inspiration für die Themenwahl und seine engagierte Hilfe bei der Suche nach möglichen Interviewpartnern sowie Literatur,
- Regula Weber, Andreas Eckert und Anonym, die mir durch ihre Fragebögen ergänzende Informationen zu den Interviews und für meine Arbeit lieferten,
- meine Schwester Lara Toffolon, für das kritische Gegenlesen meiner Arbeit und ihrer Hilfe bei der Überarbeitung der Bachelorarbeit,
- meine Familie und Freunde für ihre Geduld, ihren Zuspruch und allfälligen Hilfen beim Erstellen dieser Arbeit.

7 Literatur- & Quellenangaben

7.1 Literaturangaben

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA) (2013), *DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS* (5TH. ED), R. R. DONNELLY AND SONS COMPANY.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA) (2015), *DIAGNOSTISCHES UND STATISTISCHES MANUAL PSYCHISCHER STÖRUNGEN*, DEUTSCHE AUSGABE (2015), GÖTTINGEN, HOGREFE VERLAG

AMOROSA, H., (2010), *HISTORISCHER ÜBERBLICK*. IN NOTERDAEME, M. UND ENDERS, A (HRSG), *AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN, EIN INTEGRATIVES LEHRBUCH FÜR DIE PRAXIS*, STUTT GART, W. KOHLHAMMER VERLAG

ASPERGER, H. (1968), *HEILPÄDAGOGIK - EINFÜHRUNG IN DIE PSYCHOPATHOLOGIE DES KINDES, FÜR ÄRZTE, LEHRER, PSYCHOLOGEN, RICHTER UND FÜRSORGERINNEN* (5. UNVERÄNDERTE AUFLAGE), WIEN / NEW YORK, SPRINGER VERLAG

ATTWOOD, T (2000), *DAS ASPERGER-SYNDROM: EIN RATGEBER FÜR ELTERN*, STUTT GART, TRIAS VERLAG

ATTWOOD, T. (2006), *THE PATTERN OF ABILITIES AND DEVELOPMENT OF GIRLS WITH ASPERGER'S SYNDROME*, IN O. A., *ASPERGER'S AND GIRLS*, ARLINGTON, FUTURE HORIZONS

FAHERTY, C. (2006), *ASPERGER'S SYNDROME IN WOMAN: A DIFFERENT SET OF CHALLENGES?*, IN O.A., *ASPERGER'S AND GIRLS*, ARLINGTON, FUTURE HORIZONS

FREITAG, C. M. (2008), *AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN*, MÜNCHEN, ERNST REINHARDT, VERLAG

FRITH, C. (2003), *WHAT DO IMAGING STUDIES TELL US ABOUT THE NEURAL BASIS OF AUTISM*, LONDON, NOVARTIS FOUNDATION SYMPOSIUM

JØRGENSEN, O. S., (2014), *ASPERGER: SYNDROM ZWISCHEN AUTISMUS UND NORMALITÄT, DIAGNOSTIK UND HEILUNGSCHANCEN* (7. ED), WEINHEIM UND BASEL, BELTZ VERLAG.

KAMP-BECKER, I., BÖLTE, S. (2014), *AUTISMUS* (2. AUFLAGE), MÜNCHEN, ERNST REINHARDT, VERLAG

PREISSMANN, C. (2012), *ASPERGER, LEBEN IN ZWEI WELTEN* (1. AUFLAGE), STUTT GART, MVS MEDIZINVERLAGE

PREISSMANN, C. (2013), *ÜBERRASCHEND ANDERS – MÄDCHEN UND FRAUEN MIT ASPERGER* (1. AUFLAGE), STUTT GART, MVS MEDIZINVERLAGE

- PREISSMANN, C. (2017), *AUTISMUS UND GESUNDHEIT, BESONDERHEITEN ERKENNEN – HÜRDEN ÜBERWINDEN – RESSOURCEN FÖRDERN* (1. AUFLAGE), STUTTGART, W. KOHLHAMMER
- REMSCHMIDT, H. (2008), *AUTISMUS, ERSCHEINUNGSFORMEN, URSACHEN, HILFEN* (4. ÜBERARBEITETE AUFLAGE), MÜNCHEN, C. H. BECK VERLAG
- ROST, I., (2010), *GENETIK UND AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG*. IN NOTERDAEME, M. UND ENDERS, A (HRSG), *AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN, EIN INTEGRATIVES LEHRBUCH FÜR DIE PRAXIS*, STUTTGART, W. KOHLHAMMER GMBH
- RUDY, S. (2012), *ASPERGIRLS, DIE WELT DER FRAUEN UND MÄDCHEN MIT ASPERGER* (1. AUFLAGE), WEINHEIM UND BASEL, BELTZ VERLAG
- SCHNEIDER, F., FINK, G. R. (2013), *FUNKTIONELLE MRT IN PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE* (2. AUFLAGE), BERLIN HEIDELBERG, SPRINGER-VERLAG
- SCHREITER, D. (2015), *SCHATTENSPRINGER², PER ANHALTER DURCH DIE PUBERTÄT* (1. AUFLAGE), STUTTGART, PANINI VERLAG
- SCHUSTER, N. (2007), *EIN GUTER TAG IST EIN TAG MIT WIRSING*, BERLIN, WEIDLER BUCHVERLAG
- SINZIG, J., SCHMIDT, M. H., (2013), *TIEFGREIFENDE ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN* IN PETERMANN, F. (HRSG), *LEHRBUCH DER KLINISCHEN KINDERPSYCHOLOGIE* (7. ÜBERARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE), GÖTTINGEN, HOGREFE VERLAG
- SZAGUN, G. (2006), *SPRACHENTWICKLUNG BEIM KIND (VOLLSTÄNDIG ÜBERARBEITETE NEUAUSGABE)*, WEINHEIM, BELTZ VERLAG
- VOGELEY, K. (2012), *ANDERS SEIN, ASPERGER-SYNDROM UND HOCHFUNKTIONALER AUTISMUS IM ERWACHSENENALTER – EIN RATGEBER* (1. AUFLAGE), WEINHEIM, BASEL, BELTZ VERLAG

7.2 Quellenangaben

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2018), *ABOUT DSM-5, DEVELOPMENT OF DSM-5*, ZUGRIFF AM 17.09.2018 UNTER

[HTTPS://WWW.PSYCHIATRY.ORG/PSYCHIATRISTS/PRACTICE/DSM/ABOUT-DSM](https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/about-dsm)

DEUTSCHE INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION (DIMDI) (2017), KAPITEL V PSYCHISCHE UND VERHALTENSSTÖRUNGEN (F00-F99), ICD-10-GM VERSION 2018, ZUGRIFF AM 31.08.2018 UNTER

[HTTPS://WWW.DIMDI.DE/STATIC/DE/KLASSIFIKATIONEN/ICD/ICD-10-GM/KODE-SUCHE/HTMLGM2018/BLOCK-F80-F89.HTM](https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2018/block-f80-f89.htm)

MÜLLER, C. (2016), *ANDERS ANDERS, DAS ASPERGER-SYNDROM BEI MÄDCHEN UND JUNGEN FRAUEN*, FILM, MEDIENPROJEKT WUPPERTAL

KÖSTLI, A. (20. OKTOBER 2018), *MÄDCHEN UND FRAUEN MIT ASS*, WEITERBILDUNG
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE, BERN

KROLLNER, B. UND KROLLNER, D., M. (ICD-CODE) (2018), - *F84.- TIEFGREIFENDE
ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN*, ICD-10-GM 2018, ZUGRIFF AM 11.09.2018 UNTER
[HTTP://WWW.ICD-CODE.DE/ICD/CODE/F84.-.HTML](http://www.icd-code.de/icd/code/f84.-.html)

STANGL, W. (2019), *ONLINE LEXIKON FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGIK*, ZUGRIFF AM
09.01.2018 UNTER

[HTTP://LEXIKON.STANGL.EU/5485/KONKORDANZRATE/](http://lexikon.stangl.eu/5485/konkordanzrate/)

[HTTP://LEXIKON.STANGL.EU/9654/KOMORBIDITAT/](http://lexikon.stangl.eu/9654/komorbiditat/)

[HTTP://LEXIKON.STANGL.EU/4003/LAENGSSCHNITTSTUDIE/](http://lexikon.stangl.eu/4003/laengsschnittstudie/)

[HTTP://LEXIKON.STANGL.EU/5010/QUERSCHNITTSTUDIE/](http://lexikon.stangl.eu/5010/querschnittstudie/)

[HTTP://LEXIKON.STANGL.EU/511/THEORY-OF-MIND/](http://lexikon.stangl.eu/511/theory-of-mind/)

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2018), ICD PURPOSE AND USES, ZUGRIFF AM 13.09.2018
UNTER

[HTTP://WWW.WHO.INT/CLASSIFICATIONS/ICD/EN/](http://www.who.int/classifications/icd/en/)

8 Abbildungsverzeichnis

TITELBILD:

ONMEDA-ÄRZTETEAM, N. D., *AUTISMUS*, ZUGRIFF AM 05.01.2019, UNTER
[HTTPS://WWW.BEOBACHTER.CH/GESUNDHEIT/KRANKHEIT/AUTISMUS](https://www.b Beobachter.ch/Gesundheit/Krankheit/Autismus)

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Unterschiedliche Klassifikation des Autismus nach ICD-10, DSM-IV und DSM-V	12
Tabelle 2 – Diagnosekriterien Asperger-Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV	13
Tabelle 3 – Diagnosekriterien Autismus-Spektrum-Störungen nach DSM-V	14

Anhang

Anhang A Interviews & Fragebögen Fachpersonen

A.1 Interview Dr. med. Ronnie Gundelfinger – 11. Oktober 2018, Zürich

A. Zur Person Ronnie Gundelfinger

Ronnie Gundelfinger ist Kinder- und Jugendpsychiater und arbeitet an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) im Kanton Zürich. In den letzten 20 Jahren baute er die Fachstelle Autismus auf und hat dort die Position des leitenden Arztes inne.

B. Fragen zum Asperger-Syndrom

1. Wie kommt es, dass das Asperger-Syndrom im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus erst spät beachtet wurde?

Es war so, dass zwei Personen begonnen haben sich gleichzeitig mit Autismus zu beschäftigen. Das war einerseits Leo Kanner, der über Kinder mit schweren Störungen geschrieben hat, die früh aufgefallen sind. Dies wurde später «frühkindlicher Autismus» genannt. Die Arbeit verfasste er 1943 und wurde dafür sehr berühmt. Er war allgemein ein berühmter Kinder- und Jugendpsychiater. Das Bild von Autismus war lange geprägt nach den Kindern, die er beschrieben hat. Dies blieb für fast 40 Jahre so. Fast gleichzeitig hat Hans Asperger auch einen Artikel über autistische Kinder geschrieben. Die Kinder waren andere Kinder als bei Kanner, sie waren älter und konnten vor allem nicht mit anderen Kindern in der Gruppe funktionieren. Es waren alles Jungen, die er zu Beginn beschrieb. Aber seine Arbeiten wurden nicht international bekannt, da er auf Deutsch schrieb. Daher kannte man seine Arbeiten nur in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Anfang der 80er Jahre wurden seine Arbeiten von sehr bekannten Psychologinnen ins Englische übersetzt. Diese Gruppe von Psychologinnen vermuteten einen Zusammenhang zwischen den Kindern, die Kanner und denjenigen, die Asperger beschrieb und entwickelten das Konzept eines autistischen Spektrums. Was sicher ein vernünftiges Konzept ist, wobei man darüber sicherlich auch diskutieren könnte. Sie haben den Begriff «Asperger-Syndrom» überhaupt erst eingeführt, damals war Hans Asperger schon verstorben. Der Begriff ist noch nicht so lange in den diagnostischen Systemen.

2. Heute wird von der ASS gesprochen und daher nicht mehr vom Asperger-Syndrom. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Weshalb / weshalb nicht? Was für Vor- bzw. Nachteile bringt dies mit sich?

Wir [Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Anm. d. Verf.] arbeiten heute nach dem ICD.10. Dort zählt Autismus noch zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und wird in den frühkindlichen Autismus, den Atypischen Autismus und das Asperger-Syndrom unterteilt. Das amerikanische System DSM-V hob die Unterteilungen auf. Hintergrund hierfür war, dass alle zwei Jahre untersucht wird, wie häufig die autistischen Störungen sind. Da machen 14 grosse Autismus Zentren in Amerika mit. Bei der Analyse der Daten stellte man fest, dass bei den Fachpersonen zwar eine relativ hohe Einigkeit besteht, ob das Kind autistisch ist oder nicht, aber keine Einigkeit welche Unterdiagnose das Kind erhalten sollte. Das ist auch sehr schwammig definiert worden und es brachte

sie deshalb dazu, die Diagnosen aufzuheben und nur noch die Diagnose Autismus-Spektrum-Störungen zu geben. Diese wird dann aber noch weiter spezifiziert: mit oder ohne geistige Behinderung, mit oder ohne Spracherwerbsstörung, mit oder ohne Epilepsie, mit oder ohne geistige Behinderung. Noch etwas anderes ist, dass sie versucht haben den Schweregrad in drei Stufen zu erfassen, quasi wie viel Unterstützung jemand im Alltag benötigt. Im ICD-11 werden sie voraussichtlich die ASS übernehmen und die Unterdiagnosen streichen. Das heisst aber noch nicht, dass diese verschwinden. Es gibt Klassifikationen, die braucht man für Forschungszwecke und für Versicherungen. Aber es gibt auch ein Alltagsleben zu berücksichtigen und dort wird vor allem die Asperger-Diagnose nicht verschwinden. Wissenschaftlich ist das DSM-V wichtig und wird in der Schweiz zur Kenntnis genommen. Inhaltlich ist es richtig, was DSM-V gemacht hat. Sie haben übrigens noch neu die «sensorische Auffälligkeiten» als diagnostisches Kriterium hinzugenommen, das war bis anhin noch nicht, was auch ein guter Schritt ist. An sich ist es vernünftig davon [von der ASS, Anm. d. Ver.] zu sprechen. Das Problem ist einfach, dass der Begriff Asperger-Syndrom anders klingt als Autismus und das ist den Leuten auch wichtig. Asperger klingt ein wenig nach Nerd oder schon fast nach Genie und ist natürlich irgendwie eine angenehmere Bezeichnung als Autismus. Auch wenn ich im Bericht eine andere Bezeichnung hinschreibe, so werde ich dennoch die Begriffe wie Asperger-Syndrom verwenden. Die diagnostischen Systeme sind Systeme, bei denen man versucht ein wenig Struktur hereinzubringen und das hat Vor- und Nachteile. Aber das ist für mich in einem Bericht nicht der wichtigste Teil. Es ist ja wie etwas Übergestülptes, dass gemeinsame Aspekte betont, die alle aufweisen, die vielleicht die gleiche Diagnose haben. Aber letztendlich sind das alle individuelle Persönlichkeiten. Und wenn ich diese mit all ihren Schwächen und Stärken beschreibe, so werde ich weiterhin den Begriff Asperger-Syndrom gebrauchen.

Es gibt ja nicht einmal eine vernünftige Definition des Asperger-Syndroms. Im ICD-10 heisst Asperger ja nur «normale Sprachentwicklung und normale Intelligenz plus Autismus». Also eine ganz komische Definition. Und es gibt ja auch normal intelligente Kinder mit frühkindlichem Autismus, also eben es spricht schon einiges dafür das man die Diagnose aufgibt, weil sie einfach ungenau ist.

3. Wie wird mit Betroffenen umgegangen, die noch die Diagnose Asperger-Syndrom erhielten?

Diese werden weiterhin mit dem Asperger-Syndrom bezeichnet. Ich wüsste auch nicht, ob das Betroffene Erwachsene beschäftigt oder nicht. Da müsste man mal nachfragen.

4. Was sehen Sie als Ursache für die Störung?

Dass die Genetik eine Ursache ist, ist klar. Man sieht es bei den Asperger-Kindern anders, weil Kinder oder Personen mit frühkindlichem Autismus in den meisten Fällen keine Kinder haben, d. h. genetisch gesehen, sind dies immer wieder auf eine Art neuauftretende Phänomene. Wohingegen man bei Kindern mit Asperger-Syndrom teilweise wirklich ganze Stammbäume sieht, wo vielleicht nicht alle die Diagnose haben, aber die sozialen Auffälligkeiten zeigen und alle die extreme technische Orientierung haben und 4 von 5 Geschwistern so sind und und und [sic]. Daran erkennt man eigentlich gut, dass Genetik eine Rolle spielt.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Gibt es auch noch andere mögliche Ursachen? Das Umfeld zum Beispiel?]

Das ist natürlich auch die Frage: gibt es eine Übertragung durch Erziehung? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch ein paar Faktoren zur intrauterinen Entwicklung, die Autismus auslösen könnten oder das Risiko erhöhen. Das können Medikamente oder ein Infekt in der Schwangerschaft sein.

[Zwischenkommentar Interviewerin: In Büchern wird hier auf Röteln in der Schwangerschaft hingewiesen]

Ja aber das gibt es ja zum Glück eigentlich nicht mehr. Aber das sind dann schwerstbehinderte Kinder, die sind taub, blind und autistisch... und geistig behindert. Meistens sind das mehrfachbehinderte Kinder. Also ich denke, dass bei Asperger-Kindern die Genetik eine klare Rolle spielt.

5. Was sehen Sie für Kernsymptome / Auffälligkeiten bei Betroffenen mit Asperger-Syndrom?
Wie äussern sich diese?

Das ICD-10 hat noch die dreier Einteilung von der Symptomatik in *Interaktion, Kommunikation und repetitives und restriktives Verhalten*. Es hat noch niemand ganz klar den Unterschied zwischen Interaktion und Kommunikation erklären können und wenn man das auch anschaut, wie das definiert wurde, hat man das Gefühl, das ist ziemlich willkürlich was jetzt unter Kommunikation und was unter Interaktion aufgeführt wird. Das DSM-V hat dies auch gestrichen und dort gibt es nur noch die soziale Interaktion. Und ich finde bei der Symptomatik gibt es einen sozialen Block und ein nicht sozialer Block. Und im sozialen Block sind die Theory of Mind -Geschichten, die Schwierigkeit mit der Empathie, sich in andere hineinzusetzen, Regeln erkennen, Kommunikation gestalten und so weiter also dieser ganze Teil. Und im nicht sozialen Teil sind die Sachen mit der zentralen Kohärenz, also die Frage zur Detailwahrnehmung vs. Gesamtwahrnehmung, da sind die eingeschränkten Interessen, das extreme Gedächtnis, auch die sensorischen Auffälligkeiten Überempfindlichkeit auf Licht und Geräusche und Essproblem und all die Sachen. Und das was man dann irgendwie autistische Wahrnehmung nennt, weiss nicht so genau was das ist, oder auch autistisches Denken. Das wären dann die nicht so sozialen Anteile und typischerweise haben Kinder in beiden Bereichen Auffälligkeiten.

6. Sehen Sie die motorische Ungeschicklichkeit als Teil der Kernsymptomatik?

Es ist wirklich sehr häufig. Da wäre ich glaube ich wieder in dem Sinn streng und würde sagen, von der Definition her klar nicht ein Teil der Kernsymptomatik. Aber es ist sicher sehr, sehr [sic] häufig. Es gibt Ausnahmen und auch Unterschiede bezüglich Fein- und Grobmotorik. Es gibt Kinder, die sind feinmotorisch ok und haben grobmotorische Probleme und umgekehrt. Aber es ist wirklich häufig.

(Zwischenfrage der Interviewerin: Zeigt sich dies in einem spezifischen Bereich oder kann es alles Betreffen?)

Es kann eigentlich alles Betreffen.

7. Was sind häufige Komorbiditäten beim Asperger-Syndrom?

Die AD(H)S ist wohl das häufigste, das diese Kinder wirklich Konzentrationsprobleme haben, die sie in der Schule sehr beeinträchtigen und die man auch medikamentös behandeln kann. Dann gibt es

glaube ich Komorbiditäten im Sinne als Folgen des Asperger-Syndroms, dass kann Betroffene wirklich sehr belasten. Es kann zu Depressionen führen und dann gibt es auch so unklare Übergänge, viele Asperger-Kinder haben dann Symptome, die doch auch an Angststörungen erinnern, fühlen sich nicht wohl wenn es viele Leute hat, ein wenig so wie eine soziale Phobie. Es gibt oft fließende Übergänge zwischen dem oft sehr ritualisierten Verhalten und Zwangssymptomen. Es wird dann auch unterschiedlich angegangen, wie schnell eine Zusatzdiagnose gestellt wird, also ob man davon ausgeht, dass es ein Teil vom Asperger-Syndrom ist oder nicht.

[Zwischenkommentar der Interviewerin: Es ist in diesem Fall auch noch nicht klar definiert worden...?]

Nein. Das häufigste im Alltag ist schon die Aufmerksamkeitsstörung.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Sie haben vorher die depressiven Störungen angesprochen. Ich habe nachgelesen, dass Kinder mit Asperger-Syndrom häufig einen Serotoninmangel aufweisen, der auch bei Angststörungen und depressiven Verstimmungen vorkommt, was meinen Sie dazu?]

Also die Rolle des Serotonins beim Autismus ist unklar und die Wirkung von Serotoninerhöhenden-Medikamenten ist auch unklar. Also bei autistischen Kindern und Jugendlichen sind die Studien nicht sehr toll oder dann widersprüchlich. Es gibt Studien, die zeigen es bringt nichts und andere die aufzeigen, dass es ein wenig bringt... Also das ist schon sehr unklar.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Es ist einfach ein möglicher Ansatz, den man noch erforschen müsste?]

Ja es ist wahrscheinlich komplizierter beim Autismus, da es nicht nur über einen Neurotransmitter läuft, sondern, dass hier mehrere beteiligt sind und darum hat man auch noch kein Medikament gefunden, dass wirklich die Kernsymptomatik beeinflusst.

8. Wie hat sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zu früher verändert?

Der Hauptgrund, dass die Störung häufiger vorzukommen scheint, liegt daran, dass das Konzept geändert wurde. Wenn man nur Kinder mit frühkindlichem Autismus als autistisch anschaut, dann sind das wenige Kinder und wenn man das ganze Spektrum hinzunimmt, dann sind es auf einmal eben nicht mehr so wenige. Das Asperger-Syndrom gibt es erst, sag ich mal, seit 30 Jahren. Ich glaube einfach durch das Konzept der Autismus-Spektrum-Störung hat man einen neuen Blick auf die Kinder bekommen und in den Medien ist das Thema ja seit ca. 10 Jahren. Dies hat dazu geführt, dass Leute schneller daran denken und es so teilweise früher und häufiger erfasst wird. Jetzt im Moment ist es so, dass wenn ein Kind mühsam tut, alle schon das Gefühl haben, es habe sicher eine autistische Störung. Das gehört glaube ich dazu, wenn eine Störung / ein Störungsbild so bekannt wird, dass es auch Phasen gibt, in denen man sie überall sieht. Ich weiss nicht, ob man dazu Modediagnose sagen kann. Das hat für mich einen negativen Touch. Jetzt gibt es Leute, die sagen Autismus sei eine Modediagnose, aber das glaube ich eigentlich nicht. Es ist auf jeden Fall viel mehr in den Köpfen der Leute. Was auch noch speziell ist, dass Leute mit Asperger-Syndrom teilweise spezielle Fähigkeiten haben und darum kommen diese auch mehr in Filmen und Serien vor und sind darum in der

Öffentlichkeit mehr präsent. Es gibt ein Haufen Bücher und Filme. Es ist wahrscheinlich auch schwierig zu Belegen, ob es wirklich mehr autistische Kinder gibt wie früher, das weiss ja eigentlich niemand. Es kommt auch darauf an, in welchem Alter man die Kinder untersucht. Wenn man 5-Jährige Kinder untersucht dann, erwischt man in erster Linie vor allem relativ schwerbetroffene Kinder und wenn man 15-Jährige untersucht dann erwischt man eben auch klassische Asperger-Kinder also es kommt sehr darauf an in welchem Alter diese Studien gemacht werden.

... Es gibt auch Unterschiede in der Diagnosestellung. Leute haben auch unterschiedliche Schwellen - wie schnell bekommt jemand eine Diagnose oder nicht? Es gibt Kollegen, die sind relativ grosszügig mit Diagnosen und andere sind ein wenig zurückhaltender. Es hat auch immer einen subjektiven Teil drinnen. Wie gewichte ich das was ich sehe oder zu hören bekomme?

9. Haben Sie noch Ergänzungen spezifisch zum Asperger-Syndrom, die noch nicht thematisiert wurden, die aber Ihrer Meinung nach noch wichtig wären zu erwähnen?

Es gibt halt wirklich eine recht grosse Breite im Schweregrad, also ich meine es laufen noch ganz viele Leute herum, die keine Diagnose haben, die einfach in verschiedenen Bereichen zu kämpfen haben und das halt auch irgendwie bewältigen. Es gibt Asperger-Kinder, die haben gerne Kontakt mit anderen Kindern, wissen einfach nicht wie sie das machen sollen und es gibt Asperger-Kinder, die sind am liebsten allein und haben ihre Ruhe. Also das ist ja auch nicht eine homogene Gruppe. Sobald etwas einen Namen hat, stellt man sich irgendwie etwas Homogenes darunter vor und das ist es halt einfach nicht.

C. Fragen zu weiblichen Asperger-Syndrom Betroffenen

10. Was ist das Geschlechterverhältnis? / Hat sich das Geschlechterverhältnis zu früher verändert?

Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass fast alle Entwicklungsstörungen bei Jungen häufiger sind als bei Mädchen. Autismus ist dort keine Ausnahme, sondern das ist beim ADHS so und bei der Lese-Rechtschreibstörungen... und wie genau das Geschlechterverhältnis aussieht, hängt dann auch wieder davon ab, welche Kinder man untersucht. Wahrscheinlich ist es drei bis vier Mal häufiger. Wenn man nur die aller schwerstbetroffenen anschaut, ist es vielleicht ein wenig ausgeglichener, dort hat es vielleicht nur ein Verhältnis von zwei zu eins und früher hatte man das Gefühl, auf der anderen Seite beim Asperger-Syndrom sei es noch viel extremer verschoben, da sprach man von eins zu acht. Das erste Buch auf Deutsch / die erste grosse Studie über das Asperger-Syndrom, die in Marburg gemacht wurde, hat man 120 Kinder untersucht und davon waren fünf Mädchen, also völlig absurde Verhältnisse. Also ich denke, dass es beim Asperger-Syndrom auch etwa in diesem Bereich liegt, also drei bis fünf zu eins. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich viel häufiger ist.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Kann das mit der genetischen Ursache zu tun haben, dass Jungen mehr betroffen sind?]

Ja und es scheint möglicherweise so zu sein, dass Gehirne von männlichen Föten während der Schwangerschaft vielleicht verletzlicher sind; dass solche Faktoren eine Rolle spielen.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Ist das generell so, oder nur bei Autismus?]

Nein, das würde im Prinzip ja auch für AD(H)S zutreffen und andere Störungen.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Wie kommt das? Was ist ihre Annahme, dass die Jungen anfälliger wären?]

Es hat wahrscheinlich mit dem Einfluss des Testosterons auf die Gehirnentwicklung zu tun. Aber das ist alles noch rein spekulativ. Man weiss noch zu wenig.

[Zwischenkommentar der Interviewerin: Zusammenfassen kann man sagen, dass sich das Geschlechterverhältnis zu früher angepasst hat, aber es ist immer noch so, dass mehr Jungen als Mädchen diagnostiziert werden?]

Ja man sieht immer noch deutlich mehr Jungen als Mädchen.

11. Warum denken Sie, dass weibliche Betroffene meist erst spät /im Erwachsenen Alter diagnostiziert werden? Was macht die Diagnose so schwierig bei weiblichen Betroffenen?

Das Mädchen weniger erkannt werden, hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass Jungen häufiger störendes Verhalten zeigen und werden so schneller zum Psychologen geschickt. Ich glaube auch, dass Mädchen grundsätzlich sozialer sind und sich ein leichter Autismus auch nicht so stark auswirkt. Ich glaube, dass viele Jungen mit Asperger-Syndrom die Haltung haben «ich bin schon ok und die anderen sind einfach alle doof». Mädchen haben das weniger und sind viel aktiver daran Copingstrategien zu entwickeln und sich anpassen und zu schauen «wie machen den das die anderen?» und sich ein Stück weit verstecken und das führt auch mit dazu, dass sie erst später erkannt werden.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Man geht ja oft davon aus, dass «schüchterne» Mädchen. Spielt das auch eine Rolle?]

Ja genau. Es stört nicht und ist halt irgendwie typisch Mädchen.

12. Sehen Sie Unterschiede zu männlichen Betroffenen?

Es wird viel Forschung zu diesem Thema betrieben und wenn man die Studien anschaut dann sagen die Meisten es gibt eigentlich nicht so grundsätzliche Unterschiede zwischen autistischen Jungen und Mädchen. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube ein Hauptunterschied ist, dass viel Mädchen sich sehr darum bemühen sich anzupassen, nicht aufzufallen und sich soziale Kompetenzen anzueignen durch Schauspielerinnen oder entsprechende Filme schauen oder Bücher lesen. Sie setzen sich also ganz anders damit auseinander. Dazu passt auch, dass obwohl Männer viel häufiger betroffen sind als Frauen, die ersten Bücher von Selbstbetroffenen, alle von Frauen geschrieben wurden. Sie setzen sich einfach auf eine andere Art damit auseinander. Das Frauen vielleicht zu mehr Selbstzweifel neigen und sich selbst genauer reflektieren und beobachten. Es gibt mittlerweile auch Bücher von männlichen Selbstbetroffenen, es sind aber immer noch wenige.

13. Können Sie sich zusätzliche Schwierigkeiten für weibliche Betroffene vorstellen?
als Bsp.: Frauen werden in der Gesellschaft als soziale Wesen gesehen. Deshalb wird weiblichen Betroffenen eventuell mehr Unverständnis entgegengebracht.

Die Asperger-Leute fühlen sich natürlich auch in Berufsfeldern wohl, die traditionell vor allem männliche Berufsfelder sind. In denen Frauen erst langsam ihren Platz finden, sei es Technik, Ingenieur, IT etc., also Bereiche in denen Männer viele Nischen finden und es für Frauen viel schwieriger ist. Man hat auch das Gefühl autistische Männer finden eher Frauen als Partnerinnen, die das Gefühl haben, sie könnten die Männer verändern, was meistens nicht gelingt. Oder die irgendwie den ganzen sozialen Bereich für sie organisieren und managen. Und sicher, für autistische Mütter ist es schwierig ihre eigenen Erwartungen, diejenigen der Umwelt anzupassen und miteinander in Einklang zu bringen. Die Anforderungen an die Interaktion und Erwartungen der Kommunikation unter Frauen und Mädchen sind glaube ich höher als unter Männer.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Man liest immer wieder, dass vor allem weibliche Betroffene unter Depressionen leiden, weil sie eigentlich gerne Kontakt hätten, aber nicht wissen wie. Spielt das eine Rolle?]

Möglich. Man sieht das im Moment vielleicht auch noch zu wenig. Erstens sieht man noch nicht so viele Frauen und zweitens sieht man sie nur bis zu einem gewissen Alter. Und ein Problem ist eben, dass es oft gar nicht erkannt wird, weil die Diagnose kann dem Betroffenen auch selbst helfen sich besser zu verstehen. Und es kann der Umwelt helfen zu wissen, was für Forderungen sie [an die Betroffenen, Anm. d. Verf.] stellen können. Und wenn sie [die Diagnose, Anm. d. Verf.] nicht erfolgt, dann muss man ebenso kämpfen.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Haben Sie schon selbst mit weiblichen Betroffenen gearbeitet? Haben Sie dort Unterschiede bemerkt?]

Ja klar. Ich könnte das jetzt nicht so grundsätzlich sagen. Eben ich glaube sicher eine Tendenz ist, dass die Mädchen sich aktiver mit dem auseinandersetzen und nach Lösungen suchen. Es hat vielleicht auch gewisse Vorteile. Zum Beispiel die motorischen Probleme, also bei Jungen läuft ja viel der sozialen Anerkennung über Sport, ob man Fußball spielen kann oder nicht, das ist bei Mädchen weniger der Fall. Sie können ihre kognitiven Stärken einbringen und in den Gymis gibt es ja überall mehr Mädchen als Jungen. Es ist eine andere soziale Hierarchie.

14. Was können Folgen einer späten Diagnose sein?

Also wenn man mit Erwachsenen spricht, ist das Leben mit Asperger-Syndrom einfach wahnsinnig anstrengend. Und wenn man einfach nicht weiss warum das alles so anstrengend ist und warum so viele Sachen Angst machen und warum so viele Sachen als unvorhergesehene Überraschungen daherkommen, dann glaube ich, dass das sehr belastend sein kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zu Erschöpfung und Burnout ähnlichen Symptomen führen kann.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Gibt es auch Autismus-Zentren für Erwachsene?]

Es gibt viel weniger gute Angebote für Erwachsene. Es braucht einfach alles sehr viel Zeit wie beim AD(H)S, da war es auch lange so, dass es nur Sachen für Kinder gab und dann hat man bemerkt, dass diese ja dann auch irgendwann alle erwachsen werden und teilweise auch noch Probleme haben. Und da haben sich jetzt Erwachsenen-Psychiater und -Psychologen damit begonnen sich für

das Thema AD(H)S zu interessieren und das Gleiche passiert jetzt auch mit Autismus und dem Asperger-Syndrom, aber es sind noch sehr wenige Leute, die sich damit auseinandersetzen.

Ergänzende Anmerkungen von R. Gundelfinger

Das Bewusstsein für betroffene Frauen ist sicher gewachsen in den letzten Jahren, über Berichte und Fernsehsendungen und alle möglichen Sachen. Es gibt ja auch in diesen Fernsehserien oft Frauen, die so ein wenig Asperger-ähnlich sind und die irgendwie sehr hohe Kompetenzen haben, wie zum Beispiel «Bones», die ist ziemlich autistisch. Es hat eine dänische Serie gegeben mit einer Asperger-Polizistin und in den Krimiserien hat es im Labor meist eine Frau, die das irrsinnig gut kann, aber sozial ein wenig schräg ist. Es hat heute auch schon sehr viele solche Bilder, die das Bewusstsein in der Bevölkerung stärken.

D. Psychomotorik-Therapie

15. Wie könnte die Psychomotoriktherapie Betroffenen und besonders weiblichen helfen / unterstützen?

Also man sagt ja, dass viele Kinder motorische Probleme haben und sich selbst schlecht spüren und dadurch auch andere schlecht spüren können. Und wenn sie sich schlecht spüren, dann finde ich schon, dass die Psychomotorik ein Angebot machen kann. Was auch oft gemacht wird, ist das man zwei Kinder zusammennimmt, was ich als eine gute Möglichkeit sehe in einem geschützten Rahmen gewisse Aspekte von Interaktion zu lernen, also gemeinsam etwas zu machen und das mit Unterstützung von der Therapeutin. Das finde ich für viele Kinder eine sehr gute Möglichkeit

[Zwischenfrage Interviewerin: Der Schwerpunkt liegt damit eher auf der Motorik, der Körperwahrnehmung und des Sozialkontaktes? Wie sollte Ihrer Meinung nach, dass Therapeutinnen-Verhalten aussehen?]

Ich glaube wichtig ist, dass die Therapeutin ein wenig darüber Bescheid weiss, also über Autismus und Asperger-Syndrom und sich nicht persönlich betroffen fühlt, wenn die Kinder sich vielleicht anders verhalten und nicht im üblichen Sinn eine Beziehung aufbauen. Ein Kind mit Autismus braucht sehr viel Klarheit und sehr viele Strukturen, brauchen oft visuelle Informationen und nicht nur akustische. Solche Aspekte sind wichtig. Und, aber das gilt ja auch für andere Kinder auch, eine gute Mischung zwischen Anforderungen und Überforderung, also das es nicht zu viel wird, zu finden. Autistische Kinder haben nicht gerne neue Sachen und auch nicht gerne Überraschungen und Veränderungen und gleichzeitig kann man nur was Neues lernen, wenn man neue Sachen hinzunimmt und Sachen verändert werden. Es ist einfach eine Grad-Wanderung

Ergänzende Anmerkungen von Herrn Gundelfinger zur Psychomotoriktherapie

Psychomotoriktherapie hat den Vorteil, dass es Schulnahe ist. In dem Sinne nahe, dass sie auf der einen Seite einfach zu erreichen ist und für das Kind einfach handzuhaben und andererseits nahe an seiner schulischen Realität. Es gibt Austauschmöglichkeiten mit den Lehrern und man bekommt einen Eindruck was auf dem Pausenhof passiert. Und das glaube ich, ist eine bessere Möglichkeit, als wenn die Therapie irgendwo weit weg stattfindet, die wenig mit dem Alltag des Kindes zu tun hat.

A.2 Interview Maja Schneider – 15. Oktober 2018, Zürich

A. Zur Person Maja Schneider

Maja Schneider ist Heilpädagogin, die in Amerika studiert und gearbeitet hat. Seit 16 Jahren arbeitet sie nun in der Stiftung Kind und Autismus in Urdorf, 10 Jahre davon an der Beratungsstelle. *«Als Hauptfunktion bin ich Beraterin, obwohl das ein komischer Name ist. Ich bin vor allem Heilpädagogin und habe die Hauptleitung der Beratungsstelle und des Kurswesens.»*

Stiftung Kind und Autismus:

Die Stiftung beruht auf drei Säulen: der Schule, der Beratungsstelle und dem praxisorientierten Kurswesen. Die Beratungsstelle leistet Vernetzungsarbeit zwischen Beratungsstellen, Familien und dem erweiterten Umfeld. *«Wir machen einfach das, was es zur Unterstützung im Bereich Autismus braucht.»*

B. Fragen zum Asperger-Syndrom

1. Heute wird von der ASS gesprochen und daher nicht mehr vom Asperger-Syndrom. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Weshalb / weshalb nicht? Was für Vor- bzw. Nachteile bringt dies mit sich?

Also ich denke, es hat sich noch nicht durchgesetzt. In der Diagnose und im Bericht ist es so, dass man vom Autismus-Spektrum oder der Autismus-Spektrum-Störung spricht bzw. dass man von ausgeprägt Betroffenen oder leicht Betroffenen spricht. Ich denke was an dem sehr sinnvoll ist, dass es neu ein Spektrum ist und nicht mehr Klassifizierungen wie frühkindlich, atypisch, Asperger. Es ist eben schon so, dass es teilweise fließende Übergänge hat und es einfach auch gewisse Entwicklungen gibt. Zu Beginn wird jemand nach den Diagnosekriterien dem frühkindlichen Autismus zugeordnet und der entwickelt sich dann ganz anders und dann passt das Frühkindliche nicht mehr - was macht man dann? Es hat immer wieder diese Fragestellungen gegeben. Was ich auch sehr gut finde mit den neuen Kriterien ist, dass es breiter gefächert wurde, also das zum Beispiel die Sensorik hinzugekommen ist, was vorher noch nicht war. Ich finde es sehr sinnvoll, dass man jetzt von der sozialen Kommunikation spricht und die beiden Bereiche nicht mehr getrennt betrachtet. Ich meine es gehört zusammen. Und was mir wirklich gefällt ist, dass die Kriterien sehr viel genauer angeschaut werden und man mehr auf die Ressourcen anstatt auf die Defizite schaut. Deswegen finde ich die Veränderung der Diagnosekriterien sehr gut und hilfreich. Eigentlich wäre ja auch der Sinn der Sache, dass es nicht mehr so plakativ Frühkindlich-oh Gott und Asperger-oh wow ist, sondern dass eher gesehen wird, dass es verschiedene Bereiche gibt, in der die Person vom autistischen Denken seine Problemstellungen hat. Also kann auch jemand der das klassische Asperger-Syndrom hat, in Bereich sehr ausgeprägt betroffen sein. Und früher war es halt so entweder du warst Asperger oder frühkindlicher Autist.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Also eine klare Trennung?]

Ja, deshalb ist das ja überhaupt erst aufgekommen und darum finde ich es auch sehr sinnvoll - **eigentlich** [Hervorh. d. Spr.]. Ich denke aber, dass das was halt für Praktiker und Eltern wichtig ist - wenn schon Autismus, dann lieber ein Asperger-, das wird nicht weggehen. Weil jemanden der stark

ausgeprägt ist, möchte man ja auch nicht. Sie haben es jetzt natürlich einfach auch ein wenig umformuliert, es heisst nicht mehr frühkindlich und Asperger, sondern einfach ausgeprägt und leicht betroffen.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Wie meinen Sie, dass es den Eltern / Praktikern lieber wäre eine Asperger-Diagnose zu stellen?]

Es ist natürlich schon so, dass der Mythos und Glorifizierung über eine Person, die vom Asperger-Denken betroffen ist, in der Gesellschaft durch Filme und Bücher, in denen beschrieben wird was sie alles können und was ihre Stärken sind, teilweise auch bewundert wird. Und sie Möglichkeiten im sozialen kommunikativen Kontakt haben, eher mit der Aussenwelt im Kontakt sind und dadurch mit allen Herausforderungen eher in der Gesellschaft beteiligt sein können, als ausgeprägt Betroffene. Und wenn man natürlich eine frühkindliche Ausprägung hat, wie man es früher genannt hat, also ausgeprägt betroffen von AS [Autismus-Spektrum, Anm. d. Verf.] ist, dann hat man natürlich die Herausforderung, dass das meistens Kinder sind, die ihr Leben lang **oft** [Hervorh. d. Spr.], nicht immer, Unterstützung brauchen. Also die Kinder bei uns in der Schule sind lebenslang auf Unterstützung angewiesen. Das halt auch die Möglichkeiten von der kognitiven Entwicklung oft nicht gesehen werden. Und das ist für Eltern dann halt schon etwas anderes. Es war ja schon immer so, dass wir den Regenschirm Autismus gehabt haben und darunter war der frühkindliche Autismus und das Asperger-Syndrom. Man hat sich ja auch schon überlegt, dass Asperger ganz herauszunehmen, was für mich gar keinen Sinn machen würde, dass es zum Autismus dazugehört. Ich bin nicht so sicher, ob der Begriff Asperger-Syndrom weggehen wird. Es gibt Menschen, die betroffen sind, die sich selbst als Asperger oder Aspisi bezeichnen und die sind natürlich auch stolz auf diese Bezeichnung. Es ist eine Kultur und darum weiss ich nicht ob der Begriff verschwinden wird. Es gehört auch irgendwie dazu, ich meine Frau Dr. Asperger, die noch immer in Zürich praktiziert... Es ist auch ein Stolz, der da ist. Wo ich auch ein wenig vorsichtig bin und Unterschiede mache, ist wenn ich mit Selbstbetroffenen spreche oder mit Eltern oder auch Kindern, die eher in Richtung klassischem Asperger-Syndrom tendieren, spreche ich eher vom AS, also Autismus-Spektrum, weil sie selbst davon sprechen und nicht von der ASS [Autismus-Spektrum-Störung, Anm. d. Verf.], das haben sie sich so ein wenig selbst aufgebaut. Und wenn man Richtung frühkindlicher Autismus tendiert, spricht man eher von der ASS. Viele Betroffene haben Mühe damit, dass man davon spricht, dass sie eine Störung haben sollen. Weil sie sagen und in einem gewissen Sinne auch zurecht, es sind einfach andere Gehirnstrukturen und nur weil wir andere Gehirnstrukturen haben, wer sagt dann das ihr nicht einfach eine Störung habt? Man kann vieles argumentieren, aber ich spreche eigentlich nie vom Autismus-Spektrum / der Autismus-Spektrum-Störung, sondern vom autistischen Denken Punkt. Es ist ein **Denken** [Hervorhebung d. Sprecherin], und ob das nun schwer betroffen ist oder nicht, frühkindlich oder Asperger, es ist einfach ein anderes Denken und ich denke, dass ist das wichtigste. Und das kommt in den neuen Kriterien wirklich besser zum Tragen und das finde ich haben sie gut gemacht. Das es den Asperger nicht mehr geben soll, das wird aber schwierig!

2. Wie wird mit Betroffenen umgegangen, die noch die Diagnose Asperger-Syndrom erhielten?

Also ich glaube der Asperger ist ein zu starker Begriff und ich denke, die Selbstbetroffenen selbst sind oft so sensibilisiert auf das Denken, dass sie das selbst anbringen. Es ist nicht so, dass die Diagnose des

Asperger nicht mehr gültig wäre oder dass man deswegen kein Asperger mehr ist, Ich denke also auch da, bei einigen spricht man nun vom AS, mit den anderen vom Asperger. Ich habe einige Kinder mit denen spreche ich über das Asperger-Denken, bei anderen über das autistische Denken. Das wird eigentlich ziemlich hin und her benutzt. Ich denke wichtig ist eher, dass eben das Denken einfach anders ist. Menschen mit autistischem Denken nennen uns Neurotypisch, weil unsere Neurologie «typisch» ist, ihre ist eben «speziell».

[Zwischenfrage der Interviewerin: Kann man also sagen, dass die Begrifflichkeiten noch nicht einheitlich benutzt werden?]

Ja. Ich weiss nicht wie es in England oder Amerika ist, in der Schweiz ist es ja noch neu erst seit DSM-V und im ICD-10 ist es ja noch nicht angepasst. Es ist sowieso im Umbruch, die einen Ärzte benutzen es, andere nicht und spannend ist, wenn wir am Telefon sind und über jemanden der die Diagnose AS erhalten hat, sprechen wir sowieso «ja ist es im Sinne eines Asperger?» Also man benutzt diese Begrifflichkeiten immer noch und ich denke wer weiss, vielleicht gibt es sie in 30 Jahren nicht mehr.

3. Was sehen Sie als Ursache für die Störung?

Ich bin natürlich Praktikerin und keine Medizinerin und daher erkläre ich die Dinge von der praktischen Seite. Also es ist so, dass es bestimmte Faktoren gibt, die eigentlich das Entstehen eines autistischen Denken begünstigen. Sei das Genetik, bei der aber bis heute immer noch nicht gesagt werden kann, wo und welche Gene darin involviert sind, weil bei jedem der Betroffenen -wir haben ja ein Spektrum- ist es auf einer anderen genetischen Anlage vorhanden. Das ist mal ein grosses Problem, immer wenn die Wissenschaft denkt, sie haben es jetzt gefunden, ist es beim nächsten wieder etwas anderes. Dann gibt es schon auch begünstigende Faktoren während der Schwangerschaft, die heute untersucht werden, die zu den Gehirnveränderungen führen könnten. Für mich sind die Ursachen als Praktikerin eigentlich sehr simpel. Es ist ganz klar, dass die Gehirnstrukturen von jemanden, der autistisch denkt, egal ob man jetzt vom Asperger oder von ausgeprägt Betroffenen spricht, sich während der Schwangerschaft anders gebildet haben. Also in den ersten drei Monaten, wenn das Gehirn angelegt wird, werden andere Strukturen aufgebaut, wegen den Informationen, die sie bekommen. Wie diese sich auch während der Schwangerschaft noch verändern durch eventuelle Traumata, da ist man immer noch in Diskussion. Was ich aber schon heute sagen würde im Jahr 2018 was ganz sicher ausgeschlossen werden kann, ist das Autismus später kommen kann. Man wird damit geboren. Traumas, die später kommen wie Unfälle oder was auch immer, können Verhalten herbeiführen, die dem Autismus ähnlich sind, aber das ist dann kein Autismus mehr. Ich erkläre mir das immer so: das Gehirn ist ja genial, ist ja wie ein Computer und darin werden Ordner angelegt und alles wird ein wenig vorbereitet. Wenn man dann auf die Welt kommt, wird alles gefüllt und die verschiedenen Verbindungen werden hergestellt. Und das sehr sehr [sic] effizient für unser neurotypisches Gehirn. Eigentlich vom ersten Moment an, nach dem wir auf die Welt gekommen sind, werden die ersten Signale gegeben, über die neurologischen Bahnen wo welche Informationen hingehören und auf was wir am Anfang achten müssen. Es ist alles auf die sehr effizienten Bahnen ausgelegt, die von einem Ort zum anderen gehen und dass unser zentraler Fokus auf dem sozialen

Miteinander liegt. Und beim Autismus ist der grosse Unterschied, dass die Gehirnstrukturen keine schön klaren Bahnen hat, sondern diese gehen kreuz und quer, links und rechts, ähnlich wie beim AD(H)S und so erhalten gewisse Orte, die für unser Denken eigentlich gar nicht wichtig sind, zu viel Aufmerksamkeit: das Detaildenken, das extrem sachliche etc. Und dadurch, dass dies so angelegt ist, wird nach der Geburt – und das hat Dr. Brita Schirmer von Deutschland so schön erklärt- wenn wir nach der Geburt die Augen aufmachen, ist das Signal sofort auf unser Gegenüber gerichtet, dann schauen wir dorthin und bekommen so wichtige Informationen zurück, nach denen wir süchtig werden und immer Hormone ausschütten. Und da werden die Bahnen zum sozialen, zum Miteinander, zum zwischenmenschlichen, zum empathischen und und und von Anfang an unglaublich gefüttert. Und das Autistische Gehirn gibt diesen Befehl nicht und das konnten sie super gut nachweisen durch «Eye-Tracking» und deshalb schauen sie an einen anderen Ort. Das hat für mich als Praktikerin so viel Sinn gemacht. Es zeigt wirklich, dass sie von Geburt an ganz andere Befehle erhalten haben, von dem Computer, den wir hier oben haben, und dass sie dadurch das Soziale gar nicht erlernen durften. Deshalb macht es für sie auch keinen Sinn und haben deswegen auch gar nicht die Möglichkeit, das instinktiv zu entwickeln. Sie müssen es mühselig erlernen. Und deswegen denke ich, sind die Ursachen sicher genetisch bedingt, ganz klare Gehirnstruktur-Verarbeitungsstörungen, wie man sie auch nennt. Ich glaube nicht, dass etwas das ganz spezifisch auslöst. Man forscht noch etwas mit der Umwelt und Umweltkriterien, die Ursachen sein könnten, dass die Gehirnstrukturen sich verändern.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Also Umweltkriterien die während der Schwangerschaft auftreten?]

Genau, also es muss wirklich während den ersten drei Monaten passieren, die ja zentral für die Gehirnentwicklung sind. Sind es vielleicht Auswirkungen von Stress während der Schwangerschaft? Weil man hat doch spannenderweise gehäufte Fälle in Migrationsfamilien erlebt oder auch spannenderweise in Ehen, die gemischt sind, also von verschiedenen Kulturen abstammen. Dann gibt es Forschungen, die sich sowieso mit der Evolution beschäftigen und mit der Frage « ist unser Gehirn sich sowieso am Verändern?». Ich finde es ist wichtig zu wissen, dass man mit dem Denken geboren wird, wie mit grünen oder blauen Augen. Es kann nicht plötzlich kommen und es ist nicht, weil die Erziehung falsch ist oder die Eltern zu wenig Geld haben oder sie in der falschen Kultur leben oder die Mütter nicht genug liebevoll waren, sondern es ist genetisch, biologisch Gehirntechnisch bedingt.

*4. Was sehen Sie für Kernsymptome / Auffälligkeiten bei Betroffenen mit Asperger-Syndrom?
Wie äussern sich diese?*

Es gibt drei Kernbereiche. Einerseits das sehr detailorientierte, da spielt die zentrale Kohärenz eine sehr grosse Rolle, dadurch haben sie die Aufmerksamkeit oft nicht da wo sie sein sollte, sondern auf etwas anderem - was ihnen auch wieder Stärken gibt. Andererseits ist der grosse Bereich der Empathie, Theory of Mind, Perspektivenwechsel, der den ganzen Bereich der sozialen Entwicklung beeinträchtigt; wenn man da die Signale nicht versteht, wenn man die Mimik nicht lesen kann, wenn man nicht weiss wie man zwischenmenschlich auf den anderen zugehen oder reagieren sollte...Wichtig finde ich immer, dass man nicht sagt sie haben keine Emotionen; sie haben genau die gleichen Emotionen wie wir, sie können sie nur nicht teilen. Und dazu kommt noch der grosse Teil der

Schwierigkeiten in der Handlungsentwicklungen, also Handlungskompetenzen. Exekutive Funktionen, die sehr stark beeinträchtigt sind, die aber genau gleich sind wie beim AD(H)S, das sie nicht wissen wann, wie, was planen: was kommt zuerst, was kommt dann, Einschätzungen treffen können. Und jetzt ja neu die Aufmerksamkeit. Aber für mich ist die Kernsymptomatik halt wirklich das, was man nur beim Autismus hat und das ist wirklich das Detaildenken, der Perspektivenwechsel und die sozialen Fähigkeiten. Das mit den Handlungskompetenzen, den exekutiven Funktionen und die Sensorik, das hat man ja nicht nur beim Autismus.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Was ist dann mit dem stereotypischen und ritualisierten Verhalten, weil dies wird ja im ICD-10 und auch im DSM-V aufgelistet?]

Für mich gehört das eben in den zweiten Bereich, der eingeschränkten Verhaltensmuster und Sensorik im DSM-V. Also erstens können Stereotypen auch Menschen mit anderen... sagen wir mal speziellen Bedürfnissen haben. Also zum Beispiel jemand mit Downsyndrom kann Stereotypen haben, jemand der Blind ist etc. Die eingeschränkten Verhaltensweisen kommen ja auch ganz oft von ihrer Denkweise. Wenn man so aufs Detail fokussiert ist, ist man sehr Spezialinteressen fokussiert. Das ist einfach das was man sieht, diese Ausprägung. Diese Körperstereotypen haben ja ganz viel mit der Sensorik zu tun, weil wenn ich mich nicht gut genug spüre, dann gehe ich in die Stereotypie rein.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Was wird genau unter Stereotypen verstanden?]

Also es gibt Körperstereotypen, das ist alles was mit dem Körper zu tun hat, vom Flattern, zum Zwinkern, zum hin und her wippen, zum in die Hand beißen, sich drehen. Das sind die ganzen Sachen, über die man Informationen zum Körperspüren bekommt oder auch als Beschäftigung. Und dann gibt es natürlich schon auch stereotypisches Verhalten im Handeln, also wenn man immer repetitiv das Gleiche macht, die Autos immer gleich aufbaut sich immer nur mit demselben Spezialinteresse beschäftigt. Das sind natürlich auch stereotypische Verhaltensweisen und diese gehören natürlich auch zu den Auffälligkeiten. Kernsymptomatik sind wohl eher die Bereiche, die ich oben schon erwähnt habe und Auffälligkeiten sind das stereotypische Verhalten, die sehr sehr [sic.] eingeschränkten Interessen und Verhaltensmuster, nicht flexibel denken können und nicht flexibel auf etwas anderes eingehen können. Die Stereotypen sind aber allein keine Kernsymptomatik, aber Teil der Diagnosekriterien. Ich persönlich würde einen klaren Unterschied zwischen Kernsymptomatik und Auffälligkeiten machen, das mache ich auch so in meinen Weiterbildungen.

Das soziale Miteinander hat sehr stark die Theory of Mind im Zentrum und die Möglichkeit des Zwischenmenschlichen, sei das verbale oder nonverbale Kommunikation und Interaktion. Und das ist für mich die Kernsymptomatik und die Auffälligkeiten zeigen sie natürlich in ganz vielen Bereichen und die werden dann in Tests halt auch sehr stark angeschaut.

5. Sehen Sie die motorische Ungeschicklichkeit als Teil der Kernsymptomatik?

Das ist noch spannend, das habe ich mir noch gar nie überlegt. Also die motorischen Auffälligkeiten und Ungeschicklichkeiten... Ich finde das so schön, dass sie das als Frage haben, da diese lange keine Beachtung bekommen haben. Die Problematik ist eben, dass wir Menschen mit dem Asperger-

Syndrom haben, bei denen die motorischen Ungeschicklichkeiten nicht so stark ausgeprägt oder nicht so auffällig sind. Und wenn wir das natürlich zu der Kernsymptomatik hinzunehmen... Gut es gibt natürlich auch solche, die können die Mimik besser lesen, die mehr Gesamt erfassen können und weniger auf das Detail bezogen sind. Aber ich denke die Sensorik selbst, also sei es die motorische Ungeschicklichkeit, sei es die Übersensibilität mit den Ohren, kein Schmerzempfinden, visuelle Überreizung etc., ist jetzt schon ein Teil der Kernsymptomatik, aber es ist die Kernsymptomatik, die nur Autismus spezifisch ist. Ich denke die motorische Ungeschicklichkeit ist Teil der Symptomatik, ganz klar, es ist ein wichtiger Teil, der viel Aufmerksamkeit braucht. Für mich ist es aber nicht in dem Sinn eine Kernsymptomatik wie die anderen Punkte, denn man findet diese Ungeschicklichkeit genauso im ADHS, im ADS und genauso in anderen Auffälligkeiten, die nicht Autismus sind. Also die motorische Ungeschicklichkeit als Symptomatik empfinde ich als wichtig, da ich mit ein paar Kindern arbeite, denen sehe ich schon allein am Laufen an, da muss einfach ein Autismus vorhanden sein. Aber das könnte ich genauso gut bei einem AD(H)S Kind. Also es ist ganz sicher unter Auffälligkeiten aufzuzählen. Genauso wie die Körperstereotypien und das eingeschränkte Interesse.

[Zwischenfrage der Interviewerin: und hier zeigt sich wahrscheinlich ebenfalls das Spektrum in der Fein- und Grobmotorik?]

Ja genau

[Zwischenkommentar der Interviewerin: Ja ich habe Sie danach gefragt, weil unser Berufsfeld eventuell mit diesen Kindern arbeitet.]

Ja und ich finde es so schön, das habe ich ja vorher schon gesagt, dass es toll ist, dass es in der Diagnose Aufmerksamkeit bekommt, und dass Sie sich auch so damit auseinandersetzen. Ich finde, wenn wir sie [die Betroffenen, Anm. d. Verf.] in dem Bereich der Sensorik nicht wirklich unterstützen und achtsam sind und ihnen dort Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln, dann haben sie ganz ganz [sic] grosse Mühe durchs Leben zu gehen, weil sie werden immer mit ihren eigenen Spürinformationen suchen und unterwegs sein. Und wir haben - gut, das haben wir beim Asperger weniger als im ausgeprägt betroffenen Bereich- halt auch die Personen, die sich wirklich unglaublich selbst verletzen, einfach nur damit sie sich spüren. Der Schwimmunterricht ist fast in jedem meiner Settings ein Thema und das gehört auch zur Sensorik, auch in die motorische Ungeschicklichkeit. Sport im Generellen ist immer ein riesen Thema. Deshalb ist es wirklich ein ganz ein wichtiges Thema und kann eben auch etwas für sie [die Betroffenen, Anm. d. Verf.] machen; Ihnen Mut geben und selbst in die Balance kommen und darum ist Psychomotorik ganz wichtig, also massiv.

6. Was sind häufige Komorbiditäten beim Asperger-Syndrom?

AD(H)S ist natürlich **die** [Hervorhebung d. Sprecherin] Komorbidität. Da gibt es ganz viele Studien. Beim Asperger sind halt vor allem auch so Sachen wie Schlafstörungen, Depressionen, andere psychische Erkrankungen, Sucht ist leider auch ein Thema, aber eher, wenn sie älter sind. Epilepsie ist auch noch oft beim Autismus. Es gibt auch Lese-Rechtschreibschwächen, also Lernschwächen die auch als Komorbidität hinzukommen können. Ich denke vor allem im psychischen Bereich, die Krankheitsmomente, Zwangsstörungen, das ist sicher eines der grossen Bereiche und dann natürlich

AD(HS). Im ausgeprägten Bereich ist eine ganz spannende Komorbidität Down-Syndrom. Das ja eigentlich überhaupt nicht zusammen passt, wenn man das Down-Syndrom anschaut, die ja so was von offen und sozial und herzlich und was weiss ich noch was sind und das passt ja eigentlich gar nicht zum Autismus-Bild und trotzdem man hat diese Komorbidität noch recht oft. Und natürlich auch Angststörungen.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Kann das mit einem Serotoninmangel zu tun haben?]

Es kann sein. Es gibt unglaublich viel Forschung bei den ganzen hormonellen... Man hat ja auch herausgefunden, dass sie weniger Hormon produzieren, die man für die Impulskontrolle braucht, dass sie beim Schlafen das Melatonin nicht ausschütten, also es gibt hormonell Momente, die bei ihnen nicht so funktionieren, wie bei uns. Es gibt ja auch sehr viel Forschung mit den Spiegelneuronen, mit der Amygdala [Kerngebiet des Gehirns, Anm. d. Verf.] und und und [sic]. Es kann ein Grund sein, aber darüber weiss ich noch zu wenig. Das einzige das ich weiss, ist dass, wenn ich autistisch denken würde und so durch die Welt, das Chaos gehen müsste, dann bekäme ich auch Angststörungen. Ich denke, es ist so viel Chaos und Angstausslösendes um sie herum, sie verstehen so vieles nicht, was an sie herangetragen wird. Ich stelle mir das immer so vor, man würde mir die Augen verbinden, mich in einen Helikopter setzen und mich irgendwo im nirgendwo in einer ganz fremden Kultur aussetzen, sagen wir irgendwo in der Mongolei oder Indien, im tiefsten Afrika, also mich irgendwo aussetzen, von dem ich nichts weiss und dann müsste ich überleben. Also da bekomme ich auch eine Angststörung und zwar nicht, weil das Gegenüber böse ist, sondern weil ich das alles einfach nicht verstehe. Ich habe das Gymi in Japan gemacht und dort war ich zuerst auch völlig aufgeschmissen. Ich habe die Mimik nicht verstanden, die soziale Interaktion und die Sprache auch nicht. Und das ist ganz ganz [sic] schwierig und hart. Und daher habe ich das Gefühl, dass die Angststörungen eher daher kommen. Sie werden ja immer rigider [starr, Anm. d. Verf.] in ihrem Verhalten und bleiben bei ihrem eigenen Verhalten, weil das Sicherheit gibt. Und ich denke, dass wir ganz oft Depressionen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Asperger haben, hat einfach damit zu tun, dass sie bemerken, dass sie anders sind. Und wenn sie nicht wissen, dass sie das Asperger haben, dann haben sie das Gefühl, sie seien krank oder es stimmte etwas nicht mit ihnen.

7. Wie hat sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zu früher verändert?

Also spannend ist, dass wir nicht mehr Menschen mit Autismus haben. Es ist steigend, also jetzt ist es jemand pro 1000, der Autismus hat, also auf jeder Webseite steht etwas anderes. Es ist steigend. Ich persönlich bin nicht sicher, ob wir mehr Autisten haben. Ich denke eher, dass wir eine Gesellschaft, haben, die jemanden der autistisch denkt, immer weniger und weniger entgegenkommt -schnell, laut, Multitasking. Alles ab dem Kindergarten ist immer mehr auf Teamwork und Sozial und auf das Miteinander ausgerichtet, es gibt fast kein Frontalunterricht mehr und und und [sic]. Auch die Überforderung von der Erziehung her wird grösser und das nicht nur im Autismus Bereich; Ich gehe in viele Schulen, in der der Autist nicht der auffälligste ist. Und daher denke ich, kommen diese Verhaltensweisen vielleicht mehr zum Vorschein. Man weiss mehr darüber und darum werden die Diagnosen immer mehr gestellt. Heute werden die Kinder sehr früh erfasst im Gegensatz zu früher, als 40-jährige noch keine Diagnose erhalten haben, obwohl sie sogar ausgeprägt betroffen sind. Die

Diagnosekriterien sind besser geworden und in den Medien ist es ein Hype geworden, ich meine in welchem Krimi oder Film hat es heute schon keinen sonderbaren Asperger? Es ist irgendwie heute zu einer Glorifizierung gekommen. Ich sehe es eher so, dass sie mehr erkannt werden. Ich bin sicher, dass Sie und ich auch einen Asperger in der Klasse gehabt haben, aber dort hat man es einfach noch nicht thematisiert; Es war entweder der Streber oder es war der komische oder der, der keine Freunde hatte. Es ist präsenter und das haben wir mit dem AD(H)S in den 90er Jahren auch gemacht und meiner Meinung nach wird es jetzt auch überdiagnostiziert. Wir bekommen ganz viele Anrufe von Schulen, die sagen, dieses Kind hat ganz sicher Autismus, weil es sich in der Pause zurückzieht. Also man ist übervorsichtig.

C. Fragen zu weiblichen Asperger-Syndrom Betroffenen

8. *Was ist das Geschlechterverhältnis? / Hat sich das Geschlechterverhältnis zu früher verändert?*

Nein. Ich denke es ist immer noch ganz klar, dass 1:4 ist mir auch geläufig. Ich meine, sie müssen nur in unsere Schule gehen, wir haben 38 Kinder, davon sind vier Mädchen. Sie können jede Heilpädagogische Schule anschauen, dort werden sie 70% Jungen und 30% Mädchen antreffen. Das ist so. Das ist auch chromosomal bedingt, wir sind halt das stärkere Geschlecht [mit Lachen, Anm. d. Verf.]. Ich denke, das ist weiterhin so. Wenn ich schon allein in meinen Alltag schaue, ich freue mich immer wieder, wenn ich mit einem Mädchen arbeiten kann. Also sagen wir es so, im ausgeprägt-betroffenen Bereich ist es ganz klar, dass kann man biologisch anschauen. Ich denke im weniger betroffenen Bereich, oder Asperger - wir wechseln hier ein wenig - ist es einfach oft so, dass Mädchen nicht erfasst werden. Aber das Geschlechterverhältnis hat sich nicht verändert.

9. *Warum denken Sie, dass weibliche Betroffene meist erst spät /im Erwachsenen Alter diagnostiziert werden? Was macht die Diagnose so schwierig bei weiblichen Betroffenen?*

Mädchen werden oft nicht erfasst, weil sie einfach eine andere Symptomatik als Jungen zeigen. Mädchen haben **unglaublich gute** [Hervorhebung d. Sprecherin] Anpassungsfunktionen. Im weniger betroffenen Autismus-Spektrum-Bereich haben wir sehr viel Mädchen, die durch ihre unglaublichen Beobachtungsfähigkeiten, die Übernahme von den sozialen Regeln, nach denen wir leben und der Anpassungsfähigkeit fix und fertig sind, in Depressionen fallen und und und [sic] aber man sieht ihnen das nicht so an, wie bei anderen. Es gibt wenige Mädchen, die so klar auftreten und ihr eigenes Denken auf den Tisch legen. Viele werden dann als sehr schüchtern und zurückgezogen beschrieben und zeigen nicht so das typisch querdenkende, sachlich-orientierte, nur über spezialinteressesprechende, was man bei den Jungen sehr stark sieht. Sie zeigen viel weniger die aggressiven, unkontrollierten Momente, wenn dann zu Hause, aber sicher nicht in der Öffentlichkeit. Auch als kleine [Mädchen, Anm. d. Verfasserin] sind sie auch viel weniger auffallend, sie ist halt das kleine schüchterne, ruhige Mädchen. Ich finde es auch viel schwieriger ein Mädchen abzuklären, da braucht es ein gutes Auge. Ich habe mit einigen Mädchen im Asperger-Bereich zusammengearbeitet und von denen hatten vielleicht zwei das typische Textbuch Asperger gezeigt. Und all die anderen eher schüchtern, zurückgezogen und überhaupt nicht auffällig.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Und Sie sehen das in den Anpassungsstrategien, die die Mädchen zeigen, also die Beobachtungsgabe und das Umsetzen des Gesehenen?]

Nicht unbedingt, dass sie es verstehen oder es einfach für sie wäre diese Anpassungsleistung. Sie sind einfach viel sensibler die Schwingungen wahrzunehmen, wie sie sich verhalten müssen als die Jungen.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Hängt das eventuell auch mit den Spezialinteressen der Mädchen zusammen, die häufig typisch Mädchenorientiert sind?]

Sie haben häufig nicht so die typischen Interessen, die man einem Autismus zuschreibt. Das Sachliche, das Motoren und Flug- und Bahnverbindungen etc. ist halt bei den Mädchen nicht so.

10. Sehen Sie Unterschiede zu männlichen Betroffenen?

Das Schreien und die Trotzattacken im Kleinkindalter haben sie genauso wie die Jungen. Es ist eher dann, wenn sie älter werden. Sie sind vielleicht noch gestresster, es richtig zu machen, es zu schaffen nicht aufzufallen. Das ist vielleicht noch extremer, dass sie alles können, der Selbstzweifel. Ich weiss aber nicht, ob man das so plakativ sagen kann.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Kann es sein, dass Mädchen und Frauen eventuell mehr zu Depressionen neigen als Männer, da sie den Gruppendruck spüren und dazugehören möchten?]

Das sagt Frau Preissmann [Autorin und Selbstbetroffene, Anm. d. Verf.] ganz klar. Es gibt einen Unterschied. Also wenn ich an eine meiner Schülerinnen denke, die ich begleitet habe bis ins Gymi. Das war ihr sowas von egal, die war mit ihren Interessen unterwegs und «Puff» wie ein Klotz in alles hinein. Ich meine, das gibt es auch. Es gibt Susan Conza, von der Asperger AG Zürich, die ist auch ziemlich Elefantenmässig, was Gefühle betrifft. Aber die anderen Mädchen sind alle sehr fein, zurückgezogen und da ist Depression ein grosses Thema.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Denken sie das es häufiger ist als bei Männern?]

Ist Depression nicht generell ein Thema von Frauen in unserer Gesellschaft und bei Männern spricht man nicht so darüber? Nein würde ich nicht sagen. Ich habe keine Zahlen, aber aus meiner Erfahrung habe ich genauso viele Jungen in der Oberstufe, die leiden und nicht mehr leben wollen und das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu. Das ist für mich ein generelles Thema, das daran liegt, dass sie nicht früh genug über ihr Denken aufgeklärt werden.

11. Können Sie sich zusätzliche Schwierigkeiten für weibliche Betroffene vorstellen?

als Bsp.: Frauen werden in der Gesellschaft als soziale Wesen gesehen. Deshalb wird weiblichen Betroffenen eventuell mehr Unverständnis entgegengebracht.

Ich finde das ist schwierig allgemein zu beantworten. Die Frage ist, welcher Typ Asperger man ist als Frau. Ich denke sicher ein Problem, dass für viele weibliche Jugendliche und junge Erwachsene besteht, ist das ausgenützt werden, weil sie die sozialen Signale nicht verstehen, in der Liebe oder Freundschaft. Aber ich denke, dass haben Jungen auch. Es ist noch schwierig... Was ich manchmal noch bei betroffenen Müttern sehe, ist die Schwierigkeit die Familie zu organisieren, den Haushalt zu

schaffen und die Kinder zu erziehen, wenn man selber nicht so stark in dem zwischenmenschlichen Bereich ist; wie spiele ich mit meinen Kindern, knuddeln und kitzeln und herumtoben, das stellt sicher ein Problem dar, aber ich denke das ist auch für betroffene Väter so. Wenn man jetzt an Susan Conza und das Mädchen, das ich bis ins Gymi begleitet habe, denkt, ist es sicher ein Problem, dass sie knallhart und ehrlich sind und dadurch vielleicht anecken und Mühe haben eine Beziehung zu finden. Aber das es jetzt wirklich... Nein ich würde nicht sagen, dass es zusätzliche Schwierigkeiten für Frauen gibt. Also nicht etwas, dass jetzt mehr für weibliche als für männliche Betroffene gilt. Ich denke es ist einfach brutal das autistische Denken in unserer Welt. Ich denke sogar eher, dass Mädchen bessere Schutzmechanismen haben als Jungen, durch die extremen Anpassungsfähigkeiten und das soziale eher spielen können. Und wenn eine Frau mal etwas taff und sachlich orientiert ist, dann wird das bewundert; Ein wenig schräg aber bewundert, also die ganzen Wissenschaftlerinnen zum Beispiel. Aber wenn ein Mann einer Frau gegenüber keine Emotionen zeigen kann, dann ist das eine Schwäche. Ich denke, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, da würden Ihnen andere wieder etwas anderes sagen. Zum Beispiel, dass Frauen nicht mehr Schwierigkeiten haben als Männer, aber dass die gute Anpassung zu persönlichen Problemen führen kann, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung im Weg stehen kann. Ich finde es eben schon spannend. Ich arbeite teilweise auch mit Erwachsenen, also mit Frauen die Betroffen sind und habe auch Frauen die Betroffen sind als Freundinnen. Der Bereich, der ihnen am Meisten Schwierigkeiten bereitet, wo sie dann als Betroffene aufliegen, ist in zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Sie verstehen dann vielleicht eben nicht, warum es schön ist, dass man Blumen bekommt und warum man den Partner sagen muss, dass man ihn liebt und andere Dinge.

12. Was können Folgen einer späten Diagnose sein?

Die Folgen können sehr massiv sein. Es gibt natürlich jene, die gehen durchs Leben und denken *ja ich bin halt ein wenig anders* und die können damit umgehen, weil sie vielleicht nicht so ausgeprägt betroffen sind und gute Strategien entwickelt haben mit der Welt umzugehen. Das sind diejenigen, die irgendwann, sei es durch ihre Kinder oder etwas das sie im Fernsehen gesehen haben, denken das passt irgendwie zu mir. Zum Beispiel die Mutter, die ich heute Morgen hier hatte, sagte mir, wenn sie mit mir so rede, dann merke sie, dass sie alles genau gleich wie ihre Tochter in der Kindheit erlebt hat und sie kommt jetzt vielleicht ein wenig darauf und denkt vielleicht bin ich selber davon betroffen – sie ist sehr betroffen, aber das habe ich ihr natürlich nicht gesagt [mit Lachen, Anm. d. Verf.]. Aber die schlimmsten Spätfolgen sind, dass sie durch alle psychiatrischen Diagnosen, medikamentöser Behandlung, Psychiatrien durchmüssen und da hat es leider Gottes einige, die als Jugendliche absacken, weil sie nicht verstehen was mit ihnen ist und niemand es ihnen sagt. Und ich habe einige Freundinnen, die mussten sich massiv bis sie etwa 30 Jahre alt waren, anhören, dass sie Angststörungen haben, soziale Phobien, schwer depressiv und nicht anpassungsfähig sind. Die von einer Psychiatrie zur anderen wechselten, ein Burn-out nach dem anderen hatten, ein Medikamentencocktail hoch 5 einnehmen mussten, bis irgendwann dann jemand mal gesagt hat «Stopp wartet mal, alles aufhören, das ist ein anderes Denken.» Und schön ist, oft hat sich danach das Leben schlagartig verändert.

D. Psychomotorik-Therapie

13. *Wie könnte die Psychomotoriktherapie Betroffenen und besonders weiblichen helfen / unterstützen?*

Also warum wir Psychomotoriktherapie für Betroffene immer empfehlen und besonders für Mädchen finde ich es sehr hilfreich, ist, dass ihr Selbstwertgefühl nicht richtig angepasst ist und zwar in beide Richtungen – entweder sie über- oder unterschätzen sich. Mut ist auch etwas, sie sind in vielen Bereichen sehr ängstlich. Und in der Sensorik kann man in der Psychomotorik auch sehr viel machen. Ich finde die Psychomotorik kann helfen, sich besser zu spüren und wahrzunehmen, Psychomotorik kann helfen mit «Hey ich kann das, wow!». Psychomotorik kann aber auch helfen zu lernen sich richtig einzuschätzen - «ich kann das!» - «ja dann mach das erst mal». Psychomotorik finde ich auch sehr schön in der Regelschule. Ich habe mit einer ganz tollen Therapeutin zusammengearbeitet, die hat ganz viele Einheiten zur Handlungsplanung gemacht. Das ist etwas das sie überhaupt nicht können. Oder jemand anderes in ihre Handlungsplanung hineinlassen. Das finde ich super. Das ist für mich allgemein [für Jungen und Mädchen, Anm. d. Verf.]. Bei Mädchen finde ich Psychomotoriktherapie vor allem bei Ängsten und für das Selbstwertgefühl.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Wie sieht es mit einer Psychomotorik-Gruppe aus? Also eine Gruppe von zwei Kindern beispielsweise, ist das sinnvoll?]

Das kommt ganz auf das betroffene Kind darauf an. In ganz vielen Settings finde ich es sehr schön, dass man fragt, ob man jemand dazu nehmen sollte. Natürlich lernen sie im ersten Schritt zusammen mit dem Erwachsenen vieles, aber sobald man ein zweites Kind hinzunimmt, wenn sie schon auf dieser Ebene sind, dass sie nicht nur mit einem Erwachsenen sondern auch mit einem gleichaltrigen Kind in Kontakt treten können, ist das natürlich **die** [Hervorhebung d. Sprecherin] Ressource. Es ist immer noch geleitet und vorbereitet. Es ist überschaubar, es ist vorhersehbar und nicht wie auf dem Pausenplatz.

[Zwischenfrage der Interviewerin: es wäre also sinnvoll in einer Gruppe zu arbeiten, sobald der Boden für das Kind da ist?]

Finde ich ja, weil Kinder mit einem autistischen Denken reagieren sehr viel auf soziale Geschichten und Rollenspiele und alles was sie wie ein... ja Skript lernen dürfen, hilft ihnen, im Umgang mit anderen. Und gerade wenn man noch ein anderes Kind dabei hat, kann man natürlich so Rollenspiele üben. Das andere Kind darf einfach nicht benutzt werden, da muss man auch ein wenig aufpassen. Ich kenne zwei Therapeutinnen, die eine hat Autisten zusammengenommen, habe ich auch spannend gefunden. Es kommt natürlich auch auf die Kinder darauf an, nur weil beide Autismus haben, heisst das noch lange nicht, dass es funktioniert. Bei ihnen hat es jetzt gut geklappt. Die andere Therapeutin hat eher Kinder genommen, die andere Probleme hatten, wie zum Beispiel Impulskontrolle, dann mussten sie halt warten, weil der Asperger was weiss ich noch diskutieren musste oder sachlich erklären wollte bis ins Detail. Und so konnte das Kind, auch üben. Aber man muss schon darauf achten, dass das andere Kind nicht zu einem Therapieinhalt wird. Es muss beiden Kindern etwas bringen. Was auch noch hilfreich ist, sind andere Angebote im sozialen Bereich, wie zum Beispiel «der Kompass», der Herr Gundelfinger anbietet. Das geht eher Richtung soziale Fertigkeiten. Aber auch das ganze «wer bin ich, wer bist du?», die Empathie und der Perspektivenwechsel kann in der

Psychomotorik super aufgebaut werden. Das ist ja etwas was am allerschwierigsten für sie zu verstehen ist. Und da würde ich sagen, haben Mädchen grosse Probleme damit, zu verstehen, dass andere anders denken als sie. Für den Perspektivenwechsel sehe ich die Psychomotorik als grosse Ressource.

14. *Weiteres:*

Was mir einfach immer wichtig ist, dass wir ihre Art und wie sie die Welt sehen, als etwas Bereicherndes anschauen. Wir können von ihnen lernen, sie können von uns lernen. Wenn wir das wollen und umsetzen, dann kann das ganze Umfeld Brücken schlagen. Damit ist für beide das Miteinander viel einfacher. Das ist das wichtigste. Das wir sie nicht versuchen in ein Schema hineinzudrängen. Aber ich finde es genauso wichtig, dass sie lernen, dass es Sachen gibt, die muss man einfach, auch wenn man anders denkt. Und wenn man in diese Richtung gemeinsam kann arbeiten, dann ist es eine unglaublich bereichernde Zusammenarbeit.

A.3 Fragebogen Prof. Dr. Andreas Eckert - 2018

A. Zur Person Andreas Eckert

Andreas Eckert ist Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik und Leiter der Fachstelle Autismus.

B. Fragen zum Asperger-Syndrom.

1. Heute wird von der ASS gesprochen und daher nicht mehr vom Asperger-Syndrom. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Weshalb / weshalb nicht? Was für Vor- bzw. Nachteile bringt dies mit sich?

Der aktuelle Wechsel zur Begrifflichkeit Autismus-Spektrum-Störung erscheint mir grundsätzlich sinnvoll, da er die Gemeinsamkeiten des Spektrums in den Vordergrund stellt und nicht mehr von einer klaren Trennlinie zwischen den bisherigen Subdiagnosen der Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (DSM-IV, ICD10) ausgeht. Eine Herausforderung stellt gleichzeitig sicher dar, den einzelnen Menschen im Spektrum im Rahmen von Berichten, Gutachten etc. so zu beschreiben, dass die lesenden Personen einen passenden Eindruck erhalten. Die korrekte Nutzung der Schweregradbeschreibungen der DSM-5 können dabei hilfreich sein. Ebenso wird es in der gesellschaftlichen Aufklärungsarbeit nicht einfach sein, die Vielfalt des Spektrums angemessen zu vermitteln. Ein kompletter Abschied von der Diagnose Asperger-Syndrom ist gegenwärtig auch noch nicht eingetroffen. Da in Europa primär nach ICD diagnostiziert wird, ist diese Diagnose somit mindestens bis zur Ablösung der ICD10 durch die ICD11 weiterhin in der Praxis nutzbar.

2. Wie wird mit Betroffenen umgegangen, die noch die Diagnose Asperger-Syndrom erhielten?

Für den konkreten Umgang mit Menschen mit dem Asperger-Syndrom sollten sich mit dem Wandel der Diagnosebezeichnung keine Änderungen ergeben.

3. Was sehen Sie als Ursache für die Störung?

Bei der Autismus-Spektrum-Störung handelt es sich um eine komplexe neurologische Entwicklungsstörung. Gemäss dem aktuellen wissenschaftlichen Stand wird von einer biologischen Verursachung ausgegangen, mit einem hohen Stellenwert genetischer Faktoren.

4. Was sehen Sie für Kernsymptome / Auffälligkeiten bei Betroffenen mit Asperger-Syndrom?
Wie äussern sich diese?

Kernsymptome der ASS (und somit auch des Asperger-Syndroms) finden sich nach DSM-5 in den Bereichen:

- **Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg** (sozial-emotionale Gegenseitigkeit; nonverbales Kommunikationsverhalten; Aufnahme, Aufrechterhaltung und Verständnis von Beziehungen)
- **Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten** (stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache; Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens; hochgradig begrenzte, fixierte Interessen; Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize).

5. Sehen Sie die motorische Ungeschicklichkeit als Teil der Kernsymptomatik?

Eine motorische Ungeschicklichkeit ist bei Menschen mit dem Asperger-Syndrom häufig zu beobachten, wird jedoch nicht als Kernsymptom im DSM-5 abgebildet. In älteren Diagnosekriterien (z.B. Gilberg & Gilberg) ist sie gleichwohl zu finden.

6. Was sind häufige Komorbiditäten beim Asperger-Syndrom?

Gehäuft auftretende Komorbiditäten beim Asperger-Syndrom können sein: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Oppositionelles und aggressives Verhalten, Depression, Ess-, Schlafstörungen, Zwangsstörungen, Psychose.

7. Wie hat sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zu früher verändert?

Die Häufigkeit der Diagnosestellung hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Dies ist jedoch nicht mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens gleichzusetzen. Diesbezüglich gibt es keine eindeutigen Befunde.

C. Fragen zu weiblichen Asperger-Syndrom Betroffenen

8. Was ist das Geschlechterverhältnis? / Hat sich das Geschlechterverhältnis zu früher verändert?

Es liegt eine deutlich höhere Prävalenz der Diagnosen bei Jungen bzw. Männern vor. Studienergebnisse variieren und liegen überwiegend zwischen 1:3 und 1:6. Aktuell wird diskutiert, inwieweit die Diagnosestellung bei Mädchen / Frauen schwieriger ist, und ob aus diesem Grund weniger Diagnosen für das weibliche Geschlecht gestellt werden.

9. Warum denken Sie, dass weibliche Betroffene meist erst spät /im Erwachsenen Alter diagnostiziert werden? Was macht die Diagnose so schwierig bei weiblichen Betroffenen?

Gemäss den Schilderungen von betroffenen Personen und fachlichen Einschätzungen neigt ein grösserer Anteil von Frauen mit dem Asperger-Syndrom zu einer starken Anpassung an die gesellschaftlichen Rollenerwartungen, so dass sie möglicherweise weniger auffallen. Zudem werden von fachlicher Seite die Symptome möglicherweise häufig geschlechtsspezifisch (als 'typisch weibliche' Verhaltensweisen, z.B. schüchtern, zurückhaltend) fehlinterpretiert.

10. Sehen Sie Unterschiede zu männlichen Betroffenen?

Neben der erwähnten Anpassungsleistung scheinen Frauen mit dem Asperger-Syndrom vielfach über höhere soziale Kompetenzen zu verfügen als Männer mit AS. Auffälligkeiten im Verhalten sind zudem häufiger nach innen als nach aussen gerichtet.

11. Können Sie sich zusätzliche Schwierigkeiten für weibliche Betroffene vorstellen?
als Bsp.: Frauen werden in der Gesellschaft als soziale Wesen gesehen. Deshalb wird weiblichen Betroffenen eventuell mehr Unverständnis entgegengebracht.

siehe obige Antworten

12. Was können Folgen einer späten Diagnose sein?

Ausbleibende Diagnosen erhöhen das Risiko einer Fehlinterpretation des Verhaltens, aufgrund dessen angemessene Unterstützungsformen nicht zum Einsatz kommen. Das Risiko von Depressionen und Psychosen als Reaktionsformen kann sich somit deutlich erhöhen.

D. Psychomotorik-Therapie

13. Wie könnte die Psychomotoriktherapie Betroffenen und besonders weiblichen helfen / unterstützen?

Ein breites Grundlagenwissen über ASS und mögliche Besonderheiten bei Mädchen und Frauen kann die Sensibilität gegenüber dieser Personengruppe deutlich erhöhen. Förderangebote aus dem Bereich des Trainings sozialer Kompetenzen sowie der Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept könnten zudem gut in die PMT integriert werden. Spezifische «Mädchengruppen» könnten dabei eine Gestaltungsform darstellen.

A.4 Fragebogen Regula Weber – 2018

A. Zur Person Regula Weber

Regula Weber arbeitet an der heilpädagogischen Fachberatung an der Pädagogischen Hochschule in Bern

B. Fragen zum Asperger-Syndrom.

1. Heute wird von der ASS gesprochen und daher nicht mehr vom Asperger-Syndrom. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Weshalb / weshalb nicht? Was für Vor- bzw. Nachteile bringt dies mit sich?

Die Bezeichnung ASS lässt mehr offen und die meisten Betroffenen sind froh über die neue Bezeichnung. Es gibt aber auch Jugendliche und Erwachsene, welche sich mit dem Begriff *Aspie* sehr identifiziert haben und eigene Plattformen unter dieser Bezeichnung nutzen.

2. Wie wird mit Betroffenen umgegangen, die noch die Diagnose Asperger-Syndrom erhielten?

Vom Umgang her hat sich nichts verändert. Warum auch?

3. Was sehen Sie als Ursache für die Störung?

Es ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung mit multifaktoriellen Ursachen. Was genau dazu beitragen kann, ist relativ umstritten. Sicher ist, dass der genetische Anteil recht gross ist. Dazu gibt es Studien.

4. Was sehen Sie für Kernsymptome / Auffälligkeiten bei Betroffenen mit Asperger-Syndrom? Wie äussern sich diese?

Einschränkung in der sozialen Interaktion und Kommunikation, Wahrnehmungsauffälligkeiten, Eingeschränkte Interessen (mit hoher Intensität), Keine kontextbezogene Erfassung der Situationen (daraus entsteht oft eigenartiges Verhalten) u. a.

5. Sehen Sie die motorische Ungeschicklichkeit als Teil der Kernsymptomatik?

Die Motorik wird in der Diagnostik nicht direkt erwähnt.

6. Was sind häufige Komorbiditäten beim Asperger-Syndrom?

Da gibt es äusserst viele: Zwangsstörungen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, Depressionen, Selektiver Mutismus u. a.

7. Wie hat sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zu früher verändert?

Es besteht eine stetige Zunahme. Zurzeit gehen wir von 1% der Bevölkerung aus

C. Fragen zu weiblichen Asperger-Syndrom Betroffenen

8. Was ist das Geschlechterverhältnis? / Hat sich das Geschlechterverhältnis zu früher verändert?

In Studien ist immer noch 1:4 angegeben. Wir wissen aber, dass es eine sehr grosse Dunkelziffer gibt.

9. Warum denken Sie, dass weibliche Betroffene meist erst spät /im Erwachsenen Alter diagnostiziert werden? Was macht die Diagnose so schwierig bei weiblichen Betroffenen?

Die Anpassungsfähigkeit und die oft erstaunliche soziale Kompetenz bei Mädchen mit ASS geben oft ein falsches Bild, da diese Kompetenzen in der Diagnostik viel Gewicht haben.

10. Sehen Sie Unterschiede zu männlichen Betroffenen?

Bezüglich Diagnostik? Ja, ganz klar.

Man spricht bei ASS von 2 Grundtypen:

A) Jene, die die Unsicherheit bei sich behalten und sich eher zurückziehen

B) Jene, die durch ihre fehlende Impulskontrolle alle Unklarheiten nach aussen zeigen. (Schreien, davonlaufen, Verweigern, etc.)

Die Mädchen finden wir öfter beim Typus 1, aber es gibt immer auch Ausnahmen. Die Jungs finden wir häufig im Typus 2, aber es gibt auch welche vom Typus 1.

Die folgenden Punkte findet man häufiger bei männlichen Betroffenen (oder bei Typus 2) mit ASS

Alles die offensichtlichen Symptome von ASS wie:

- Schwierige Verhaltensweisen bei Nichtverstehen von sozialen Situationen
- Stören im Unterricht bei Unklarheiten von Aufgabenstellungen
- Gefühle nicht lesen und ausdrücken können (Soziale Skripts nicht lesen können)
- Schwierigkeiten in der Kommunikation
- Fehlende Orientierung
- Spezialinteresse zelebrieren, dozieren
- Kontexte nicht verstehen z.B. (was darf und macht man wo und wo nicht)
- Etc.

11. Können Sie sich zusätzliche Schwierigkeiten für weibliche Betroffene vorstellen?

als Bsp.: Frauen werden in der Gesellschaft als soziale Wesen gesehen. Deshalb wird weiblichen Betroffenen eventuell mehr Unverständnis entgegengebracht.

Ja, das ist tatsächlich so. Die Erwartungen an Mädchen in sozialem Verstehen sind tatsächlich grösser, da sie oft sehr anpassungsfähig und eher zurückhaltend sind.

12. Was können Folgen einer späten Diagnose sein?

Dass die komorbiden Diagnosen überhandnehmen und das eigentliche Problem nicht erkannt wird. Daraus resultiert, dass das nötige Verständnis oft fehlt und sie keine entsprechende Unterstützung erhalten.

D. Psychomotorik-Therapie

16. Wie könnte die Psychomotoriktherapie Betroffenen und besonders weiblichen helfen / unterstützen?

[Keine Angabe, Anm. d. V.]

Anhang B Interview & Fragebogen weibliche Asperger-Betroffene

B.1 Interview Michèle Schlatter – 12. Oktober 2018, Zürich

A. Zur Person Michèle Schlatter

Michèle Schlatter bekam die Diagnose Asperger vor ca. 3 Jahre. Ihr Sohn ist ebenfalls vom Asperger-Syndrom betroffen, weswegen sie in der Folge eine eigene Abklärung bei sich durchführen liess. Sie lebte 20 Jahre lang in Neuseeland und kam 2012 in die Schweiz zurück. In ihrem Leben hat sie sich in verschiedenen Berufen und Studien weitergebildet.

B. Fragen zur Diagnosestellung

1. Wann erfolgte die Diagnosestellung Asperger-Syndrom?

Die Diagnose erhielt ich Ende 2015. Sie kam sehr überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet. Sie erfolgte nur, - was recht typisch ist - weil der Sohn sie bekommen hat. Die Lehrerin hat vorgeschlagen, dass man den Sohn mal testen sollte in der 3. / 4. Klasse. Er ist jemand der häufig nonverbal ist, also selectiv-mutism. Aber er war mir so ähnlich, für mich war sein Verhalten soweit normal [lacht, Anm. d. Ver.]. Nachdem die Diagnose beim Sohn erfolgte, habe ich begonnen mich in Büchern darüber zu informieren und es war mir klar: wenn er es hat, dann habe ich es sicher auch. Dann habe ich mich danach bei der UPD und Erwachsenensprechstunde abklären lassen und es war nachher tatsächlich so.

2. Wurde davor eine andere Störung diagnostiziert? Falls ja, welche und weshalb?

Nein. Ich hatte aber sicher depressive Phasen. Dadurch habe ich in Neuseeland auch fast ein Jahr verloren. Ich habe dort ein Schulpraktikum gemacht. Dort gibt es sehr grosse Schulen, bei denen dann 50-100 Lehrpersonen im Lehrerzimmer waren. Das war mir einfach zu viel. Auch die Ausbildung zur Lehrperson war ein Problem, weil dort immer viel in Gruppen erarbeitet wurde. Das war nicht einfach für mich.

3. Wie gingen bzw. gehen Sie mit der Diagnose um?

Einerseits war ich froh. Ich habe auch bemerkt, dass zuerst die Diagnose kommt und danach ist es ein sehr langer Prozess. Dann werden einem die Einschränkungen bewusster; Es ist tatsächlich so, das kann ich nicht, das kann ich... Wie kann ich es machen, um eine bessere Lebensqualität zu erhalten? Das war für mich ein sehr grosser Unterschied. Also wie präsent arbeite ich. Ich muss mich nicht mehr zwingen dort und dort sozial mitzumachen, weil **man** [Hervorhebung d. Sprecherin] es tut. Ich kann sagen «Nein ich mache das nicht oder ich gehe jetzt einfach». Ich glaube mir das jetzt herausnehmen zu können.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Sie haben sich abklären lassen. Haben Sie sich danach Hilfe geholt?]

Am Anfang nicht. Am Anfang ging es recht gut. Und danach bin ich eine Zeit lang zu einer Psychologin gegangen. Das war aber kein sehr gutes Verhältnis. Erst als es dann wirklich eine Krise

gegeben hat. Vor allem als ich als Lektorin gearbeitet habe. Zuerst konnte ich von zu Hause arbeiten und dann kam das Grossraumbüro und weiteres und das ging dann einfach nicht mehr. Leute am Schreibtisch, Lärm, Telefone, man hatte überhaupt keine Ruhe mehr. Dort bin ich dann auch wieder «heruntergefallen», also depressiv geworden, zwei bis drei Monate krankgeschrieben etc. Dort habe ich mir dann wieder Hilfe geholt bei der UPD und bin zu einem Facharzt und einer Psychologin. Seit ein paar Monaten habe ich jetzt Psychiatrie-Spitex, die mir bei Administrativen Sachen hilft wie dem Tagesablauf mit meinem Sohn zusammen zu strukturieren.

Es ist sehr schwer diese Hilfe anzunehmen. Zu wissen, dass man sie quasi braucht, dass es gut für einen ist, weil man die Diagnose hat. Das muss man zugeben, dass man die Selbständigkeit zwar nicht verliert, aber die Unterstützung braucht. Es ist halt immer ein Zugeben der Schwäche, das Negative wird betont. Aber ich merke, dass meine Lebensqualität dadurch besser ist, auch meinen Kindern gegenüber.

4. Ist die Ursache bei Ihnen bekannt?

Nein. Ich kenne gerade niemand in der Familie, der diese Diagnose hat, auch nicht in der weiteren Familie. Irgendwo wird aber sicher jemand sein, der nicht diagnostiziert wurde.

5. Falls eine späte Diagnose gestellt wurde: Wie war es für Sie zu erfahren, dass sie vom Asperger-Syndrom betroffen sind?

Es war eine Erleichterung. Weil wenn es das nicht ist, dann muss es etwas anderes sein. Keine Ahnung was, aber irgendetwas stimmt nicht. Das habe ich immer gewusst. Von 12 Jahren aufwärts war mir das klar, dass ich anders bin als andere.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Wie haben Sie das gewusst?]

Gut das ist das, was man immer sagt das Wrong-Planet Syndrom: Man gehört nie dazu, man denkt anders als andere, man hat nicht die gleichen Interessen, etwas stimmt einfach nicht. Ich gehöre nicht zu den anderen. Das Anders sein und das viele allein sein, Schwierigkeiten Freunde zu finden, die die gleichen Interessen haben. Und vielleicht auch nicht das Bedürfnis zu haben nach sozialer Interaktion.

Es ist halt wirklich dieser Prozess. Es kommt dann auch eine Trauerphase, was wäre, wenn ich es nicht hätte? was hätte ich erreicht? In vielen Ausbildungen hat man ja das Gefühl, man könne jemand mit der Diagnose nicht gebrauchen. Oder auch im Sozial-Leben. Hätte ich einen anderen Partner ausgesucht? Es gibt viele solcher Fragen und die muss man durchgehen. Dann kann man sagen, gut da bin ich jetzt durch und jetzt geht es weiter. Es ist wirklich ein sehr langer Prozess. Bei mir ging es sicher 2-3 Jahre bis ich an den Punkt gelangte «ok jetzt weiss ich genau wer ich bin, mein Leben muss so laufen». Das es tragbar ist und die Balance stimmt. Es ist immer ein ausprobieren. Es ist halt nicht «das ist die Diagnose und jetzt ist alles super» [lacht, Anm. d. Verf.] Es ist eine Erleichterung aber auch ein Prozess.

6. Hätte es Ihnen geholfen, wenn die Diagnose schon früher gestellt worden wäre?
Hatte es Folgen, dass die Diagnose erst spät gestellt wurde?

Ja sicher! Ich sehe das jetzt auch bei meinem Sohn, obwohl seine Diagnose auch relativ spät kam als Teenager, aber immerhin. Wenn die Weichen früher gestellt werden, dass gerade jetzt im Berufseinstieg, man dort auch ein geeignetes Arbeitsumfeld findet, Lehrstelle oder was auch immer.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Denken Sie man hätte es bei Ihnen schon früher merken sollen?]

Es hat ganz viele Hinweise gegeben, auch in Neuseeland mit den Einbrüchen, die ich gehabt habe. Eben auch die depressiven Episoden, in denen ich dem Arzt auch gesagt habe, ich gehöre nicht in dieses Leben, in diese Welt, ich gehöre hier nicht dazu, ich bin nicht für dieses Leben gemacht. Und das wurde alles nicht aufgegriffen oder auch die Reizprobleme, die ich gehabt habe. Ein paar Mal gab es Ansätze mit sehr schweren Schlafstörungen, aber das wurde dann... ja nicht aufgegriffen. Als Teenager hatte ich auch sehr viele depressive Phasen, die auch nicht ärztlich behandelt wurden. Ich war dann ganz viel zu Hause in meinem Zimmer. Auch in der Schule, das weiss man ja heute, «aber Herr Lehrer, das ist ein Genitiv und kein Akkusativ», das sind so die typischen Sachen, die man dann auch aufgreifen kann.

C. Fragen zur Symptomatik

7. Was für Symptome zeigen oder zeigten Sie vom Asperger-Syndrom?

Zurück in der Schweiz habe ich Lehrerstellvertretungen übernommen. Die Stellen waren gut, ausser dass mir das Pendeln im ÖV zu viel war. Hinzu kamen noch Sitzungen in den Schulen, das heisst ich musste am Tag vier Mal hin und her fahren. Das Unterrichten für mich selbst ist nicht das Problem, aber alles rundherum ist mir zu viel.

Bei mir ist sicher die Reizüberflutung, eines der grössten Probleme, die mit den Meltdowns zusammenkommen. Der öffentliche Transport, also ÖV, der Lärm, grosse Menschenmengen. Für mich ist auch Lärm und Licht das Schlimmste. Es gibt viele Läden, die ich nicht betrete kann, vor allem die neueren mit ihren rollenden Screens, da komme ich mir vor, als hätte ich Epilepsie. Aber eben auch die ÖV-Sachen, also jetzt der Zug hier nach Zürich. Ich habe zwar Noise-Cancelling Kopfhörer, aber das ist ja auch egal, weil da sind sehr viele Gerüche und die Sonne scheint hinein. Also das ist recht... Also ich bereite mich auf so Sachen mental immer gut darauf vor. Die Kopfhörer benutze ich auch beim Arbeiten, ausser wenn ich allein arbeite. Da war ich zum Beispiel in der Bibliothek und habe gearbeitet, aber da war eine Lüftung hintendran, die hat mich wahnsinnig gemacht. Es sind halt auch schon die kleinen Geräusche, die sehr sehr [sic] ermüdend sind.

Danach ist sicher das soziale klar ein Problem. Frauen sind hier recht gut im «de Gliche tue» und sich anzupassen. Ich bringe es hin, aber es hat einfach seine Konsequenzen. Es ist für mich immer klar ich arbeite und danach ist die Erholungsphase. Das heisst ich komme nach Hause und dann schlafe ich eine Stunde bis Eineinhalbstunden, denn ich kann dann nichts mehr machen.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Das ist für Sie dann volle Konzentration für einen Tag?]

Ja genau, obwohl ich eigentlich nur 40% arbeite. Ich brauche danach sofort Ruhe und Erholung. Das ist für mich vor allem Lesen, draussen in der Natur zu sein in der Ruhe und so. Aber die Ruhe, die

brauche ich einfach. Das wissen auch die Kinder, dass wenn ich heimkomme, ich meine Stunde Ruhe brauche. Das geht meinem Sohn genau gleich. Er kommt nach Hause, nimmt die Katze auf den Arm und läuft im Kreis herum und ist dann Eineinhalb Stunden in seinem Zimmer und man hört dann nicht viel von ihm. Danach erzählt er vielleicht von seinem Tag.

8. Wann zeigen oder zeigten sich diese Symptome?

und

9. Haben Sie eine Inselbegabung?

Falls ja: Fiel diese Ihrem Umfeld auf?

Mein Sohn und ich hatten beide sehr früh ein sehr grosses Vokabular. Ich habe sehr früh erwachsenen Bücher, eben Literaturen angefangen zu lesen, da war ich in der 4. oder 5. Klasse. Wir haben uns beide das Lesen quasi selbst beigebracht. Also im sprachlichen war ich immer sehr voraus, also auch beim Sprachen lernen. Englisch habe ich schon sehr früh gelernt, das war sehr einfach. Ich habe in der 6. Klasse das First gemacht und all so Sachen. Und mein Sohn spricht jetzt auch Englisch ohne Akzent und auch Französisch ohne Akzent. Es sind wirklich die Sprachen Dinge...Das ist mein Talent quasi in die Richtung.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Kann man das schon als Inselbegabung benennen?]

Ich weiss jetzt nicht, ob das eine Inselbegabung ist. Es war einfach super einfach, auch an der Uni. Ich habe lauter Preise gewonnen und war die Beste. Es hat auf mich sehr einfach gewirkt. Ich war eigentlich sogar enttäuscht von der Uni. (lacht). Vom Intellekt her war ich sicher höher als der Durchschnitt, aber dann kommen andere Sachen. Ich meine, ich habe das Formular von der IV oder von den Steuern. Dort gibt es drei Schritte, die man befolgen muss und dann bin ich schon überfordert. Obwohl intellektuell kann ich es lesen und verstehe was darauf steht, aber sobald es mehrere Schritte hat, funktioniert es nicht mehr.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Das ist dann diese Diskrepanz, die sich hier zeigt?]

Das ist eine unheimliche Frustration. Unheimlich..., dass man die Intelligenz hat, aber man kann sie nicht anwenden und man kommt im richtigen Leben quasi trotzdem nicht zurecht. Ich meine, ich kann in den Supermarkt gehen, in den gleichen, in den ich immer mit meinem Sohn gehe. Wir scannen die Produkte mit dem Handy, das wir ja nirgends fragen müssen [lacht, Anm. d. Verf.]. Aber ich bin mal in den Laden gegangen und die haben das Zeug geändert – Beim Eingang standen die Getränke statt den Backwaren und ich bin fast durchgedreht. Ich kam komplett ins Schleudern und musste absitzen. Ich hatte richtige Panik, konnte nicht raus und gar nichts machen. Ich war wirklich total überfordert. Es hat einfach geändert auf einen Schlag und ich wusste nichts davon. Oder auch wenn ich müde bin, gerade in dem Laden... Ich habe den Schinken nicht gefunden und ich bin durchgedreht. Ich hätte in Tränen ausbrechen können, es war eine völlige Desorientierung, Das sind sicher Einschränkungen, die sehr unangenehm sind. Auch mit dem Orientierungssinn, der ist bei mir Null. Ich habe eine Aphantasie, das ist, wenn man Sachen sich nicht bildlich vorstellen kann. Ich sehe nicht ob die nächste Kreuzung so oder so aussieht oder wie meine Kinder jetzt aussehen. Ich habe die Fotos auf dem Handy, aber ich kann sie nicht vor mir sehen. Wenn Sie mir jetzt sagen vor der nächsten

Kreuzung links - ja Hallo jetzt muss ich ja erstmal zu der Kreuzung kommen und dann sehe ich wie sie aussieht. Oder in welche Richtung muss ich auf den Bus, das ist für die anderen klar. Erstens steht es angeschrieben und zweitens bist du ja gerade von dort gekommen – Nein für mich ist es nicht klar, für mich ist nichts logisch. Dann komme ich schnell in den Stress. Jetzt war ich öfters in Zürich für Veranstaltungen, jetzt muss ich wieder schauen mit den Zügen in welche Richtung ich beim Bahnhof muss. Also das sind ganz grosse Stressoren für mich.

10. Zeigt sich bei Ihnen eine motorische Ungeschicklichkeit?

Motorisch hatte ich eigentlich nicht so Probleme. Ich habe früher sogar Handball gespielt. Im Gegensatz zu meinem Sohn, der hat sehr grosse Probleme damit. Zum Beispiel den Ball fangen, er hatte eher Angst vor Bällen. Er hat lange gebraucht bis er Fahrrad fahren konnte.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Sind die Probleme Ihres Sohnes eher grob- oder feinmotorisch?]

Es ist ein wenig ein Gemisch. Seine Begabung ist eigentlich die Sprache, aber auch Computer. Er hat sich auch die Computersprache selbst beigebracht und das wird sicher ein Berufsfeld sein, in das er gehen wird. Aber zum Beispiel wie man eine Zahnbürste hält... Wir haben uns eine elektrische Zahnbürste zugelegt, da ist es fast zwei Wochen gegangen, bis er die Abläufe wieder richtig hatte, also wusste welche Bewegungen er dafür durchführen musste. Also es sind so kleine Sachen. Auch Schuhe binden kann er jetzt noch nicht, er hat immer noch elastische Schuhbänder. Aber mit Lego konnte er immer gut bauen und auch am Computer ist er super schnell. Es ist recht schwierig. Manche Sachen kann er, manche nicht. Ball fangen kann er zwar heute, aber wenn er jetzt in der Schulklasse Fussballspielen müsste, dann würde er davonspringen. Schwimmen hat er wiederum gut gelernt, was mich erstaunt hat, da es doch komplexe Abläufe sind.

D. Fragen zu weiblichen Asperger-Syndrom Betroffenen

11. Das Geschlechterverhältnis zeigt an, dass mehr Jungen / Männer vom Asperger-Syndrom betroffen sind. Wie geht oder ging es Ihnen mit dem Wissen, dass Sie eine von wenigen Frauen sind, die davon betroffen sind?

Für mich stimmt das Bild eigentlich nicht so ganz, das Bild von den tiefen Zahlen von betroffenen Frauen. Aber es kommt jetzt langsam. Also das was ich von den Selbstbetroffenen Gruppen merke, gibt es sehr sehr [sic] viel Frauen. Und ich merke das jetzt auch mit der IV – ich bin gerade an der IV-Rentenabklärung, für eine Teilrente - Wir machen es zu gut. Wir maskieren zu fest und zu gut und wir imitieren zu gut im Verhältnis zu den Männern. Es kostet uns natürlich auch einiges.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Wie kommt es, dass sie das so gut maskieren können?]

Ich weiss es nicht. Es sind auch andere Erwartungen an die Frauen als an Männer.

12. Was für Schwierigkeiten sind Ihnen als weibliche Betroffene begegnet?
Mit welchen kämpfen Sie noch heute?

Wenn ich mit Selbstbetroffenen spreche, dann haben wir ganz viele Gedankensprünge, bei denen wir uns aber sofort wiederfinden. Wohingegen mit anderen, wenn es um etwas Fachliches geht, sofort

schwierig wird - «Über was hast du / worüber sprichst du» solche Sachen. Wenn man abmacht, also sich anruft, um abzumachen «Wir treffen uns im Rosengarten». Als Neurotypischer geht das eine halbe Stunde, dann spricht man über die Kinder, «jetzt habe ich ein neues Auto und so und dann wo treffen wir uns? Nei, sag doch du, Nei weisch, seg doch du» – und dass geht dann hin und her. Also das Soziale... und wenn ich anrufe dann sage ich «Rosengarten um 3 Uhr» und dann sagt er «Nein um halb 4» und dann sage ich «ok» und es ist erledigt [lacht, Anm. d. Ver.]. Es ist nicht nötig, diese «Verpackung».

[Zwischenfrage der Interviewerin: Also die Konventionen, die wir haben?]

Ja und wo ich denke, dass Neurotypische auch wirklich das Bedürfnis danach haben, das ausschmücken, das was dazu gehört. Auch das Telefon ist für mich teilweise sehr schwierig. Ich rufe an einem Ort an, wo ich noch nie angerufen habe. Dann weiss ich nie, ob sie den Firmennamen sagen oder den Namen und manchmal versteht man sie ja auch nicht, dann muss man nochmals fragen. Dann sage ich «Hier ist Schlatter» und dann muss ich warten, da ich nicht weiss, ob sie jetzt sagt «Grüezi Frau Schlatter». Manchmal sagen sie gar nichts und dann warte ich einfach. Dann weiss ich nie, muss ich jetzt etwas sagen oder warten oder was muss ich jetzt? Deshalb spreche ich den Leuten auch vielmal ins Wort oder weiss nicht wann ich sprechen muss.

13. Gibt es Schwierigkeiten, die sie als Frau mit Asperger-Syndrom mehr beeinträchtigen als männliche Betroffene?

Das mit der Empathie habe ich wieder so meine Schwierigkeiten. Viele Studien zeigen, dass Autisten sehr viel Empathie haben, aber nicht wissen wie auszudrücken. Das passiert mir heute noch. Meine Tochter fällt um oder ist traurig und ich möchte sie trösten. Dann muss ich immer zuerst überlegen, was braucht sie jetzt wirklich? Denn ich brauche etwas ganz anderes. Sie ist auch jemand der ganz viel körperliche Nähe / emotionale Nähe braucht, also muss ich immer irgendwie schnell überlegen. Dann muss ich manchmal auch schauspielern, um das ihr zu geben. Die Empathie ist da. Ich denke oft sind wir auch sehr überempfindlich, also das wir Sachen von anderen Leuten annehmen, sei es Launen oder etwas anderes. Ich sage immer, ich spüre andere Leute eher als das ich sie sehe. Ich habe ja auch eine schlechte Gesichtserkennung. Ich kenne die Leute nachher nicht mehr. Ich spüre die Leute...also man spürt die Leute sehr. Es gibt Leute, die tragen sehr viel auf sich, dass einen dann auch runterzieht oder belastet. Aber das mit der Empathie...Ja klar wird von den Frauen mehr erwartet, von Müttern sowieso. Das wir das auf eine gewisse Art zeigen...und das können wir nicht immer. Und dass kann ich auch nicht immer. Ich kann es spielen und zeigen, wenn ich muss. Aber um das alles aufrechtzuerhalten, hat es enorme Konsequenzen für den Energieverbrauch.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Haben Sie sich das von anderen Frauen in ihrem Umfeld abgeschaut?]

Wahrscheinlich. Ich meine, es ist schwierig das rückwirkend zu sagen, aber man entwickelt ganz sicher Strategien. Ich weiss in der Schule, war ich früh sehr gross und war dann die taffe, also Genie mässig taffe, das war so meine Rolle, mit der ich dann auch durchgekommen bin. Aber ich meine klar, wenn man mit Kindern viel umgehen muss in der Tagesschule und so... Es war schwierig. Ich habe

schon früh gemerkt, dass ich anders bin als die anderen Frauen. Ich bin nicht so wie ich sein sollte, nicht weiblich genug. Ich habe mich nicht für Mode interessiert. Als ich in der Schweiz aufgewachsen bin, war es halt noch oft noch so «ja wüsseds, ich chans Ihne morn sege, da muesi zerst na min Maa fröge», das hat mir immer widerstrebt. Ich habe das weibliche Geschlecht als viel... ja schwächer empfunden, auch von den Rechten her, in meiner Wahrnehmung... Das hat mir gar nicht gepasst, deshalb bin ich auch nicht studieren, sondern bin zum Bauernhof gegangen als Landwirtin.

Ja sicher, die stereotypische Rolle als Frau. Man möchte vielleicht nicht, aber es wird von einem erwartet, weil sonst bekommt man keinen Freund, man gehört nicht dazu und sowieso. Heute ist es ja noch viel schlimmer... also, wenn ich sehe, was meine Tochter für Vorbilder auf den Social Media hat, das ist überweiblich, also das ist gar nicht mehr weiblich, sondern eher schon Plastikweiblich und das war schon früher so anders. Dann war man eine gute Mutter und ist brav zu Hause geblieben. Es war eine weibliche Rolle und da habe ich eigentlich nie hineingepasst.

Dann muss man natürlich die Weiblichkeit auch zur Schau stellen, ja nicht zu viel, also nicht übertrieben, aber dann doch genug. Dann noch brav sein und Mutter sein und all die Anforderungen, die man in der Gesellschaft so hat. Das ist echt schwierig dem Gerechten zu werden.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Man spricht ja auch vom schüchternen Mädchen, dass eher zurückhaltend ist. Unterstützen Sie die Aussage, dass Mädchen auch deswegen weniger erkannt werden?]

Das ist glaube ich bei Männern und Frauen. Das war bei meinem Sohn auch so. Er ist auch schüchtern, was man ihm austreiben wollte. Also das ist sicher so, ich war sehr sehr [sic] zurückhaltend, ausser es kam auf mein Thema zu sprechen. Ich habe immer auf den Boden geschaut, das war auch typisch. In meiner halbdepressiven Phase habe ich immer versucht, auf den Boden zu schauen, unauffällig zu sein, unsichtbar.

[Zwischenfrage der Interviewerin: wie ist Ihre Familie damit umgegangen?]

Die hat das eben irgendwie auch nicht wirklich bemerkt. Als ich in das Teenageralter kam, hatten sich meine Eltern auch noch getrennt. Ich war dann bei meinem Vater und das war dann sowieso eine turbulente Phase und da ging es dann ein wenig unter. Meine Schwester war da schon weg und hat sich als Krankenschwester ausbilden lassen. Es war immer klar, dass ich die Intellektuelle in der Familie war – wir waren eigentlich eine Arbeiterfamilie. Man hat mir erzählt, dass ich immer in meinem abgedunkelten Zimmer sass, aber das hat man dann als eine Art Rebellion angeschaut. In der Schule bin ich durch viele Absenzen aufgefallen. Ich war autodidaktisch, die Schule war super langweilig für mich. Die Noten waren aber da und darum hat man es dann... irgendwie sein lassen. Am Schlussabend der Mittelschule gab es dann den Rekord an Absenzen - sie haben keine Namen genannt, aber das war ich [lacht, Anm. d. Ver.]. Aber es war für mich so sinnlos.

Ab dem Alter von 13 Jahren wird es ganz schwierig. Dann beginnen die kleinen Grüppchen der Teenager, die Schwärmereien, man erzählt einander Geheimnisse. Hier ist es sehr schwierig, das maskieren anzuwenden, das es original... das es echt wirkt. Erstens interessiert man sich nicht für das, zweitens ist es eine andere Art emotionaler Anforderung; man muss das Geheimnis behalten,

obwohl es einem nicht logisch erscheint. Man übernachtet beieinander, Pyjama-Party und so... also was soll das...

E. Psychomotoriktherapie

14. Sie arbeiten als Schulische Heilpädagogin. Ich nehme an, dass Sie die Psychomotoriktherapie kennen. Könnte Ihrer Meinung nach die PMT, Kinder mit Autismus unterstützen?

Ich habe das erst später gesehen, nachdem die Diagnose frisch gestellt wurde. Die Schule hat mich nicht informiert, dass das Angebot erhältlich wäre. Und gerade für ihn [den Sohn, Anm. d. Verf.], habe ich das Gefühl, hätte es echt etwas gebracht. Als ich es im Nachhinein gesehen habe, dachte ich, dass wäre so ziemlich das, was er hätte brauchen können. Von seinen Abläufen, seiner Haltung, er hatte kein Selbstvertrauen mehr... das hätte ihm gutgetan.

[Zwischenfrage der Interviewerin: Also vor allem auf der motorischen Ebene und dem Selbstvertrauen. Denken Sie es wäre auch sinnvoll gewesen, ihn langsam an eine Gruppe annähern zu lassen?]

Es kommt ganz darauf an wie der Zeitplan ist. Wenn alles noch ganz neu ist und er eine neue Heilpädagogin bekommt... muss man es erst ein wenig Staffeln, dass nicht alles miteinander kommt. Das Soziale ist immer ein wenig... das ist in der Schule auch so... zwingt man das Kind auf den Schulhof zu gehen oder lässt man es in die Bibliothek? Für mich ist das immer ein persönliches Abwägen. Vielleicht auch Tag täglich abwägen, was ist heute für ein Tag? Ist zum Beispiel der Lehrer krank und ein Ersatzlehrer da, dann ist klar, es macht keinen Sinn, dass Kind noch auf den Pausenplatz zu stellen, wo es noch einmal sozial sein muss. Auch hier [Psychomotorik, Anm. d. Verf.] muss man schauen, wie geht es ihm, wenn er Einzel kommt, also kann er sich überhaupt konzentrieren und alle Anforderungen durchmachen? Manchmal ist es auch einfacher, wenn jemand anderes noch dort ist. Er hat zum Beispiel gar kein Kontakt zu Selbstbetroffenen. Das wird jetzt zum ersten Mal kommen. Beim Autismus-Link ab November wird er abgeklärt, die machen so Computerausbildungen eben IT, wo ein Tag in der Woche ist. Und dort sind dann alles solche, die im selben Feld sind wie er und die gleichen Schwierigkeiten haben. und dort ist es ja auch so, er kommt in eine neue Gruppe und muss sich beweisen. Hier ist er ein Genie quasi, aber in einer Gruppe, in der alle genauso gut sind, ist das etwas Neues. Das Selbstvertrauen ist immer ein riesen Thema. Von Kind an, als Teenager sowieso. Als Erwachsene hat man immer wieder Probleme damit, denn es wird ja immer das Negative gesagt, wir empfinden immer das Negative. Und da [Psychomotorik, Anm. d. Verf.] muss man wieder etwas Negatives erleben, da man etwas lernen muss, das man nicht kann. Und wenn man zwei Selbstbetroffene zusammenbringt, dann heisst das nicht, dass sie sich aneinander irgendwann gewöhnen. Entweder es passt oder es passt nicht.

F. Zusatzfragen

15. Man spricht ja heute von der ASS, Sie selbst und ihr Sohn sind noch als Asperger diagnostiziert worden. Wie gehen Sie mit den Begrifflichkeiten um?

Ich sage mir selbst immer noch Asperger. Ich bin klar ein Asperger und mein Sohn ist Asperger-Autist. Es ist für mich politisch korrekt, aber es ist ein Spektrum. Aber als Selbstbetroffene und auch in Selbstbetroffenen Gruppen, die ich kenne und Asperger sind – wir sind Asperger. Es ist eine klare Definition, die auf der Linie des Spektrums etwa hier liegt [zeigt auf ein Ende der Linie, Anm. d. Verf.]. Ich identifiziere mich damit stark, dass es eben ein Asperger ist.

16. Haben Sie noch etwas, das Sie als sehr wichtig empfinden und noch nicht zur Sprache kam?

Die Kommunikation mit den Eltern. Das möchte ich den Lehrern immer wieder ans Herz legen. Es ist nicht so, dass die Eltern die Lehrer kritisieren wollen, aber die Eltern kennen das Kind am besten. Das ist eine Tatsache. Und klar gibt es Eltern, die übertriebene Helikoptereltern sind gerade bei Autisten. Man muss natürlich versuchen die Selbstständigkeit herzustellen, das ist so, aber sie wissen auch wo die Grenzen des Kindes sind. Sie wollen das Kind beschützen und da muss man auch vorsichtig sein, wie man die Grenzen ausdehnen kann.

[Zwischenfrage der Interviewerin: also der Einbezug der Eltern, der wichtig wäre für die Arbeit mit dem Kind?]

Ja. Die Kommunikation, bei der die Eltern auch sagen können – es gibt manchmal so Phasen, die ganz typisch hoch und runter gehen – «jetzt ist er gerade in einer unten-Phase» also auch gerade mit der Lehrerin zusammen «jetzt muss man ein wenig schauen, aber es kommt dann wieder». Es braucht einfach diese Zusammenarbeit der verschiedenen Personen, die mit dem Kind zu tun haben. Also die Heilpädagogin, Psychomotorik, Hauptlehrer, sonstige Lehrer und den Eltern.

B.2 Fragebogen Anonym - 2018

A. Zur Person

Die interviewte Person möchte gerne anonym bleiben.

B. Fragen zur Diagnosestellung

1. Wann erfolgte die Diagnosestellung Asperger-Syndrom?

Im Alter von 48 Jahren

2. Wurde davor eine andere Störung diagnostiziert? Falls ja, welche und weshalb?

Es wurden viele verschiedene Diagnosen gestellt, die meistens leicht atypisch waren, es jedoch keine geeignetere oder bessere Diagnose gab. An Autismus dachte niemand, da ich nicht ins Diagnoseschema passte (Frau, verheiratet, Beruf im ersten Arbeitsmarkt...). Zudem kommt es immer auf die Erfahrung der Ärzte an, was ihr Spezialgebiet / ihr Interesse ist. Danach wird dann verstärkt gesucht und anderes weggelassen oder übersehen (ein normaler Vorgang...)

Oft gestellte frühere Diagnosen (bei mir oder mir bekannten Frauen): ADS / ADHS (wobei es oft beide Diagnosen gibt AS + ADS /ADHS), Depressionen (fast immer vorhanden), Suizidalität, Zwangsstörungen, Essstörungen, Borderlinestörung, Angststörungen, Panikattacken, Schmerzen aus

dem somatoformen Bereich, Psychose, Süchte, Traumatisierungen (was eigentlich normal ist bei Autismus), oppositionelles Verhalten, histrionische Persönlichkeitsstörung, Leserechtschreibstörung, Mutismus, SES, Apraxie / Dyspraxie etc. Viele haben auch Migräne und / oder einmal eine epileptische Erfahrung gemacht.

Das bedeutet nicht, dass all diese früheren Diagnosen irrelevant wären, teilweise stimmen sie auch und sind keine Verlegenheitsdiagnosen. Doch sie sind eigentlich zusätzliche Diagnosen zum Autismus. Die Behandlung / Therapie dieser zusätzlichen Erkrankungen braucht aber eine Adaption für Autismus, da sie sonst meistens nicht funktionieren im herkömmlichen Sinn.

Auch ist es erst knapp 25 Jahre her, dass es gezielte Forschungen zu Autismus und Erwachsene gibt. Das Thema Frauen ist sogar erst viel später aufgetaucht und fristet noch ein Schattendasein. Es wird jedoch immer relevanter werden, da es heute doch einige Frauen in den mittleren Jahren gibt, die (noch) nicht diagnostiziert sind und immer wieder krank werden, Arbeitsausfälle haben, unerklärliche Zustände haben. Gerade in Zeiten, wo die IV recht streng vorgeht, andere Sozialversicherungen aber auch nicht bereit sind, die Ausfälle zu übernehmen, hat dieser Umstand auch eine gesellschaftliche, wirtschaftliche Relevanz erhalten. Nur das Wissen darüber ist leider noch nicht sehr verbreitet.

3. Wie gingen bzw. gehen Sie mit der Diagnose um?

Die Diagnose war teilweise eine Erklärung, die schlüssig für mich ist und manches in meinem Leben besser erklärt oder verständlich macht. Doch es wurden auch viele Hoffnungen damit begraben, dass sich einiges doch noch zum Guten wenden könnte in meinem Leben.

4. Ist die Ursache bei Ihnen bekannt?

Autismus hat eine genetische Komponente! Da lässt sich wenig daran ändern ;-)

Die Ausprägung hingegen ist jedoch teilweise abhängig vom Kontext, dem Mass an Unterstützung und (An-)Passung.

5. Falls eine späte Diagnose gestellt wurde: Wie war es für Sie zu erfahren, dass sie vom Asperger-Syndrom betroffen sind?

Siehe 4)

6. Hätte es Ihnen geholfen, wenn die Diagnose schon früher gestellt worden wäre?

Hatte es Folgen, dass die Diagnose erst spät gestellt wurde?

Ja. Ich lebte stets in einer Überforderung, da ich versuchte mich anzupassen an diese Gesellschaft / an eine Situation und dachte, wenn ich mich nur genügend bemühe, dann werde ich es schaffen. Diese ständige Überlastung führte zu zusätzlichen physischen und psychischen Erkrankungen, und ich bin seit Jahren sehr schnell erschöpft.

Das Nicht-Wissen erzeugte viel Leid – bei mir aber auch in meinem Umfeld. Es hatte einen grossen Einfluss auf mein Selbstbild / meine Identität und meine soziale Integration (Mobbing, Isolation...), meinen beruflichen Werdegang und meine finanzielle Sicherheit / Abhängigkeit.

C. Fragen zur Symptomatik

7. Was für Symptome zeigen oder zeigten Sie vom Asperger-Syndrom?

Das ist abhängig von der Situation, meiner Rolle / Funktion darin und auch von meinem Stresspegel. Es kann gut sein, dass Sie mich in einem Kontext antreffen, wo Sie vielleicht nichts merken würden oder vielleicht höchstens unbewusst geringfügig irritiert wären. Andererseits kann es sein, dass ich in eine derart grosse Reizüberforderung komme, dass ich einen Wutanfall habe, kaum mehr klar denken kann, nicht mehr weiss, wie ich mich bewegen soll und mutistisch werde. Je stressiger mein Alltag ist, je mehr Unvorhergesehenes eintrifft, je mehr Arbeiten nicht beendet werden können, je mehr Schmerzen ich habe, umso wichtiger ist für mich ein absehbarer und selbstbestimmter Tagesablauf.

8. Wann zeigen oder zeigten sich diese Symptome?

Als Aspie habe ich früh gelernt, mich gewissen Situationen anzupassen / anpassen zu müssen, umso wenig wie möglich aufzufallen. Im privaten Bereich erscheinen sie jedoch oft klarer.

9. Haben Sie eine Inselbegabung?

Falls ja: Fiel diese Ihrem Umfeld auf?

Die wenigstens Autisten haben eine ausgesprochene Inselbegabung, die Zahlen reichen von 1 - 2 % (siehe Savant).

Ich würde eher von zeitweise monogamen Interessen sprechen, wo ich mir in relativ kurzer Zeit viel Wissen aneigne. Da meine Interessen im sozialen und psychologischen Bereich liegen, fallen sie nicht besonders auf.

10. Zeigt sich bei Ihnen eine motorische Ungeschicklichkeit?

Ja, von Kind an. Zusätzlich habe ich schwere Bewegungsstörungen, wenn ich unter Stress stehe, sehr müde bin oder krank werde.

D. Fragen zu weiblichen Asperger-Syndrom Betroffenen

11. Das Geschlechterverhältnis zeigt an, dass mehr Jungen / Männer vom Asperger-Syndrom betroffen sind.

Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig, da man bis heute keine angepassten Diagnosekriterien für Mädchen / Frauen hat und somit z.B. die Sozialisation und die weibliche, biologische Gehirnentwicklung nicht miteinbezieht...

12. Wie geht oder ging es Ihnen mit dem Wissen, dass Sie eine von wenigen Frauen sind, die davon betroffen sind?

Es tut mir sehr leid für all die Frauen, die wie ich lange nicht wussten, wieso sie z.T. sich wiederholende Schwierigkeiten im Leben haben und stets Aussenseiterin blieben / bleiben, für etwas stigmatisiert werden, das nicht benennbar war / ist.

13. Was für Schwierigkeiten sind Ihnen als weibliche Betroffene begegnet?

In der Öffentlichkeit setzt sich erst langsam das Bewusstsein durch, dass es auch erwachsene Frauen gibt, die ein AS [Asperger, Anm. d. Verf.] haben. Besonders, wenn eine Frau verheiratet und Mutter ist, einen sozialen Beruf hat und hie und da auch in der Öffentlichkeit erscheint, kann dies kaum mit einer autistischen Person in Einklang gebracht werden.

14. Mit welchen Kämpfen Sie noch heute?

Anerkennung zu erhalten, dass ich zwar vieles „gleich“ machen kann wie andere Menschen, es aber für mich mit einer grossen Anstrengung verbunden ist, und ich dadurch viel mehr Zeit z.B. für Erholung und Rückzug brauche.

Ergänzende Anmerkung der interviewten Person

AS kann eine unsichtbare Behinderung sein.

Dass Schwierigkeiten, die sich in einer Situation ergeben, personalisiert werden und ich auf den Autismus reduziert werde. Dabei geht vergessen, dass eine Situation immer in einem Kontext steht, und Autismus nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann, was in Kommunikation und Interaktion nicht funktioniert!

15. Gibt es Schwierigkeiten, die sie als Frau mit Asperger-Syndrom mehr beeinträchtigen als männliche Betroffene?

Die Einschränkungen sind sehr individuell und abhängig von so vielen Faktoren, dass es wahrscheinlich, abgesehen von den bereits oben genannten Aspekten, kaum möglich sein würde, eine relevante Unterscheidung davon zu erhalten...

E. Psychomotoriktherapie

16. Sie arbeiten als Heilpädagogin. Ich nehme an, dass Sie die Psychomotoriktherapie kennen. Könnte Ihrer Meinung nach die PMT, Kinder mit Autismus unterstützen?

Ja, sehr.

Die Körperwahrnehmung ist bei vielen autistischen Kindern (und Erwachsenen) nicht altersentsprechend entwickelt (Entwicklungsstörung / -verzögerung). Da bereits im Säuglingsalter oft Lernfelder fehlen aufgrund der Herausforderungen / Schwierigkeiten im Bindungsverhalten / Beziehungsaufbau etc. Zudem besteht die Reizfilterschwäche (wie bei ADHS) seit Geburt. Fehlt den Bezugspersonen das Wissen im Umgang damit (weil es noch keine Diagnose und Unterstützung gibt oder gar nicht an Autismus gedacht wird), bleibt das innere Chaos namenlos und bildet sich als diffuse Wahrnehmung ab, die zudem ständig über- oder unterstimuliert wird und keine Regulationsunterstützung von aussen erhält. Es können keine oder nur sehr vage und brüchige Konzepte von sich selbst, anderen Menschen / Lebewesen und der Umwelt entwickelt werden. Durch die vielen (nicht willentlich verursachten!) Vernachlässigungen des Säuglings (gestörte oder verstörende Kommunikation und Interaktion) entstehen Mikrotraumatisierungen, die ihrerseits viele Trigger hinterlassen, was schliesslich zu einem Verhalten von scheinbarer „Verweigerung“ und Rückzug aus dieser Welt führt. Auch da könnte die PMT unterstützend wirken mit „Halt“-geben, den Körper als Gefäss und Grenze zu erkennen, Orientierung (innen wie aussen), wertfreie Beziehung

anbieten in einem sicheren und überschaubaren Rahmen, Freude an der Bewegung / an sich selbst / am Miteinander gewinnen, Sicherheit im Körper / mit dem Körper (was geschieht da eigentlich und wieso? Kann ich das beeinflussen oder wieso nicht? → Selbstwirksamkeit unterstützen und fördern), präventive und sichere Rückzugsmöglichkeiten gemeinsam suchen (Höhle, Hängematte, sich fest einrollen in einen Teppich, Igelbälle...), Umgang mit Anspannung und Entspannung (Entspannung in Gegenwart von anderen Menschen ist oft nicht möglich, weil es viel Angst auslöst → Traumatisierungen und Gefahr von innerer Überwältigung), Umgang mit heftigen Gefühlen (präventiv oder alternativ zu (auto-)aggressivem Verhalten), Handlungskompetenzen, Sozialkompetenz in einer kleinen Gruppe etc.

Was fehlt, ist PMT für erwachsene Aspies (Autisten, die in einem Heim leben, erhalten eher solche oder ähnliche Angebote / Unterstützung).

Ergänzende Anmerkungen der Interviewten Person

;-) Achtung: Wenn Sie einem Aspie eine geschlossene Frage stellen, werden Sie mit höchster Wahrscheinlichkeit eine sehr kurze Antwort erhalten mit Ja / Nein / Weiss nicht...